

Центр гуманитарных исследований
«Социум»

Международная Научно-
практическая конференция

**XXXI МЕЖДУНАРОДНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
ПОСВЯЩЕННАЯ ПРОБЛЕМАМ
ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК**

г. Москва

30 апреля 2015 г.

**ЦЕНТР ГУМАНИТАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
«СОЦИУМ»
СБОРНИК НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ**

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

**«XXXI МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПОСВЯЩЕННАЯ
ПРОБЛЕМАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК»**

(30 апреля 2015 г.)

г. Москва – 2015

© Центр гуманитарных исследований «Социум»

УДК 320
ББК 60
ISSN: 0869-1284

Сборник публикаций Центра гуманитарных исследований «Социум» по материалам международной научно-практической конференции: «XXXI международная конференция посвященная проблемам общественных наук», г. Москва: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – М. : Центр гуманитарных исследований «Социум», 2015. – 148 с.
ISSN: 6827-1284

Тираж – 300 шт.

УДК 320
ББК 60
ISSN: 0869-1284

Издательство не несет ответственности за материалы, опубликованные в сборнике. Все материалы поданы в авторской редакции и отображают персональную позицию участника конференции.

Контактная информация Организационного комитета конференции:

Центр гуманитарных исследований «Социум»

Адрес : ул. Театральная 10

Электронная почта: info@society-science.ru

Официальный сайт: www.society-science.ru

СОДЕРЖАНИЕ ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

Андрамонов Д.К. О СМЫСЛОВОМ ПОЛЕ ПОНЯТИЙ «КОНФОРМИЗМ» / «НОНКОНФОРМИЗМ».....	6
Чепелева А.В. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СУФИЙСКОЙ ЭТИКИ.....	8
Макарова Т. Н., Черепанова Ф.В., ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОТНОШЕНИЕ К ТОВАРАМ-НОВИНКАМ.....	12
Гладкова И.В. Г. ЧЕЛПАНОВ И Г. ШПЕТ: ПЕРЕСЕЧЕНИЕ СУДЕБ.....	16
Борсяков Ю. И., Коровин С. В. ФЕНОМЕН СМЫСЛОВОЙ ИЗБЫТОЧНОСТИ КАК АСПЕКТ ПОНИМАНИЯ «МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ».....	19
Лобазова О.Ф. РЕЛИГИОЗНОСТЬ И РЕЗЕРВЫ ЛИЧНОСТНОГО РОСТА.....	23
Павлов П. В. НЕКОТОРЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ЗАПАДНОГО ОБЩЕСТВА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ РАССТРОЙСТВ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ	27
Ревко-Линардато П.С ПРОЕКТ РЕЛИГИОЗНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕФОРМЫ ГЕОРГИЯ ГЕМИСТА ПЛИФОНА	30
Шелудченко Д. А. КОНСТРУКТИВИЗМ И РЕАЛИЗМ: НА ПУТИ К СБЛИЖЕНИЮ	31
ФИЛОЛОГИЯ	
Аленина Е. К. СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НЕМЕЦКИХ РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ СОЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ.....	36
Арзуньян А.Л., ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В ДРЕВНЕВЕРХНЕНЕМЕЦКИХ И СРЕДНЕВЕРХНЕНЕМЕЦКИХ ТЕКСТАХ..	39
Дубова М. А. ДИАЛОГ И ЕГО РОЛЬ В ПОЭТИКЕ «БАЛЛАДЫ» И. А. БУНИНА	42
Фернандес Санчес Ю.В. ИРОНИЯ И САРКАЗМ В ТЕКСТЕ ИСПАНСКОГО АНЕКДОТА «CHISTE»...46	
Карпова В.В. МИР КАК ХАОС В ФИЛОСОФИИ И ИСКУССТВЕ ПОСТМОДЕРНИЗМА (НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА С. СОКОЛОВА «ПАЛИСАНДРИЯ»).....	49
Константинова А.А. Зудаева В.В. АНАЛИЗ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭТНОНИМОВ «СВОЙ – ЧУЖОЙ» В РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА	52

Куприна Ю.А., АНИМИЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ КОД В СЕМИОЗИСЕ СТЕРЕОТИПНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЧЕЛОВЕКЕ (НА ПРИМЕРЕ КВАЗИЭТАЛОНА FEUER UND FLAMME)	54
Кусяев А.Р. ОБРАЗ РИТОРА В ПРОМО-ВЕБИНАРЕ ЭЗОТЕРИЧЕСКОЙ ТЕМАТИКИ.....	57
Никулина М. А. ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ «НОВОГО ВРЕМЕНИ». ВВЕДЕНИЕ ПОНЯТИЯ «LSP- ПОЛИЛИНГВИЗМА»	60
Родина Ю.Д. МЫСЛИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГЕРОЯ И СПОСОБЫ ЕЁ ВЫРАЖЕНИЯ В ПОВЕСТИ А. БЕЛОГО «КОТИК ЛЕТАЕВ» (НА МАТЕРИАЛЕ ПЕРВОЙ ГЛАВЫ «БРЕДОВЫЙ ЛАБИРИНТ»).	63
Саламайкина Е.Н. ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГЛАГОЛА GLAUBEN В КАЧЕСТВЕ КОННОТАТИВНОГО ПРЕДИКАТА В СИНТАКСИЧЕСКИ СВЯЗАННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ В СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ	66
Сапронова Е.А. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОЛЛЕДЖ-СЛЕНГА В ИНТЕРНЕТ КОММУНИКАЦИИ АМЕРИКАНСКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО СОЦИУМА....	69
Шугайло Ю. Б. ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРАГМАСЕМАНТИКИ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ.....	73
Суздальницкий Я. А. ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА НА ПРИМЕРЕ РАССКАЗОВ Р. БРЭДБЕРИ ИЗ ЦИКЛА «ЗОЛОТЫЕ ЯБЛОКИ СОЛНЦА»	76
ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ	
Байтемиров Н.А. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ И ПЕРИОДИЗАЦИЯ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ КНР	80
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ	
Филатов Д.С. ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ СПОРТСМЕНОВ РАЗЛИЧНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЕДИНОБОРСТВАМИ	85
Липатова М.Е. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЁЖИ И ИХ РОЛЬ В РЕАЛИЗАЦИИ ЖИЗНЕННЫХ ПЛАНОВ	88
Степанова А.Г., ВИЗУАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ.	91
КУЛЬТУРОЛОГИЯ, РЕЛИГИЕВЕДЕНИЕ, ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ	
Афонченко Л.Ф. ПОДГОТОВКА СТУДЕНТА ВУЗА ИСКУССТВ К МУЗЫКАЛЬНО- ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	94

Галимова Э.М. ХУДОЖЕСТВЕННО-КОМПОЗИЦИОННЫЕ ПРИЁМЫ ПОЭТИКИ ПЕСЕН ПЕРМСКИХ ТАТАР.....	97
Смулов А.М. ПРЕПОДОБНЫЙ ВАРНАВА ГЕФСИМАНСКИЙ:ПРОЗОРЛИВОСТЬ, ЧУДОТВОРЕНИЯ, ДУХОВНОЕ НАСТАВНИЧЕСТВО	101
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ	
Аникина О. В. КУХНЯ РУССКОГО НАРОДА В XIX ВЕКЕ.....	105
Азербайев С.Г., Султанбекулы Б. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ КАЗАХСТАНА С АФРИКАНСКИМИ СТРАНАМИ: ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ И СОВРЕМЕННОСТЬ	108
Базай А.А КИЕВСКАЯ РУСЬ: АНАЛИЗ УКРАИНСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ.	112
Чопова В.Е. МЕДИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УГЛИЧСКОГО ДЕЛА.....	116
Чшиев В.Т. ЭЛЕМЕНТЫ ОБРЯДА И АРТЕФАКТЫ ПАМЯТНИКОВ КОБАНСКОЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПРЕДГОРИЙ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ- АЛАНИИ, СВЯЗАННЫЕ С ВЛИЯНИЕМ ПЛЕМЕН СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ И ЮГА ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ.....	120
Чшиева М.Ч. ДУХОВНО-РЕЛИГИОЗНАЯ ПРИРОДА КАПИТАЛИЗМА И ЕГО ПРОНИКНОВЕНИЕ В ТЕРСКУЮ ОБЛАСТЬ.....	123
Диривянкина М.С. ГЛАГОЛИЦА: СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ И ИХ РЕШЕНИЕ	127
Горюшкина Н.Е. ОРГАНЫ НАДЗОРА НАД ВИНОКУРЕНИЕМ И ВИНоторговлей АКЦИЗНЫЙ ПЕРИОД (1862 – 1894 ГГ.).....	131
Карулина В. А. ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННЫХ ИСПОВЕДАНИЙ, ПРОХОДЯЩИХ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ, В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ. (ПО МАТЕРИАЛАМ ЯРОСЛАВСКОЙ ГУБЕРНИИ)	134
Гасанов М.Р ИЗ ИСТОРИИ СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СЕВЕРО- ТАБАСАРАНСКОМ НАИБСТВЕ В КОНЦЕ XIX - НАЧ. XX В.	138
Уразбахтина К.И. ИТОГИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ 1990- Х ГГ.	141
Юдин С.О. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ РАНЕННЫМ И БОЛЬНЫМ ВОИНАМ НА ТЕРРИТОРИИ ПЕНЗЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ.....	144

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

Андромонов Д.К.

ГБОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
(Самарский филиал), аспирант

О СМЫСЛОВОМ ПОЛЕ ПОНЯТИЙ «КОНФОРМИЗМ» / «НОНКОНФОРМИЗМ»

Феномены конформизма и неконформизма уже долгое время являются предметом изучения социально-гуманитарных наук. Наиболее строгие дефиниции конформизма/неконформизма даны в сферах эмпирической социальной психологии и структурно-функциональной теории в социологии. В первом случае конформизм/неконформизм обозначаются как два различных способа реакции на групповое давление в контролируемой ситуации, заданной условиями эксперимента. Среди известных экспериментов подобного рода отметим С. Аша, С. Милгрэма и С. Московичи. В рамках структурно-функциональной теории к данной проблематике обращались Т. Парсонс и Р. Мертон.

Несмотря на кажущуюся определенность в научной конвенции в сфере изучения явлений конформизма/неконформизма, по-прежнему существуют некоторые смысловые и терминологические расхождения. На наш взгляд, эти расхождения обусловлены не только различными контекстами употребления этих понятий, но и спектром изучаемых проблем различных областей гуманитарного знания. Условно можно выделить четыре научные области в гуманитарных науках: социальная психология, социальная теория, социальная философия, философская этика. Каждая из упомянутых областей предлагает собственный методологический и теоретический уровни анализа. В социальной психологии феномены конформизма/неконформизма рассматриваются как эмпирически верифицируемые формы поведения индивида в ситуациях давления на него социального окружения. В социологии проблема конформизма/неконформизма изучается в рамках системной теории, при этом особое внимание уделяется роли ценностно-нормативной подсистемы общества. В социальной философии феномены конформизма/неконформизма приобретают аксиологическую окраску и перспективу, особенно в связи с "массовизацией" современного общества. В философском контексте – это попытка философской рефлексии феномена свободы через категории «конформизм» / «неконформизм». Конформизм/неконформизм как феномены социального поведения могут быть проанализированы на двух *уровнях: индивидуальном* (как способ адаптации к социокультурной среде) и *системном* (как функции социальной системы), что придает специфический смысл содержанию этих понятий в зависимости от аспекта исследования.

Мы уже отмечали, что до сих пор нет единой конвенциональной точки зрения по поводу содержания понятия «неконформизм». В некоторых случаях неконформизм рассматривается как негативная реакция на социокультурную среду вне зависимости от ситуации, такую реакцию называют ещё

«негативизмом», или «контраформизмом». [3, С. 298]. В других случаях неконформизм рассматривается как оппозиция обществу, наличие альтернативного видения ситуации, то есть в какой-то степени это – принципиальная независимость суждения и поведения. В некоторых случаях неконформизм предстает в качестве дисфункции социальной системы, в некоторых - в качестве ее особой функции. На наш взгляд, разница трактовок этого понятия такова: в первом случае неконформизм можно определить как бессодержательный или *негативный неконформизм* (контраформизм, негативизм). Во втором случае - как продуктивный или *позитивный неконформизм*. Последний тип неконформизма не является пустым формальным отрицанием. Он предполагает реальную конструктивную автономию индивида, так как включает в себя предлагаемые ценностные и поведенческие альтернативы.

Необходимо отметить также, что обе формы социального и индивидуального поведения, понимаемые как оппозиции, различаются по степени *рациональности*. Исходя из теоретической позиции исследователя, можно выделить два принципиальных подхода постулирующих принцип *социальной инертности* или *социальной ответственности*. Например, Т. Парсонс рассматривает конформизм положительно как интегративную функцию социальной системы. Для индивида конформизм оказывается условием социального бытия, определяемого общей для всех ценностно-нормативной системой [1, С. 334]. Э. Фромм, напротив, понимает конформизм негативно как "бегство от свободы" и ответственности [2]. Но возможно нейтральное ценностное отношение к обоим формам социального поведения.

Итак, различия в понимании сути феноменов конформизма/неконформизма зависят, во-первых, от спектра анализа проблем в той или иной области гуманитарного знания; во-вторых, от уровня теоретического анализа (индивидуальный или системный); в-третьих, от степени рациональности подхода (принцип социальной инертности и принцип социальной ответственности).

Таким образом, мы выделяем три общих дискурса анализа феноменов конформизма/неконформизма в социально-гуманитарном знании:

1. *Нейтральный* или *релятивистский* дискурс. Это описательный дискурс, акцентирующий внимание на ситуации, при которой мы обнаруживаем феномены конформизма/неконформизма. Здесь понятия релятивируются, оказываясь лишь *тактиками* поведения в процессе конфликтного взаимодействия. Оба явления рассматриваются либо позитивно, либо нейтрально. Конформизм понимается как основа социального порядка, неконформизм – как тенденция к установлению альтернативы. В этом случае присутствует мировоззренческий конфликт и конфликт интересов.

2. *Нормативный* дискурс. Данный дискурс предполагает приоритет доминирующей формы социальной организации и господствующей системы ценностей. Неконформизм здесь выглядит дисфункцией социальной системы, социальной и индивидуальной девиацией. Оба типа поведения на индивидуальном и коллективном уровнях носят *стратегический* характер.

Конформизм – тенденция к сохранению статуса порядка, нонконформизм – обратная конформизму и деструктивная тенденция. Понятие нонконформизм здесь сходно с понятием «негативизм».

3. *Критический* дискурс. В этом случае мы сталкиваемся с программной критикой самой концепции социального порядка, а точнее, с мыслью, что любые формы организации порядка по отношению к личности являются репрессивными. Конформизм в этом случае выглядит тенденцией к тотально слепому подчинению, а нонконформизм как борьба против деструктивной тенденции подчинения. Оба типа социального и индивидуального поведения – конформизм/нонконформизм в этом поле значений также имеют стратегический характер.

Список используемой литературы

1. Парсонс Т. О структуре социального действия. М.: Академический проект, 2002, 880 с.
2. Фромм Э. Бегство от свободы. М.: Академический проект, 2008, 256 с.
3. Штомпка П. Социология. Анализ современного общества. М.: Логос, 2005, 664 с.

Чепелева А.В.

*Санкт-Петербургский Государственный Университет
Институт Философии, соискатель кафедры Этики*

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СУФИЙСКОЙ ЭТИКИ

Суфизм представляет собой мистико – аскетическое течение внутри ислама. Теоретическая сторона суфизма представлена не только трактатами и нормативной литературой, но и, что не менее важно, рядом лирических произведений. Выделить в таком разнообразии литературы этическую составляющую не так просто, но все же ядром данного учения принято считать аскетические практики, которые зародились еще на заре ислама. Основой раннего суфизма «были аскетизм – *зухд* и аскетическое неприятие мира, “бегство от мира” (ар. *ал-фирар мин ад-дунья*), а вместе с тем осуждение богатства, роскошной и праздной жизни правящей верхушки халифата» [1, с. 334]

Аскетические тенденции проявились еще во времена Пророка. До нас дошли многочисленные сведения о том, что Мухаммад вел очень скромный образ жизни и учил своих последователей довольствоваться малым. Как утверждает Абд ал-Хусайн Зарринкуб, «аскетизм и воздержание, которые привели мусульман к суфизму, до известной степени были предопределены Кораном и жизнеописанием Пророка»[2, с. 43]

Аскетизм понимался не только как комплекс практических руководств, но, что еще более важно, означал первые гносеологические попытки приоткрыть завесу тайны, отделяющую человека и Бога. Такое развитие аскетической практики вело к новому осмыслению понятия «*таваккул*», т.е. полного упования на Бога. Один из первых суфиев, Зу-н-Нун, определил *таваккул* как

«совершенную уверенность», т.к. он необходим для истинного *таухида*: «Бог в своей абсолютности – единственный субъект действия, поэтому человек должен полностью полагаться на Него»[3, с. 126]. *Таваккул* как центральную этическую константу суфизма можно разбить на несколько частей, наиболее значимыми из которых будут «нищета» (*факр*) и «терпение» (*сабр*). Нищета в данном случае понимается не только как аскетическая практика – отказ от мирских благ, но, самое главное, как метод приближения к Богу, т.к. «кто взирает на внешнее, тот на внешнем и останавливается, не в силах добраться до цели и разминувшись с сущностью»[4, с. 20]. Сущность и существование этого мира обусловлено Богом, следовательно, все, что не-Бог представляет собой «завесу» на пути к Истине. Нищета также понимается и в духовном смысле, т.е. как отсутствие желания быть богатым. Другой не менее известный суфий Джунайд говорил, что «нищета это освобождение сердца от форм бытия»[4, с. 27]. Что же касается *сабр*, то терпение – основа суфийской практики, т.к. приводит к укрощению *нафс* (человеческого эго или низшей души). Борьба с *нафс* – излюбленная тема суфийских произведений. «Когда человек во всем повинуется Богу, его низменная душа подчиняется своему хозяину, как все в мире подчиняется тому, чья воля полностью послушна воле Бога»[3, с. 122]. Полное придание себя воле Божьей – это высшая степень отказа от собственного *нафса*, практически растворение в Боге.

Для того чтобы достичь такой степени необходим не просто аскетический образ жизни, следует перестроить всю систему собственных жизненных координат. Здесь человеку на помощь приходит разум (*акл*) – то мерило, по которому следует сверять всю жизнь; разум – это то, что отличает человека от животного и ставит на высшую ступень Божественного творения. Один из величайших суфиев ал-Газали в своем трактате «Воскрешение наук о вере» пишет, что концепция человеческого «я» может быть выражена четырьмя арабскими терминами: *калб* (сердце), *рух* (душа), *нафс* (страстная или животная душа) и *акл* (разум). Все эти понятия образуют духовное единство»[10, с. 89] Поскольку *акл* является воплощением Божественного в человеке, он должен контролировать все остальные «отделы» человеческого «я», следя за влечениями, желаниями и побуждениями, особенно, исходящими от *нафса*. Благодаря разуму человек становится причастным знанию – краеугольному камню этической системы ал-Газали. Знание заложено в человеке изначально, все души приходят в этот мир кристально чистыми, но по мере «взросления», заболевают, теряя свою целостность и полноту знания. Такие «болезни» происходят от привязанности души к материальному миру, потакания своим страстям, поэтому приобретение знаний представляет собой путь души к самой себе, возвращение ей первоначальной чистоты (*фитр*).

Мир представляет собой отражение Божественной Сущности и своим существованием обязан только Ему. Согласно концепции Ибн Араби, стремление Абсолюта к самопознанию выражается в акте творения мира, который происходит не в произвольном действии, а в соответствии с прообразами вещей и явлений, содержащимися в Абсолюте. Следовательно, моральное совершенствование человека невозможно без познания своей

сущности, что, в конечном счете, ведет к познанию Бога, т.к. как мы можем заметить, что мир и Бог взаимообусловлены и «все обретает свой *вуджуд*, свое существование, “будучи найденным”, т.е. замеченным Богом»[3, с. 268]. С этической точки зрения, все, что происходит в этом мире, включая сам акт творения, происходит по «желанию» Бога или по Его Волеизъявлению (*ал-ирада*), ведь только Он обладает истинным бытием. Но, в то же время, «каждая вещь в мироздании являет определенные аспекты Божественной жизни, знания, воли и могущества самим тем фактом, что она является *вуджуд*»[5, с. 37].

Мир сотворен Божественной Любовью и Милостью, следовательно, любовь к Богу как путь познания можно считать «королевской» дорогой суфизма. Страстная любовь (*шик*) в суфийской интерпретации предстает величайшим из почитаемых действий, ибо «сердце без страстной любви неспособно к Богу». Невозможно поклоняться Создателю, не испытывая всепоглощающей страсти, к тому же, «точно также так же любой, кто поклоняется какой-либо из мирских форм, принимая ее за своего бога, следует именно страсти, ибо поклонником всегда управляет его страсть»[6, с. 308]. Любовь – одно из величайших испытаний, которые Бог дает ищущим Истину, но те, кто пройдем этот путь, удостоятся и величайшей награды – бытия в Боге.

Идея всепоглощающей Божественной Любви и Божественного Волеизъявления подводит нас к весьма распространенной в средневековой философии идеи: если все сотворено Богом и находится в Его власти, то существует ли свободная воля человека. И если ее нет, то на каком же основании будет производиться награда или наказание за тот или иной поступок? Бог создал мир и создал в нем человека, наделив его множеством способностей и возможностей, в том числе и свободной волей. В Коране сказано: «Аллах не возлагает на человека сверх его возможностей. Ему достанется то, что он приобрел, и против него будет то, что он приобрел» (Коран, 2:286). Если бы человек не был бы истинным агентом своих действия, то моральный акт был бы невозможен как таковой, ведь этический поступок основывается на свободном и рациональном выборе. Человек может послушаться Бога, впасть в грех, действуя при этом самостоятельно, т.е. согласно своему выбору. В суфийском мировоззрении происходит переосмысление данного противоречия: человек является воплощением всех потенциальных Божественных возможностей, т.к. именно его Бог наделил всеми качествами (или Именами, которые являются Божественными Атрибутами). Но человек ограничен, в отличие от Бога он обладает конечной сущностью, поэтому не может сразу вместить в себя все Божественные Атрибуты. Вот в этом выборе атрибутов человек и проявляет свою свободу. Человек, обладая относительным бытием, становится причастным и относительному злу, попадая в некую серую зону между добром и злом. Задачей же человека является раскрытие как можно большего Божественного потенциала, расширение набора Божественных Атрибутов.

Корреляцию Бога и человека можно проследить и в этической концепции другого великого поэта и суфия, Джалал-ад-дина Руми. Взгляды Руми изложены в поэтично-метафорическом духе, поэтому вычленим суть его

мировоззрения не так просто. «Руми считал, что Бог создал материальный мир в качестве арены для деятельности венца творения – человека. Таким образом, сотворение последнего можно считать конечной целью и кульминацией всего Божественного плана»[7, с. 183] Такую же позицию занимал Ибн Араби, также считая, что человек наделен разумом, который отличает его от всех остальных творений и возносит его на вершину мироздания. Человек – конечная цель и смысл творения этого мира, поэтому в нем отражена Сущность Создателя, в том числе и весь набор противоположностей. В человеке непрерывно борются два начала: животное или низменная душа (*нафс*) и ангельское или разумное (*акл*). Как твердо убежден Руми, «только просвещенным оком разума можно узреть Божественное единство, скрытое за завесой постоянного взаимодействия между Милостью и Гневом, Красотой и Величием»[8, с. 105] Человек наделен «душой, побуждающей ко злу (*нафс 'аммара би-с-су'*), она-то и составляет препятствие на пути следования человека стезей блага, препятствие, не будь которого, человек без колебания выбрал бы именно этот, благой путь»[9, с. 251]. Такие проявления низменной души человека названы в этике Руми *хирс*. Таким образом, очищение собственной души представляется не только моральным долгом, но и предоставляет возможность приобщиться к Божественному, увидеть мир без завес во всей его полноте.

Таким образом, суфийская этика представляет собой синтез аскетической практики и мистических идей. Аскеза представляет собой первую ступень суфийской системы: человек должен очистить свою душу, пройти стадию самоуничтожения, чтобы затем вступить на новый уровень развития, приблизившись к Богу. На этом пути многие суфийские теоретики советуют идти вслед за разумом, который как раз и определяет человека. С помощью разума человек делает осознанный выбор, совершая каждый раз акт творения, подобно Богу. Но есть и другой путь, воспетый в лирической суфийской литературе – путь любви. Любовь представляется величайшим даром и наградой для любого суфия, т.к. сжигает без остатка саму его сущность и уничтожает столь ненавистный *нафс*, посылая испытания на этом пути. Триединство аскетизма, следования законов разума и любви является краеугольным камнем суфийской моральной системы, рассчитанной скорее на индивидуальное совершенствование, чем на всеобъемлющую этическую систему. Несмотря на распространение суфийских общин, этические нормативы которых также четко очерчены, идея индивидуального морального совершенства все же выходит на первый план, оставляя человека наедине с Богом и собственной душой.

Литература.

1. Петрушевский И.П. Ислам в Иране в VII – XV вв.: Курс лекций/Под ред. В.И. Беляева. СПб.: Изд-во С.-Петербур. ун-та, 2007.
2. Зарринкуб Абд ал-Хусайн. Ценность суфийского наследия. СПб.: Изд-во «Петербургское востоковедение», 2012.
3. Шиммель А. Мир исламского мистицизма/пер. с англ. Н.И. Пригариной и А.С. Рапопорт, 2-е изд., испр. И до. – М.: ООО «Садра», 2012

4. аль-Худжвири. Раскрытие скрытого. Старейший персидский трактат по суфизму/ пер. с англ. А. Орлова. – М.: «Единство», 2004.
5. Читтик У. Учение о единстве бытия у Ибн Араби// Суфий. Выпуск № 14, весна – лето 2012.
6. Смирнов А. Наставления ищущему Бога. Основания этики в философии Ибн Араби. История восточной литературы. Средневековая арабская философия. М.: изд-во «Восточная литература» РАН, 1998.
7. Кныш А.Д. Мусульманский мистицизм: краткая история/пер. с англ. М.Г. Романов. – СПб.: «Издательство «ДИЛЯ», 2004.
8. Морис З. Зло с точки зрения Руми//В саду любви. Антологию журнала «Суфий». М., 2011.
9. Смирнов А.В. Дуализм и монизм в суфийской этике. Сравнительная философия: Моральная философия в контексте многообразия культур. М.: Изд. фирма «Вост. лит-ра» РАН, 2004.
10. Umaruddin M. The Ethical philosophy of al-Ghazzali//Fellow, Muslim University, 1927-29.

Макарова Т. Н.,
кандидат экономических наук, доцент
ФГБОУ ВПО «ОрёлГИЭТ»
доцент кафедры маркетинга
и торгового дела
Черепанова Ф.В.
студентка 4 курса
факультета бизнеса и рекламы
ФГБОУ ВПО «ОрёлГИЭТ»

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОТНОШЕНИЕ К ТОВАРАМ-НОВИНКАМ

С течением времени жизнь людей меняется - появляются новые интересы, внедряются новые технологии, коммуникации, у людей появляются совершенно другие способы проводить свободное время. В свою очередь ритейл (продажа товаров конечному потребителю) меняется совсем не так быстро. Для того чтобы понять, каковы новые потребности людей, нужно использовать исследования, изучать изменения, которые постоянно происходят в жизни клиентов. Стать и оставаться первым в своем бизнесе можно лишь в том случае, если удалось первым понять ваших клиентов, которым нужно что-то новое.

Отвечать на постоянно меняющиеся потребности потребителей необходимо новыми продуктами и услугами (сервисами). Например, некоторое время назад происходил массовый переход к большим форматам магазинов, т.е. большие гипермаркеты открывались, маленькие магазины закрывались.

Российским ритейлерам следует взять за основу следующее правило: «Идите за вашими клиентами и изучайте их новые потребности!» [3].

Специфично поведение покупателей по отношению к новинке. Новинка - это товар, который часть потенциальных клиентов воспринимает как нечто

новое. Под восприятием новинки понимается решение индивида стать регулярным пользователем товара.

Процесс такого восприятия подразделяют на следующие этапы:

1. Осведомленность, т.е. потребитель узнает о новинке, но не имеет о ней достаточной информации;
2. Интерес, т.е. потребитель ориентирован на поиски информации о новинке;
3. Оценка, когда потребитель решает, имеет ли смысл опробовать новинку;
4. Проба - потребитель опробует новинку в небольших масштабах с тем, чтобы составить более полное представление о ее ценности;
5. Восприятие - решение потребителя в полной мере и регулярно пользоваться новинкой.

В готовности к опробованию новых товаров люди заметно отличаются друг от друга. Восприимчивость к новому представляет собой степень сравнительного опережения индивидом остальных членов своей общественной системы в восприятии существенно новых идей.

От роли личного влияния (эффект, который производит сообщения о товаре, сделанное одним человеком, на отношение другого человека к этому товару или на вероятность совершения им покупки) зависит процесс восприимчивости новых идей.

Такой фактор как личное влияние приобретает особую значимость лишь в некоторых ситуациях и для некоторых людей. Наиболее значительным оно является в отношении новинки на этапе оценки.

Выделяют пять характеристик, влияющих на темпы восприятия новинки: сравнительное преимущество (степень ее кажущегося превосходства над уже существующими товарами); совместимость (степень соответствия принятым потребительским ценностям и опыту потребителей); сложность (степень относительной трудности понимания ее сути и использования); делимость процесса знакомства с ней (возможность опробования ее в ограниченных масштабах); коммуникационная наглядность (степень наглядности или возможности описания другим человеком результатов ее использования).

Кроме того, выделяют характеристики новинки, оказывающие влияние на темпы ее восприятия: текущие (эксплуатационные) издержки; начальная цена; доля риска и неопределенности; научная достоверность; одобрение со стороны общества.

Продавец нового товара должен изучить все эти факторы, особое внимание уделив этапам разработки самого товара и программам его маркетинга [4].

В мировой практике выделяют следующие типы новых продуктов:

1. Революционно новый продукт, т.е. продукт, не имевший ранее существовавших аналогов на рынке. Так, примерами революционно новых товаров может служить первый компьютер, первый факс, первый компакт-диск-проигрыватель и др.

2. Продукт, новый для производителя (New for us product). Как правило, он представляет собой реакцию организации на товар конкурентов. Например, компания выпустила новый успешный продукт и

конкуренты начали производить такой же, но предлагают потребителям свои отличительные преимущества: за меньшую цену, более удобная упаковка и т.д.

3. Продукт следующего поколения (улучшенный продукт). Он представляет собой товар, который обладает характеристикой, выгодно отличающей его от предшественника: быстрее действует, менее калорийный, обладает более стойким запахом, более надежный в эксплуатации и т.д.

4. Расширение товарной группы (Line extension). Такая стратегия внедрения нового продукта на рынок наиболее проста и распространена, но она, как правило, менее прибыльна. В рамках одной товарной группы (пиво, сигареты, стиральные порошки, автомобили и т.д.) появляется: продукт в уменьшенной либо в большой экономичной упаковке; усовершенствованный или упрощенный вариант продукта; у продукта появляется новая упаковка наряду со старой.

5. Перепозиционирование продукта (новая упаковка). Оно приводит к восприятию покупателями старого продукта как нового, т.е. уже существующий продукт позиционируется по-новому. К такому способу прибегают фирмы, целью которых является переориентация на новый сегмент рынка и удовлетворение возникающих новых потребностей. Продукт, выпускающийся в новой упаковке, может подаваться как новый. Как правило, при помощи новой упаковки производитель рассчитывает вызвать интерес к продукту и привлечь внимание потенциальных потребителей [1].

Многие потребители склонны к новаторству, им постоянно требуются новые товары. Так, в 2013 году лидерами по выпуску новинок стали Великобритания, Германия и Франция - на их долю пришлось 44%. Второе место разделили США и Россия - 24%. Такие данные приводят аналитики агентства INFOline, основываясь на своем исследовании.

Еще совсем недавно Россия не демонстрировала подобных успехов. Такое положение вещей стало ответом на запросы потребителей, которые не меньше, чем европейцы и американцы, хотят видеть все больше новинок на прилавках, а также креативных, необычных решений в сегменте продуктов питания.

Наиболее активен в выпуске новых продуктов на мировом рынке сегмент кондитерских изделий (в банке новинок за 2013 год более 38% продуктов приходится на кондитерские изделия). Второе место по количеству выпущенных новинок занимает сегмент хлеба и хлебобулочных изделий, на его долю приходится 28% от банка новинок. И, наконец, тройку лидеров замыкает сегмент молока и изделий из него - 22% от банка публикаций.

Среди ключевых тенденций рынка эксперты выделили активное использование натуральных красителей, загустителей и подсластителей при изготовлении продуктов, например, стевии (естественный подсластитель неуглеводной природы). Этот ингредиент можно встретить в составе многих продуктов - от конфет до йогуртов и кетчупов.

Также, по данным INFOline, на рынок выводится все больше новых продуктов, не содержащих глютен (Gluten-free). Вместо него в состав продуктов включают крахмал тапиоки, рисовую муку, кукурузный и

картофельный крахмал и др. Эта тенденция проявляется не только в России, но особенно в США, где безглютеновые продукты начали выпускать с 2010 года.

Еще одна тенденция на рынке во всем мире - растущая популярность греческого йогурта (тип йогурта, профильтрованного через ткань или бумажный фильтр с целью устранения сыворотки, что дает продукту среднюю консистенцию между йогуртом и сыром, сохраняя характерный кислый вкус йогурта). Греческий йогурт представлен на рынке не только как самостоятельный продукт в чистом виде или с различными наполнителями, он также входит в состав различных соусов, цельнозерновых батончиков, хлопьев и т.д.

Вступление России во Всемирную торговую организацию (ВТО) создало условия для повышения качества и конкурентоспособности российской продукции в результате увеличения потока иностранных товаров, услуг и инвестиций на внутренний рынок. Исследования также показали, что более 80% потребителей в России готовы пробовать новые продукты, поэтому розничные сети ведут серьезную работу с ассортиментом - уровень ротации ассортимента у некоторых ритейлеров достигает 30% и более.

Производство новинок - это еще один путь вхождения в сеть. Отчасти и этим объясняется растущая год от года страсть к новинкам в продовольственном сегменте. В условиях, когда конкуренция между ритейлерами растущая, а ассортимент в магазинах в основном схож, спрос на новинки со стороны сетей увеличивается.

Новый товар хорошо принимается ритейлерами и может закрепиться на полке, правда, тут нужны свои промоакции для популяризации продукта. Еще небольшой компании-производителю для успешного бизнеса важно четко определить своего потребителя и действовать для его покорения сразу в нескольких направлениях [2].

Литература:

1. Бурдей, К. Выведение нового продукта на рынок. Этапы и информационная поддержка / К. Бурдей, Н. Троян [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.advi.ru/archive/article.php3?pid=163>
2. Вахрушева, С. Страсть к оригинальным новинкам усиливается [Текст] / С. Вахрушева // Современная торговля. – 2014. - № 5. – С. 26-28.
3. Виноградов, А. Идите за вашими клиентами [Текст] / А. Виноградов // Современная торговля. – 2014. - №7. - С. 22-24.
4. Ребрин, Ю.И. Основы экономики и управления производством / Ю.И. Ребрин [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.aup.ru/books/m47/4_2.htm

Гладкова И.В.

канд. филос. наук,

Уральский государственный горный университет, г. Екатеринбург,

доцент кафедры философии и культурологии

Г. ЧЕЛПАНОВ И Г. ШПЕТ: ПЕРЕСЕЧЕНИЕ СУДЕБ

Талантливый русский философ, психолог, логик, профессор Московского университета Георгий Иванович Челпанов (1863 – 1936) воспитал блестящую плеяду ученых – философов и психологов, прославивших русскую науку. В числе его учеников Н. Бердяев, П. Блонский, С. Булгаков, В. Зеньковский, А. Лосев, Л. Шестов, А. Щербина и другие. Г. Челпанов создавал некую «питательную» среду для свободного развития творческой индивидуальности своих учеников, давая каждому из них возможность выбрать самостоятельный путь в науке, найти свою тему. Отношения с некоторыми из учеников у Челпанова порой перерастали из официальных, академических в глубоко личные, человеческие привязанности. В первую очередь это касалось Г. Г. Шпета. Челпанов был одним из первых учителей Шпета, его влияние на формирование научных интересов, поддержка и участие определили то особое место, которое ученый занимал в жизни Густава Густавовича. Судьбы этих людей многократно пересекались на протяжении нескольких десятилетий: и в периоды научных взлетов, и в самые трагические минуты жизни.

Первая встреча молодого профессора философии и семнадцатилетнего студента историко-филологического факультета произошла в 1898 году в Киевском университете имени св. Владимира. В 1897 года в этом университете начал свою работу организованный Челпановым психологический семинарий, участие в котором вызывало огромный интерес среди студентов. На заседаниях семинария обсуждались актуальные философско – психологические проблемы, заслушивались рефераты, доклады и кандидатские сочинения, в частности, работа Г. Шпета «Учение Юма о причинности». Впоследствии, в 1907 году, этот доклад оформился в монографию «Проблема причинности у Юма и Канта». В семинарах Челпанова Шпет формируется как ученый, здесь зарождается его интерес к истории философии, психологии, логике, происходит первое знакомство с феноменологией. Это те основные направления, в русле которых сформируются научные интересы мыслителя и будут созданы наиболее значительные его труды. Вдохновителем первых публикаций Г. Шпета в научных изданиях также становится Г. Челпанов. Под его редакцией с 1904 года в Киеве выходит журнал «Философские исследования, обзоры и проч.», издававшийся как «Труды Психологической семинарии при университете св. Владимира». В журнале помещались крупные рефераты студентов, а также кандидатские сочинения, в том числе упомянутая работа Шпета «Учение Юма о причинности». В 1903 в журнале «Вопросы философии и психологии» публикуется рецензия Шпета на книгу Челпанова «Мозг и душа. Критика материализма и очерк современных учений о душе» (1900). Г. Шпет высоко оценивал значение книги, отмечал доступность и убедительную

доказательность изложения Челпановым взглядов по психофизической проблеме.

В 1907 году Г. Челпанова приглашают в Московский университет возглавить кафедру философии. Вместе с ним в Москву едет Густав Шпет. Челпанов внимательно относится не только к научной карьере своего ученика, но и стремится помогать ему в сложных жизненных ситуациях. Об этом свидетельствует ходатайство Челпанова об оставлении Г. Шпета при Московском университете для приготовления к профессорскому званию: «Густав Густавович Шпет, окончивший курс в ноябре нынешнего года, поступил на историко-филологический факультет в 1902 году и с тех пор непрерывно с большим усердием занимается изучением философии. За это время он принимал самое деятельное участие в занятиях Семинарии. В 1904 году он представил сочинение на тему «Проблема причинности у Юма и Канта» Сочинение это было удостоено факультетом Золотой медали и в настоящее время печатается в Университетских Известиях. За все время пребывания на нашем факультете Г. Г. Шпет принимал участие в философской литературе как переводами, так и самостоятельными трудами. Он перевел следующие философские труды: 1) Вольтман. Исторический материализм. 2) Вольтман. Система морального сознания. 3) Эйслер. Основные вопросы теории познания. 4) Риккерт. Введение в трансцендентальную философию. Он поместил ряд библиографических заметок в журналах «Вопросы философии и психологии», и «Мир Божий». Из этих заметок критика русск[ого] перевода «Критики чистого разума» Канта, единственная, появившаяся на русском языке, может считаться прямо образцовой. Только что вышел его труд «О памяти в экспериментальной психологии», представляющий обзор успехов психологии, но составлен совершенно самостоятельно и по оригинальному плану. Кроме того, Г. Г. приготовил к печати перевод «Трактата» Юма... Все труды Г. Г. обнаруживают в нем человека одаренного и искренне преданного науке. Принимая во внимание его способности и познания, я питаю полнейшую уверенность в том, что из него может выработаться выдающийся человек науки и потому позволю себе просить факультет оставит Г. Г. при университете для приготовления к профессорскому званию и, кроме того, позволю себе просить о назначении ему стипендии, потому что он совершенно лишен средств и без стипендии посвятить себя изучению науки не может»[1].

Затем были годы плодотворной совместной работы, в Московском университете и на Высших Женских курсах. Затем была научная командировка Шпета в Геттинген (1910), посещение лекций Э. Гуссерля и интерес к феноменологии – все это очень приветствовалось и поддерживалось Челпановым. Из письма Челпанова к Шпету: «Меня очень радует Ваше сближение с Гуссерлем. Если бы то, что Вы усвоили, получило выражение в диссертации, то это было бы превосходно. Точка зрения новая и интересная!»[3, 249].

1910–е гг. были сложным периодом в общественной жизни России. В научной жизни страны – это период активной работы философских, психологических, педагогических обществ, проведения научных съездов,

реорганизаций в системе образования. В эти годы Челпанов сформулировал идею создания специального психологического института. Ученый видел будущий институт как научно – образовательное учреждение качественно нового уровня, обеспечивающее новые организационные формы работы ученых. Он утверждал, что институт нужен для существования самой психологии как науки, для удержания ее внутреннего единства. В этой убежденности его горячо поддерживал Г. Шпет.

В период подготовки проекта и организации Психологического института Г. Челпанов и Г. Шпет отправляются в Германию (1910) для ознакомления с крупнейшими университетскими лабораториями Берлина, Бонна, Вюрцбурга. « Летом того же (1910) года я поехал вместе с приват – доцентом Московского Университета Г. Г. Шпетом для осмотра самых обширных лабораторий немецких университетов...» – напишет Челпанов в Истории Психологического института [2, 275]. Там состоялось подробное знакомство с организацией занятий в берлинской лаборатории проф. К. Штумпфа, была осмотрена боннская лаборатория проф. О. Кюльпе и большая лаборатория Вюрцбургского университета проф. К. Бюлера, состоялось обсуждение проекта психологического института с проф. В. Вундтом. Этот опыт будет использован Г. Г. Шпетом при учреждении Кабинета этнической и социальной психологии, который он возглавит в 1920 году.

Челпанов высоко ценил широчайшую эрудицию и несомненный педагогический дар Шпета, поэтому всегда стремился обеспечить ему возможность передавать накопленные знания новым поколениям ученых. В письме Г. Челпанова к Шпету от 30 ноября 1912 года читаем: «У меня явилась надежда, что Вы возьметесь читать этот курс (философии и методологии истории); он для Вас подходящ; а если Вам можно будет передать еще курс пропедевтической логики, то откроется возможность навсегда устроиться в Москве»[3, 250].

Самый тяжелый период жизни Челпанова был связан с увольнением из созданного им института (1923). Ученый очень тяжело перенес отставку. По его собственным словам, он находился в состоянии депрессии, глубоко переживал вынужденное бездействие и предательство учеников. В это время Г. Г. Шпет приглашает своего учителя в Государственную академию художественных наук (ГАХН), основателем и фактическим руководителем которой он являлся, тем самым он продляет ученому не только его научную жизнь. В Академии художественных наук Челпанов был председателем комиссии по изучению восприятия пространства и художественного творчества. Результаты исследований он предоставлял в докладах: «Понятие творчества и роль подсознания в творчестве», «Психологическое объяснение простых форм», «Психофизическое объяснение эстетического удовольствия» и др. До начала 30-х годов Челпанов вел активную научно – исследовательскую, просветительскую и организаторскую деятельность. В этом он видел призвание и смысл своей жизни. Значение духовных приоритетов в построении научных теорий, идея взаимосвязи наук в изучении человека, беззаветная преданность

идеалам науки – все это сближало Георгия Ивановича Челпанова и Густава Густавовича Шпета на протяжении многих лет.

Переписка Челпанова и Шпета свидетельствует о том, что это были близкие люди, обсуждавшие не только научные темы, но и глубоко личные вопросы. Даже трагизм их судеб: предательство ученика и полное забвение - у одного, и политические репрессии и физическое уничтожение – у другого, вписывает имена этих ученых в одну драматическую страницу истории русской науки.

Литература

1. *Челпанов Г. И.* Заявление в Историко-филологический факультет Моск. ун-та. Рекомендации Г. Г. Шпету/ НИОР РГБ, фонд 326, к.38, ед. хр. 55, л.1, 1 об.

2. *Челпанов Г. И.* Психологический институт при Московском Университете // Психологические исследования. Т. I. Вып. 1-2. с. 275.

3. *Чубаров И. М.* Шпет в Геттингене // Логос. 1992. № 3. С. 249.

Борсяков Ю. И.,

Доктор философских наук

Профессор, заведующий кафедрой философии, экономики и социально-гуманитарных дисциплин. ВГПУ (Воронеж)

Коровин С. В.

Аспирант на кафедре философии, экономики и социально-гуманитарных дисциплин. ВГПУ (Воронеж)

ФЕНОМЕН СМЫСЛОВОЙ ИЗБЫТОЧНОСТИ КАК АСПЕКТ ПОНИМАНИЯ «МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ».

Массовая культура, являясь сложным и неоднозначным явлением современности, в своем научном и философском осмыслении демонстрирует тенденции к формированию различных и противоречивых оценок и точек зрения[1,157]

Феномен массовой культуры, является неоднозначным и противоречивым, что выражается в идеях, согласно которым словосочетание массовая культура представляет собой оксюморон, то есть нарочитое сочетание логически несочетаемых понятий[3,175]. Трудность понимания сущности и природы массовой культуры формируется не в сфере осознания непосредственной проблемности, как знания о незнании, а в сфере объективации данной проблемности, то есть в концептуализации проблематики формируемой массовой культурой[2,4].

Одним из возможных способов, рассмотрения проблемного поля, уеловню выражаемого в понятии массовая культура, является формирование представления об определенном типе процессов, происходящих в рамках современной культуры, концептуализация которых возможна посредством выделения феномена избыточности. Феномен избыточности представляет собой «пограничную» позицию в культуре, где ее практическая реализация непосредственно зависит от субъекта, результат деятельности которого

соответствует как минимум двум вариантам: а) субъект, как стремящийся к свободе мышления, проявлению воли, обладающий целеполаганием, продуцирует соответственно подлинную культуру; б) субъект, как «укрывающийся» в избыточности, продуцирует культуру массовую.

По отношению к субъекту «массовая культура» предстаёт как гарант беспроблемного существования, не требующего от субъекта проявлений воли. Беспроблемность «массовой культуры» распространяется вплоть до отрицания человеческой конечности, фактически решая главную экзистенциальную проблему, проблему страха, возникаемого в результате осознания человеком своей смертности. Игнорирование человеческой конечности реализуемо в пространстве текста, обладающего художественными потенциями.

Подобные особенности текста, существующего в рамках «массовой культуры», были продемонстрированы в частности У. Эко в ходе анализа характеристик закрытого произведения.

Исходной позицией понимания смысловой избыточности, является идея сверхизбыточного сообщения, сформированная в структурализме, то есть такого сообщения, в котором форма гипертрофированно увеличена относительно своего содержания так, что средства используемые для передачи информации являются избыточными относительно самого передаваемого содержания[4,198]. Подобная ситуация приводит к тому, что форма, по средствам которой сообщается некоторый смысл, начинает довлеть над самим смысловым содержанием. В сверхизбыточном сообщении сама форма приобретает черты «знаковости», что в конечном счете приводит к тому, что именно она начинает содержать в себе смысловую «нагрузку» сообщения, в то время как содержательная составляющая сообщения служит вовсе не передачи смысла, но напротив констатации бессмысленности или по крайней мере констатации малозначимости содержательного смысла. Подобные обстоятельства позволяют сформировать вывод, согласно которому сверхизбыточное сообщение не является больше сообщением преследующим прагматические цели, так как с этой точки зрения прагматика—оно не эффективно. Как следствие обозначенного вывода возникает вопрос: какие в таком случае цели имеет в себе подобное сообщение? Основная цель в данном случае опосредована повторением или интерацией, постоянное продуцирование которой и является основной целью сверхизбыточного сообщения. Исходя из этого становится понятно значение субъекта такого сообщения, оно в данном случае является определяющим, так как избыточность реализуется через удовольствие, которое не может содержаться в самом сверхизбыточном сообщении и в его смысле, но только в его восприятии и интерпритации, так что «...удовольствие от итеративной схемы—это удовольствие от избыточности»[4,198]. Согласно выше обозначенному, смысловое содержание формы сверхизбыточного сообщения заключается таким образом лишь в демонстрации знака, интерпретация которого субъектом позволяет ему идентифицировать это сообщения из всего множества других, как сообщение сверхизбыточное, а значит и способное создать его субъекту некоторое удовольствие. Таким образом, «потребность в развлекательных

повествованиях, использующих подобные механизмы, — это потребность в избыточности, жажда избыточности»[4,199].

Избыточное сообщение, составляющее по мнению У. Эко основу так называемых популярных художественных произведений и прежде всего литературных произведений, находит свою связь с вопросами социального характера, более того обозначенная избыточность в некотором смысле репрезентирует состояние современного общества, опосредованно выражая его в упомянутых нами выше художественных произведениях, и в этом смысле способствует формированию понимания так называемой массовой культуры. Основопологающей позицией в данной репрезентации, служит характер популярных произведений, понимаемый как стремящийся к компенсации таких черт современного общества как: высокая социальная мобильность, нестабильность, изменчивость, неопределенность, непредсказуемость, сложность в его восприятии, информационная перегруженность. В этом отношении «избыточное повествование» представляет собой полную противоположность реалиям современного социума, демонстрируя неизменчивое, малосодержательное, узнаваемое, формируемое через избыточное содержание этих повествований, подлинная цель которых находится в области не явного и выражается в «отдохновении» от социальной реальности, тогда как цель, понимаемая как передача информации, является по сути лишь бессмысленным, но не малозначимым «фоном», обеспечивающим избыточность.

Избыточность художественного произведения таким образом предстает перед нами в двух смыслах.

Избыточность как средство отдохновения от нестабильности повседневности в «роскоши инфантильной лени»[4,200]. Другим смыслом является понимание избыточности как нормы всей деятельности воображения[4,200]. В последнем случае формируется смысл, отчужденный через доминирование формы над содержанием. Понимание смысла и истолкование текстов является не только научной задачей, но очевидным образом относится ко всей совокупности человеческого опыта в целом. Изначально герменевтический феномен понимания смысла текста не являлся проблемой метода. Речь идет не о методе понимания, который сделал бы тексты предметом научного познания, наподобие всех прочих предметов опыта. Речь идет в первую очередь и не о построении какой-либо системы прочно обоснованного познания, отвечающего методологическому идеалу науки, а речь идет об истине. При понимании того, что определено нам исторической традицией, не просто понимаются те или иные тексты, а формируются определенные представления и постигаются научные и философские истины. В настоящий момент герменевтика понимается, как философская модель понимания. Исходной для герменевтики является ситуация непонимания - неясности смысла текста или его фрагментов. Процедура понимания предстает как процесс обретения или восстановления смысла целостного текста.

Для философской герменевтики главным является вопрос о том, что такое понимание смысла текста. В поисках ответа на этот вопрос философская герменевтика поднимает и рассматривает ряд проблем. Является ли, понимание приписыванием смысла тексту, или смысл уже заложен в тексте, и задача понимания состоит в том, чтобы выявить этот смысл? Можно ли представить понимание как рациональную, воспроизводимую процедуру, или оно всегда остается интуитивным постижением смысла? Другими словами, философская герменевтика формулирует и обсуждает ряд проблем, связанных со структурой, условиями и целями понимания, с характеристиками субъекта и объекта понимания.

Сегодня мы сталкиваемся с ситуацией, когда смысл произведения отчуждается через констатацию его ничтожности, бессмысленности, обеспечивающейся в первую очередь по средствам интеракции, низводящей смысловое содержание до фона избыточности, понимаемого как постоянное повторение уже достаточно узнаваемого и именно в силу этого ценного. Таким образом формируется понимание ценности смысла, заключающейся в его отрицании, но не как диалектического снятия, а как низведения до бессмысленности. Так смысл становится отчужден от самого произведения и как следствие от социальной реальности, культурной традиции в которой это произведение существует. Отчужденный смысл, при этом не может существовать объективно, сам для себя, его носителем всегда является субъект, который на основании этого в полной мере подвергается отчуждению, в первую очередь от подлинной культуры и культурной традиции, самостоятельно принимая эту отчужденность под видом удовольствия от избыточности. В действительности субъект погружен в мир культуры, и этот мир является его неотъемлемой частью. Бытие человека есть составная часть мирового бытия. Если это так, то освоить, познать и изучить бытие во всех его формах, проявлениях и состояниях избыточности можно, лишь на пути изучения и исследования человеческого мира, мира гуманитарной, духовной и материальной культуры.

Литература

1. Васильев С. С. Язык и текст СМИ как средство формирования массовой культуры // Историческая и социально-образовательная мысль.- 2012.-№ 4. С.157-162.
2. Ильин А. Н. Культура, стремящаяся в никуда: критический анализ потребительских тенденций.—Омск, Издательство ОмГПУ,2012.—265 с.
3. Кобелева О. И. Приемлемость выражения «массовая культура» // Известия РГПУ им. А. И. Герцена.-2013.-№156. С.174-179.
4. Эко У. Роль читателя.—М.: Издательство РГГУ, 2007.—502 с.

РЕЛИГИОЗНОСТЬ И РЕЗЕРВЫ ЛИЧНОСТНОГО РОСТА

Существует много различных способов приспособления человека к социуму, к окружающей среде. Есть много путей приближения к идеалам и ценностям. Религия представляет собой один из наиболее универсальных, психологически выверенных методов познания мира и себя самого, выработки активной преобразовательной позиции и познавательных интересов. Формирование этих характеристик религии началось с древнейших времён и шло параллельно с формированием устойчивых параметров высшей нервной деятельности, развитием психических способностей человека.

Под пристальным вниманием религии формировались мировоззренческие основы мышления, морально-нравственные нормы общественной и личной жизни, представления о своём месте и роли в племени, предназначении, цели и способе существования. На определённом этапе своего развития было выработано понятие единого Бога, как регулятора и, главное, организатора поведения человека, его бытия и психической жизни. Воздействуя с помощью ритуалов на психику человека, она способствовала накоплению опыта самоорганизации, саморегуляции, самоуправления, развитию соответствующих функций нервной системы. Человек, и как физиологический объект, и как личность, становился всё более самоуправляемым. Общение с богами всегда было для человека своеобразным средством общения с самим собой [1].

Духовный рост личности невозможен без осознания смысла жизни, как проблемы существования мира в целом и человека в частности. Утрата смысла жизни ведёт личность к деградации, но к ней же приводит сосредоточенность на цели извлекать из жизни удовольствие любым способом [2]. Как ни парадоксально, но один из способов придания жизни смысла – страдание. С этой точки зрения должен быть отмечен психологический рационализм религиозных учений, утверждающих не только непреодолимость страданий в жизни людей, но и их необходимость, благотворность, спасительность. Почти во всех главных религиях страдание – средство избавления от греха, нравственного совершенствования и спасения. Именно в этом усматривается его спасительный смысл, то есть благо. В принятии этой неизбежности страдания жизнь обретает для человека смысл.

Представление о Боге, в каком бы обличье он ни мыслился, сочеталось с глубокими и прочными эмоциями, сопутствующими обновлениям внутренней и внешней жизни. Бог выполняет функции своеобразного духовного зеркала, в которое привычно и повседневно смотрится человек, выверяя в нем чистоту и праведность своего морального облика. «Теряя Бога», верующий человек лишается, помимо многих положительных моментов, мощного рычага самоорганизации в условиях, когда он больше всего ему нужен.

Существуют различные точки зрения на проблему формирования механизмов саморегуляции психики человека с помощью религии. Разработка

первого подхода была осуществлена Л. Фейербахом в рамках исследования общих проблем происхождения и сущности религии. Полагая религиозное чувство естественным свойством человеческой души, Фейербах видел в религии, религии любви, достойное человека умонастроение, определяющее внутреннюю организацию его души и характер поступков [3, с.60].

Наиболее близко к позиции Фейербаха примыкает психоаналитическая теория религии З. Фрейда, основы которой изложены им в работе «Навязчивые действия и религиозные обряды» [4]. Фрейд исследует причины сходства ритуальных религиозных отпращиваний и навязчивых действий невротиков.

А вот Э. Фромм считал, что основное направление совершенствования человека должно осуществляться не через совершенствование собственных механизмов саморегуляции, а с помощью гуманистической религии, которая призвана трансформировать болезненное состояние человека в нормальное, а потом «улучшать» его и совершенствовать [5].

Таким образом, авторы рассмотренных концепций считают, что процессы формирования механизмов саморегуляции психики человека, его сознания определяются, в основном, воздействием идеальных факторов: религии, науки, идеологии. Причём религия является основным фактором, поскольку является мощнейшим средством «запуска» процесса рефлексии.

Процессы рефлексии играют в общей системе регуляции состояний и поведения человека роль высшего механизма самоорганизации психики. Рефлексия начинается с «запуска» механизма анализа и оценки, выработки и принятия решений. В зависимости от содержания задач, которые приходится при этом решать, различают три уровня психических действий: эмоционально-волевой, мотивационный, личностный, которые осуществляются на определённых уровнях регуляции – информационно-энергетическом и эмоционально-волевом.

Базовый уровень регуляции – информационно-энергетический – обеспечивает необходимую степень мобилизации психической энергии. Выявлено три основных типа саморегуляции, возможных на информационно-энергетическом уровне. Первый – это реакция «отреагирования», заключающаяся в усилении двигательной или психической активности. Второй – это реакция на эстетическую информацию или катарсис. Третий – это ритуальные действия.

Ко второму – эмоционально-волевому – уровню саморегуляции принято относить комплекс свойств, особенностей и возможностей человека, реализующихся с участием волевых процессов. Этот уровень психической саморегуляции широко известен под термином «самообладание». В зависимости от содержания задачи меняются сами способы и виды работы с собой. Наиболее распространённые из них: исповедь, исповедь-покаяние, самоубеждение, самовнушение, самоподкрепление.

Конкретные формы способов саморегуляции и личностного роста разработаны в рамках религиозных учений и широко используются верующими для формирования и поддержания внутренней устойчивости личности,

обеспечения гармонического баланса её связи с миром. К таким способам могут быть отнесены ритуальные действия, исповедь, молитва.

Ритуальные действия (ритуалы - от лат. ritus - священный обряд) – являются наиболее распространённым способом воздействия на психику через соответствующую организацию внешних условий в целях стимуляции или, наоборот, снижения избыточной её активности. Обряды и ритуалы отражают потребность человека, особенно при выполнении им коллективных видов работ, общественных, социальных функций, в определённом психологическом настрое, поддержании соответствующих состояний, эмоциональном подкреплении, воздействии их на подсознание, регулирующих психическую устойчивость в трудных условиях деятельности.

Самоисповедь и исповедь есть один из первых, начальных и необходимых моментов процесса рефлексии, без которого все остальные этапы и способы самоосуществления, самоочеловечивания малоэффективны. Реализуется психологическая потребность в исповеди в самых разнообразных формах, часто неожиданных для самих исповедующихся. Традиции исповедоваться очень давние. Магическая функция очищения через исповедь-покаяние исторически закрепилась в христианстве уже в виде религиозного таинства. В русском православии, впитавшем многие этнические обряды, наряду с тайной, практикуется ещё и общая исповедь, когда одновременно каются в своих прегрешениях все верующие, присутствующие в храме. Даже в протестантизме, отвергшем традиционные христианские представления о таинствах, личное покаяние, своеобразный самоотчёт перед Богом, осталось важным средством освобождения от греха, существенным элементом процесса духовного самосовершенствования личности.

Психологическому воздействию на человеческое сознание в любой религии уделяется большое внимание. Многовековая практика позволила выработать эффективнейшие способы формирования нужных психических состояний, учитывая едва ли не всю гамму индивидуальных особенностей людей. Простейшей формой является молитва для верующего. Она заменяет ему формы автокоммуникации и в сочетании с искренней верой в её эффективность служит существенным способом саморегуляции. Молитва – это не просто формулировка соответствующих желаний и просьб к Богу. В отдельных случаях она характеризуется не только поэтичностью слога, но, прежде всего, несомненной философской глубиной мысли, что и оказывает большое психологическое воздействие.

Итак, религия представляет собой один из наиболее универсальных, психологически выверенных методов познания мира и себя самого, выработки активной преобразовательной позиции и познавательных интересов. Основные способы саморегуляции и конкретные их формы разработаны в рамках религиозных учений и широко используются верующими для формирования и поддержания внутренней устойчивости личности, обеспечения гармонического баланса её связи с миром. К таким способам могут быть отнесены ритуальные действия, исповедь и молитва.

Главный результат участия в ритуале – положительная динамика психологического состояния личности. Испытав это единожды, человек стремится к повторению прекрасного ощущения всеми силами, в том числе, регулярным участием в ритуалах разного уровня. Личное покаяние, своеобразный самоотчёт перед божеством, остаётся важным средством освобождения от греха, существенным элементом процесса духовного самосовершенствования личности верующего. Эффективным способом формирования необходимого и ли желательного психического состояния также является молитва. Она заменяет верующему формы автокоммуникации и в сочетании с искренней верой в её эффективность служит существенным способом саморегуляции.

Все используемые в рамках религиозного учения формы и способы саморегуляции направлены на обустройство внутреннего мира человека, усовершенствование его нравственности, на созидание человеческой личности внутри человеческого тела – на его самоочеловечивание. Становление человеком, самоочеловечивание означает, что личность способна управлять собой, устанавливать взаимодействие с другими людьми и переживать чувство полноты бытия, то есть осознавать смысл жизни.

Принадлежность человека к религиозному учению или организации говорит о том, что данная личность выбрала (осознанно или нет) именно такой тип и способ саморегуляции, социальной адаптации и решения проблемы смысла жизни. Выбор способа решения основных жизненных проблем зависит от того, каким интеллектуальными и нравственными средствами вооружен человек, из каких ментальных ресурсов он черпает свои духовные силы. Выбор этот определяется, в том числе, направленностью образования и воспитания, которое личность получает в семье и через систему образования.

Список литературы:

1. Заров Д.И. Духовно-религиозная традиция мировидения и стратегии преобразования человека // Цивилизация и человек. – Саратов, 2010. – № 2. – С.35-38.
2. Тонконогов А.В. Философско-религиозные аспекты духовности // Социально-гуманитарные знания. – М., 2012. – № 5. – С.80-90.
3. Фейербах Л. Избранные философские произведения. – М., 1955. – Т.2.
4. Фрейд З. Навязчивые действия и религиозные обряды. // Психотерапия. – С.-Пб., 1911. – № 4-5.
5. Фромм Э. Психоанализ и религия // Сумерки богов. – М., 1989.

НЕКОТОРЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ЗАПАДНОГО ОБЩЕСТВА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ РАССТРОЙСТВ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ

В данной работе мне хотелось бы рассмотреть феномены анорексии и булимии в несколько необычном ракурсе — в свете информационных аспектов жизни западного общества.

Актуальность подобного труда обусловлена следующими обстоятельствами.

Во-первых, изучение анорексии и булимии весьма своевременно в силу достаточно широкой распространенности обоих недугов, в частности, в нашей стране, не говоря уж о «классических» странах-носительницах западноевропейского менталитета.

Во-вторых, хотя, влияние различных социальных групп и институтов на возникновение и развитие расстройств пищевого поведения интересовало отечественных исследователей и ранее, в России практически отсутствуют работы, содержащие философский анализ характерных для западного общества информационных феноменов, приводящих с большой долей вероятности, согласно моему мнению, наряду с психосоматическими факторами, которым российские специалисты посвятили ряд добротных трудов, к возникновению анорексии и булимии. Единственной известной мне попыткой философского осмысления расстройств пищевого поведения с философской точки зрения российским автором являются работы Е.Е. Звоновой.[1]

Между тем, зарубежные исследователи зачастую обращаются к философскому анализу анорексии и булимии, в частности, эксплицируя воздействие определенных метафизических установок (т.е. по сути определенного вида информации) на генезис и развитие расстройств пищевого поведения. [3] [4] Подобный подход, на мой взгляд, совершенно оправдывает себя.

Так, в связи с расстройствами пищевого поведения возникает ряд проблем, которые представляют профессиональный интерес именно для философа.

Очевидно, что к подобным проблемам принадлежат всевозможные этические дилеммы. Вспомним также, что М. Фуко говорит о философии: таковая есть «попытка исследовать, в какой мере работа мысли над своей собственной историей может освободить мысль от ее молчаливых допущений и позволять ей мыслить иначе».[**Ошибка! Источник ссылки не найден.**] А ведь тот же М. Фуко исследовал дискурсы, в которых формировались представления о различных психических заболеваниях. Т.е. он вторгнулся в область исследования, которая с точки зрения здравого смысла, погрязшего в «молчаливых допущениях», является «родной» для медика, психиатра, но не для философа. Если М. Фуко с позиций философии исследовал, например, шизофрению, почему бы не провести соответствующую работу применительно

к анорексии и булимии? Причем из вышесказанного видно, что это будет именно философская работа.

Стоит задуматься: не являются ли указанные заболевания следствиями не только тех факторов, которые изучаются медиками и психологами, но и «молчаливых допущений», обусловленных культурой, присутствующих если не в сознании, то в бессознательном жертв пищевых расстройств? При этом исследование функций психики, безусловно, прерогатива психолога, но выявлением «молчаливых допущений» должен заниматься философ. В пользу высказанной гипотезы говорит то, что анорексия и булимия являются недугами, встречающимися почти исключительно в западном обществе, а также в вестернизированных государствах. Процент больных пищевыми расстройствами растет по мере вестернизации той или иной страны. Кроме того, около 90 % больных составляют женщины, что наталкивает на мысль о том, что менталитет современного западного общества пронизан «молчаливыми допущениями» о женской природе.

Неудивительно, что в философском плане анорексия и булимия зачастую исследуются зарубежными авторами в феминистском ключе. Придерживающиеся феминистских воззрений авторы, как правило, стремятся освободить мысль западного человека, которому в большинстве случаев адресованы их работы, от «молчаливых допущений» о женском начале, формирующих картину мира, в рамках которой становятся возможными болезни, подобные анорексии и булимии.

Данная стратегия коррелирует с когнитивным подходом, исследованиями информационных процессов. Действительно, если женщины, живущие в западном обществе, получают (чаще всего бессознательно, посредством культурных символов) определенные данные, информацию о собственной сущности, которые не соответствуют действительности, то даже при адекватной (лишенной логических ошибок) обработке этой информации они приходят к ложным выводам, в предельном случае чреватые психическими заболеваниями вроде тех же пищевых расстройств. Какие же «молчаливые допущения», содержащиеся в культуре западного общества, могут быть признаны болезнетворными, провоцирующими развитие анорексии и булимии (преимущественно у женщин)? На этот вопрос, в частности, пытается ответить С. Джордано.[3]

Исследовательница указывает на моральные ценности, с которыми легкость, невесомость ассоциируются в западной культуре, становясь их символом. С. Джордано демонстрирует наличие в европейской и американской литературе множества этических коннотаций с легкостью (посредством анализа поэзии Ж. Брассенса и Э. Дикинсон, а также викторианских романов). Становится очевидным, что женская одержимость стройностью возникла не в двадцатом веке, а, как минимум, в девятнадцатом и, по всей видимости, имеет еще более глубокую укорененность, восходит к аскетическим упражнениям христианских подвижниц. Вероятнее всего, она основана на том, что легкость ассоциируется со свободой от гнета материи, произвола природы, с трансценденцией, торжеством духа, моральным совершенством и способностью к самоконтролю.

Поскольку же для западного менталитета характерно восприятие женщины в качестве близкого к природной стихии существа, а воля и самоконтроль традиционно соотносятся с мужским началом, женщина должна с особым рвением доказывать свое соответствие моральным идеалам, демонстрируя гиперконтроль над телесностью. Кроме того, если субтильность считается эстетичной вследствие того, что воспринимается как эмблема морального совершенства, а женщине подобает быть красивой, то она должна быть худой.

Без сомнения, подобные построения представляются правдоподобными, хотя их автора можно упрекнуть в излишней спекулятивности. Во всяком случае, они косвенно подтверждаются психологическими исследованиями. У больных анорексией и булимией нарушены когнитивные функции, связанные с восприятием информации, в их мышлении содержатся явно ложные послышки. Так, у них искажено восприятие собственного тела (необоснованно считают себя чересчур полными); больные также склонны руководствоваться иррациональными установками (вроде того, что сто калорий, полученных организмом из моркови, «безопаснее» для фигуры, нежели те же сто калорий, содержащихся в мороженом) и т.п. Подобные когнитивные нарушения у булимиков исследует, в частности, М. Купер.[5] Она же показывает, насколько результативной в плане излечения может быть корректировка когнитивных, т.е. информационных по сути процессов, совершающихся в мышлении больных.

Можно сделать вывод, что с высокой долей вероятности наличие некоторых когнитивных нарушений у больных анорексией и булимией связано с тем, что нарушения эти негласно диктуются им самой культурой, в которой они живут. В случае признания справедливости этой гипотезы возникает вопрос: почему же в таком случае не все западные женщины страдают расстройствами пищевого поведения? На мой взгляд, данное обстоятельство обусловлено как раз-таки психологическими особенностями больных (ригидность, перфекционизм, волевые качества и т.п.).

Итак, мы попытались продемонстрировать, что важную роль в генезисе и развитии анорексии и булимии может играть информация, определенные «молчаливые допущения» этического характера которые западная культура навязывает своим носителям (и особенно носительницам). Конечно, это лишь предположение. Но мы надеемся, что наша работа будет способствовать прояснению вопроса о роли «молчаливых допущений» западной культуры в этиологии означенных недугов самой постановкой проблемы, практически не встречающейся в отечественной научной литературе о расстройствах пищевого поведения.

Литература

1. Звонова Е.Е. Анорексия и булимия: артишок для философа. // Психология и Психотехника. - 2013. - № 8. - С. 777-788.
2. Мишель Фуко. История безумия в Классическую эпоху. URL : http://modernlib.ru/books/fuko_mishel/istoriya_bezumiya_v_klassicheskuyu_epohu/read/ (дата обращения: 29.04.2015).

3. Cimina Giordano Understanding eating disorders: Conceptual and ethical issues in the treatment of anorexia and bulimia nervosa, Oxford: Clarendon press, 2005.

4. Helen Malson The thin woman. Feminism, post-structuralism and the social psychology of anorexia nervosa, London: Routledge, 1998.

5. Myra Cooper. The psychology of bulimia nervosa: a cognitive perspective, Oxford University Press 2003.

Ревко-Линардато П.С

доцент, кандидат философских наук

Южный федеральный университет, доцент

ПРОЕКТ РЕЛИГИОЗНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕФОРМЫ ГЕОРГИЯ ГЕМИСТА ПЛИФОНА

Георгий Гемист Плифон – ярчайший представитель византийского гуманизма, его философские взгляды отличались рационализмом и независимостью от церковных догматов.

Он разработал проекты масштабных политических реформ, включающих мероприятия по централизации управления и меры против могущества монастырей. Задуманные Плифоном социально-политические преобразования отражены в его произведении «Речи о реформах». Они должны были вывести Грецию из кризиса византийской государственности и вернуть её к античным началам. Необходимость изменения существующего государственного устройства Плифон подкреплял примерами из античной истории. Так, после того, когда Ликург дал лакедемонянам эффективное законодательство, они получили власть над греками. Поражения лакедемонян были связаны с отходом от государственного устройства, установленного Ликургом. Образцовое государственное устройство стало причиной возвышения Рима, а деградация форм государственности – причиной его падения. Система государственного устройства, разработанная Плифоном, весьма напоминает идеальное государство Платона, прежде всего, в части деления общества на разряды [3, с. 370].

В трактате «Законы» Плифон заявлял о необходимости возрождения древнегреческого язычества, реформированного на базе платонизма. Таким образом, Плифон довел до предельного обострения тенденции обновленного Михаилом Пселлом византийского неоплатонизма, и стремился сконструировать новую, универсальную религиозную систему, противостоящую христианству. В учении Плифона, соединившем язычество и светский гуманизм, нашли отражение тщательно скрываемые, но достаточно распространенные в среде византийских гуманистов антихристианские и проязыческие взгляды [2]. Политеистический пантеон Олимпа Плифон рассматривал как символический, тем не менее, он решил построить новую версию древнегреческого многобожия, способную служить в качестве массовой религией будущего идеального общества. Поскольку подобная ересь неминуемо подлежала наказанию в виде сметной казни, Плифон посвятил в

свой языческий проект лишь немногих избранных, а «Законы» завещал опубликовать лишь после своей смерти. В самом деле, его даже более прагматические предложения о превращении Византии в своего рода модернизированную Спарту были отклонены императором. Трактат был сожжен как еретический, за исключением нескольких листов, сохраненных как вещественные доказательства языческих взглядов автора.

Конечно, не следует понимать предложенную религиозную реформу как восстановление языческого мировоззрения в том виде, в котором оно существовало в Древней Греции. Зевс, как верховное божество, наделяется в культуре Плифона трансцендентностью, которая характерна для христианского Бога [1, с. 206]. Окружающий мир, как и в христианстве, – это совершенный результат творения, только творцом Плифон считает не христианского Бога, а древнего Зевса. Опыт христианских мировоззренческих представлений не дает возможности вернуться к чисто античным представлениям. Возрождение языческого культа носит, прежде всего, демонстративный и эстетический характер.

Хотя серьезных попыток реализовать планы Плифона о создании новой религии, основанной на неоплатонизме, никогда не предпринималось, его идеи имели существенное влияние на западноевропейское Возрождение. Отказ Плифона от обязательной для средневекового человека христианской идеологии способствовал развитию критического мышления, а его платонизм потряс здание западноевропейской средневековой схоластики. Вдохновленные Плифоном, итальянские гуманисты обратились к изучению философского наследия Платона. Вслед за Плифоном переосмысленный платонизм в качестве альтернативы официальной религии выдвинули на Западе Пико делла Мирандола и Джордано Бруно [4].

Литература

1. Медведев И. П. Византийский гуманизм XIV—XV вв. Л., 1976.
2. Siniosoglou, N. Radical platonism in Byzantium: illumination and utopia in Gemistos Plethon. Cambridge, UK; New York: Cambridge University Press, 2011.
3. Tozer H.F. A Byzantine Reformer // The Journal of Hellenic Studies. 1886, № VII. P. 353-380.
4. Μπαλόγλου Χ.Π. Ο Πλήθων και η εποχή του // Νέα Κοινωνιολογία 35, 2002. Σ. 20-29.

Шелудченко Д. А.

*Национальный исследовательский Томский
политехнический университет, аспирант*

КОНСТРУКТИВИЗМ И РЕАЛИЗМ: НА ПУТИ К СБЛИЖЕНИЮ

Конструктивизм как полноценное философское течение возник в 60-70х гг. XX столетия в результате определенных открытий в биологии, когнитивных и социальных науках, а также в качестве попытки преодолеть реализм. Но, стоит отметить, что реализм как целостное направление в философии не представлен. Внутри него существует множество различных ветвей (прямой, непрямой,

гипотетический, критический, научный, референциальный, репрезентативный реализм и др.), каждая из которых по-своему определяет, что есть независимая от человека реальность и каковы наши возможности по ее познанию. Многие из его версий включают похожие с конструктивизмом идеи, но их представители не признают этого сходства хотя бы из-того, что не желают впадать в идеализм, ибо верят в то, что существует нечто, независимое от нашего разума.

Главным поводом для критики конструктивизма реалисты считают утверждение о конструировании реальности, не только культурной, но и природной. Действительно, не возможно себе представить, чтобы человек сотворил законы природы, звезды, планеты и т.д. Конструктивисты, в свою очередь, удивляются наивности реалистов, верящих в возможность объективного познания независимого от человека мира. Постараемся сначала разъяснить основные утверждения обеих сторон, чтобы в дальнейшем попытаться найти между ними точки соприкосновения.

Эпистемологическую позицию конструктивизма можно разделить на два уровня, первый из которых связан с идеями о процессе конструирования, а второй – с результатами.

Во-первых, конструктивисты утверждают, что познание есть конструктивный процесс. Сегодня с этим сложно не согласиться, ибо все большее количество ученых разных направлений, в том числе и реалистических, принимают это положение. Такое утверждение подтверждается в разных науках, представители которых так или иначе доказывают мысль о том, что наши органы чувств воспринимают мир не таким, какой он есть на самом деле. Несмотря на то, что мы обладаем когнитивным доступом к миру, это не значит, что этот путь прямой, не зависящий от каких-либо субъективных установок (это же утверждает, например, репрезентативный и гипотетический реализм). Так, наше восприятие и мышление зависит от работы мозга, который обрабатывает полученную информацию определенным образом, который не всегда подвластен анализируемому. Х. Ленк, немецкий адепт конструктивного реализма, в одной из своих статей [1] упоминает выдающегося немецкого физиолога и психолога Г. Гельмгольца, который в середине XIX века, основываясь на идеях Канта, развивал гипотетический реализм. «Этот гипотетический реализм описывается Гельмгольцем, в частности, в связи с визуальным восприятием: визуальное чувственное восприятие порождает акты сознания путем поддержки реалистичной гипотезы о реальном мире внешних вещей. Условно говоря, приписывание внешнему миру реального существования (гипостазирование), требует того, чтобы результаты чувственного восприятия и осознания постоянно интерпретировали эту методологическую гипотезу как верную – в общем, реальность будет отзываться в нашем сознании так, как если она существует на самом деле» [1, с. 14]. Другими словами, образы, всплывающие в нашем сознании при восприятии объектов внешнего мира, являются субъективными, они не обязательно тождественны их объективным свойствам.

Все это также подтверждается в рамках нейробиологии, показывающей, что человек обладает определенными схемами восприятия реальных объектов,

так Ленк говорит, что «при восприятии, становится возможным представить определенные нейронные ансамбли, как утверждают исследователи головного мозга, связанными в нейронные сети, которые динамически взаимосвязаны параллельным включением. Следовательно, если мы пытаемся обнаружить определенный контур, например, поперечные балки в поле зрения, непременно возбуждаются нейроны, которые специализируются именно на обнаружении этих балок» [2].

Схемный интерпретационизм развивается и Ленком. Он приходит к выводу о том, что человек мыслит схемами, которые он именуется интерпретациями или схемными интерпретациями, имеющими несколько уровней, в основании которых находится генетический уровень, четко детерминирующий возможности познания. С каждым последующим уровнем интерпретации предлагают все более широкое поле для маневра, дают возможности для свободного конструирования. Ленк не отрицает существование независимого от человека мира, однако он говорит, что мир познается только интерпретативно, ибо именно интерпретация составляет суть человеческого познания. В этой связи, он предстает как представитель гипотетического реализма, который гласит о том, что вероятно существует независимый от человека мир, который обладает своей структурой, элементы которой частично доступны объективному человеческому познанию, но какое именно знание носит истинный характер, никогда не будет известно. Все что нам остается, это интерпретировать то, что попадает в поле нашего внимания.

«Мы познаем мир как обладающий реальным существованием, мы его гипостазуем по практическим и теоретическим причинам: мир реален, но любое его постижение («grasping»), или его частей, или объектов в нем всегда пропитано или связано с интерпретированием, то есть является толкованием...» [1, с. 10] на основе присутствующих в нас готовых и создаваемых в процессе конкретного акта познания нейробиологических и теоретических схем.

Во-вторых, конструктивисты утверждают, что мир есть конструкция, созданная человеком. Этот вывод делается на основании принятия положения о конструктивном характере познания. Стоит отметить, что факт конструирования в ходе познавательной деятельности не отрицается и в некоторых ветвях реализма. Эксперименты в психологии доказывают, что предыдущее знание, ожидания и ценности субъекта влияют на наше восприятие реальности. Мнения, теории, концепции, зависящие от результатов перцепции, также являются конструкциями. Поэтому можно сделать вывод, что познание есть конструктивный процесс. Эта позиция не является антиреалистической в связи с тем, что она логически не исключает возможность познания независимого от человека мира таким, каков он есть на самом деле. Интерпретируя, истолковывая, «схватывая» реальность, мы в то же самое время, можем отражать в полученном знании ее объективные реалии. И именно в этом вопросе расходятся конструктивисты и реалисты. Конструктивисты идут дальше и заявляют о результатах такого познания, которое есть процесс создания мира, но не развертывания, раскрытия первичных оснований.

Но правда в том, что так же, как мы не имеем знания о независимом от нас мире, мы не можем утверждать, что абсолютно все наше знание не соответствует действительности. Поэтому мы не можем согласиться с этим утверждением конструктивистов.

Приведем несколько примеров. Во-первых, если бы мир был бесструктурным сам по себе, как утверждают конструктивисты, то мы бы не смогли концептуализировать наше знание о нем. Для того, чтобы разработать концепции и применить их к вещам, эти вещи уже должны иметь определенные свойства, сходства и различия, которые мы в состоянии понять. Язык не в состоянии создать эти черты, он может лишь влиять на то, на какие свойства мы обратим внимание в момент восприятия и мышления об объекте.

Во-вторых, открытия в кибернетике и синергетике о саморазвивающихся сложных системах, так же подтверждает мысль о том, что не все в руках только лишь человека, хотя его влияние, часто негативное вмешательство в дела, например, экосистемы, сегодня очевидно.

В-третьих, подтверждением того, что реальный мир существует самостоятельно является и факт биологической эволюции, которая не смогла бы состояться, если бы окружающая действительность не была бы более менее стабильной, устойчивой, прогнозируемой. И если бы реальности не существовало, то и изучать было бы нечего. Из этого следует, что ученые всех направлений обладают некой когнитивной уверенностью в том, что внешний мир существует, и именно эта уверенность лежала и до сих пор лежит в основе любых научных изысканий [3, с. 71]. Именно эта уверенность обеспечила прогресс цивилизации.

И, наконец, в-четвертых, напрашивается пример с такой наукой как история. Известно, что история создается людьми и ни кем иным, она есть результат нашей жизнедеятельности, значит должна быть открытой книгой для нас. Однако всем нам известно, что история может переписываться, она может меняться в угоду одного человека, ради определенной идеологии. Даже если факта подмены не происходило, в любом случае история пишется человеком. Историк обладает своей точкой зрения, он является носителем индивидуальных ценностей и смыслов, в результате чего он видит события под определенным углом, который может быть отличен от всех остальных. История не всегда объективна, но вместе с тем, мы не можем сомневаться в том, что большая часть из описанного на самом деле имела место быть.

Все эти примеры позволяют нам заключить, что конструктивизм и реализм не являются абсолютными противоположностями. Наоборот, они способны обогатить друг друга. Конструктивизм оставляет в прошлом безуспешное стремление реалистов познать объективный мир таким, каков он есть на самом деле. Реализм показывает, что не все есть конструкция, но обладает реальным бытием. Сегодня именно конструктивный реализм, на наш взгляд, является наиболее современной и эффективной методологической и мировоззренческой концепцией.

Список литературы:

1. Lenk H. Towards a technology- and action-oriented methodology of constructive realism // *After Cognitivism. A Reassessment of Cognitive science and Philosophy*. Dordrecht, Heidelberg, London, New York: Springer + Business Media , 2009. – P. 3-22.
2. Ленк Х. Схемные интерпретации и интерпретационный конструкционизм. Научные и вненаучные формы мышления. Материалы симпозиума. Москва, 4–9 апреля 1995 года. Москва — Киль, 1996. // [Электронный ресурс] // Центр гуманитарных технологий. — 2008.06.20. URL: <http://gtmarket.ru/laboratory/expertize/3147> (дата обращения: 10.04.15)
3. Меркулов И.П. Эпистемология (когнитивно-эволюционный подход). В 2х т. Т. 2. – СПб.: Изд-во РХГА, 2006. – 416 с.

Аленина Е. К.
Тульский Государственный
Педагогический Университет
им. Л. Н. Толстого, студент

СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НЕМЕЦКИХ РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ СОЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Аннотация. В данной статье будут рассмотрены теоретический и практический аспекты стилистических особенностей текстов немецкой социальной рекламы. Будет проанализирован текст немецкого рекламного ролика на предмет определения его специфики, а именно: с помощью каких стилистических средств достигается эффект положительного воздействия социальной рекламы, и как посредством текста реализуются основные цели и задачи социальной рекламы.

Ключевые слова: социальная реклама, рекламный текст.

В современном мире интересным представляется изучение различных языковых особенностей рекламы, в частности социальной. Являясь демонстрационным материалом, она представляет нашему вниманию типичные ситуации социального взаимодействия. Социальная реклама является мощным механизмом воздействия на массы, которая при определенном употреблении языковых особенностей, таких как стилистические приемы, способствует привитию морально одобряемых качеств, норм поведения, оценки своих поступков.

Прежде всего, дадим определение центральному понятию «социальная реклама» и «текст социальной рекламы». Социальная реклама – это специфическая деятельность по созданию текстов, формирующих образ социально одобряемого или социально неодобряемого действия или мнения, основной целью которой является - участие людей в решении обозначенной социальной проблемы [5; с. 29-31]. Социальная реклама имеет различные определения, однако, во всех них присутствует общее – это коммуникация с помощью СМИ, цель которой – повлиять на установки людей в отношении социальных проблем, таких как преступность, проблема алкоголизма, здоровья и благополучия нации.

Тематика социальной рекламы неограниченна: «реклама, пропагандирующая здоровый образ жизни», «экологическая реклама», «реклама о правах человека», «патриотическая реклама», «реклама о бережном отношении к природе» и др. В данной статье будет приведен пример из раздела антитабачной рекламы.

Текст социальной рекламы – это определенным образом составленное сообщение, представленное в виде характеристик и аргументов; характеризующееся многомерностью, повторяемостью и лаконичностью [4; с. 158]. С одной стороны, рекламный текст, включает в себя лингвистические

характеристики, с другой, экстралингвистические компоненты, такие как: графика, образы, звуковое сопровождение.

По мнению Назайкина А. Н., текст рекламы – неотъемлемая часть большинства рекламных сообщений. Как правило, он является главным элементом, раскрывающим содержание рекламного сообщения [5; с. 79-82].

Как и любой текст, рекламный текст имеет общепринятую структуру и представляет собой группировку структурных элементов рекламы в блоки. Так, Бернадская Ю. С. признает основными элементами рекламного текста слоган, заголовок, основной рекламный текст и эхо-фразу.

Язык социальной рекламы в большинстве случаев прост, ориентирован на все социальные слои и возрастные категории. Однако, чем более яркие стилистические средства использует автор рекламного сообщения, тем эффективнее его воздействие на читателя или слушателя.

При создании текстов социальной рекламы могут использоваться различные лексико-стилистические и синтактико-стилистические средства:

- тропы (аллегория, гипербола, ирония, метафора, метонимия, олицетворение, перифраза, синекдоха, сравнение, эпитет);

- стилистические фигуры (бессоюзные конструкции, градация, инверсия, рифма, параллелизм, риторический вопрос, риторическое обращение, умолчание, эллипсис, эпифора).

Как уже было отмечено ранее, рекламный текст отличается краткостью и ясностью, содержит в себе информацию, направленную непосредственно на создание правильного, верного образа мышления. Так происходит, например, в социальном ролике «Anti-Raucher Werbung»:

В данном рекламном ролике можно наблюдать следующую ситуацию. В кафе обедают отец и его дочь. Девочка с обеспокоенным видом сообщает отцу, что видит мертвых людей. В этот момент на экране появляются курящие взрослые.

- *Luise, was ist denn doch? (die Pause)*

- *Ich sehe tote Menschen.*

Slogan: Rauchen tötet.

Первая особенность характерна для многих рекламных видеороликов – это диалог. Реклама подразумевает проигрывание типичных ситуаций социального взаимодействия, будь то компания людей с алкогольной зависимостью, которая представляет нашему вниманию негативные последствия данной пагубной привычки, либо ситуация с пренебрежительным отношением к иностранцам в Германии, что направлено на решении проблемы межкультурной коммуникации. Слоган данного ролика: *Rauchen tötet* - это простое нераспространенное предложение, посредством которого возрастает динамика воздействия всего ролика в целом.

Отметим тот факт, что в рекламных текстах актуально использование имен собственных, например: Luise. В ходе исследования было выявлено, что имена собственные разных разрядов являются частотными, информационно насыщенными, прагматически и стилистически значимыми элементами

рекламных текстов. Они создают ощущение личного контакта, поддерживают доверительную атмосферу.

В словосочетании *tote Menschen*, что является **метафорой**, заключен весь смысл опасности и вреда курения, который ведет к смертельным заболеваниям. Кроме того, данное словосочетание *tote Menschen* можно считать метафоричным сравнением, так как, на самом деле, люди в данном социальном роликe живы, они просто страдают от табачной зависимости. В данном случае *tot* обозначает *Todeskrankheit* - *зависимость, которая ведет к летальному исходу*. Экспрессивную окраску данному предложению придает олицетворение *Rauchen tötet*, так как в данном случае действие совершается не человеком, а курением в переносном значении.

Изучение языковых особенностей немецких рекламных текстов социальной направленности показало, что они представляют собой безграничный языковой материал для исследования, как со стилистической, так и с синтаксической точки зрения. В единстве стилистические и синтаксические приемы способны даже простой слоган из одного предложения превратить в девиз для целого общества.

Литература:

1. Бернадская Ю. С. Текст в рекламе. – М.: Юнити – Дана, 2008. – 288 с.
2. Богатырева Н. А. Ноздрин Л. А. Стилистика современного немецкого языка – М.: Академия, 2005. – 331 с.
3. Брандес М. П. Стилистика немецкого языка. – М.: Высшая школа, 1990. – 320 с.
4. Мудров А. Н. Основы рекламы. – М.: Магистр – Инфра, 2012. – 397 с.
5. Назайкин А. Н. Практика рекламного текста. – М.: Бератор-Пресс, 2003. – 320 с.
6. Николайшвили Г. Г. Социальная реклама: Теория и практика. – М.: Аспект Пресс, 2008. – 191 с.
7. Ризель Э. Г. Шендельс Е. И. Стилистика немецкого языка. – М.: Высшая школа, 1975. – 316 с.
8. Рязанова Н. Ю. Социальная сущность и функции рекламы. – М.: СГУ, 2007. – 257 с.
9. www.murggugger.de;
10. www.wbf-medien.de.

Арзуньян А.Л.

студент

*Тульский государственный педагогический университет им Л.Н. Толстого
Древние германские тексты; сравнительный анализ;
древневерхненемецкий язык; средневерхненемецкий язык; функционирование
немецких прилагательных в дрвн. и свн. текстах.*

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В ДРЕВНЕВЕРХНЕНЕМЕЦКИХ И СРЕДНЕВЕРХНЕНЕМЕЦКИХ ТЕКСТАХ

Вопросами древнегерманских языков из иностранных ученых традиционно занимались В. Брауне, К. Вайнхольд, О. Мауссер. Проблема функционирования прилагательных рассматривается в трудах отечественных лингвистов, как Л.Р. Зиндер, Т.В. Строева, О.И. Москальская, В.М. Жирмунский.

В данной статье рассматривается морфологическое и синтаксическое функционирование прилагательных в древневерхненемецких и средневерхненемецких текстах. Автором произведены выборка лексических единиц из древних текстов и их морфологический, и количественный анализ. Статья позволяет получить системное представление об изменениях, произошедших с немецким прилагательным в течение древнего и среднего этапов.

Древневерхненемецкий язык — это самая древняя засвидетельствованная в письменном виде форма немецкого языка и она охватывает временной период с 750 по 1050 год.

Жирмунский отмечает, что парадигма древневерхненемецкого имени прилагательного развивалась в рамках общих диахронических процессов. Система имени прилагательного состояла из парадигм трёх родов, двух чисел и четырёх падежей. Склонение различалось по слабому и сильному типу для форм единственного и множественного числа, отдельно для трёх родов. Наличие степеней сравнения отличало класс имён прилагательных от классов других частей речи.

Типы склонения формировались в рамках тенденций, отмечаемых в системе языка того периода. Сильный тип склонения отличался проникновением флексий указательного местоимения. Именно поэтому этот тип часто называют местоименным склонением. На древнем этапе диахронии уже существовали дублетные формы отчетливо выделяемые по текстам рукописей: им.п. всех трёх родов: м.р., ед.ч. *blinter, blint* «слепой»; ж.р., ед.ч. *blintiu, blint*.

Слабое склонение имён прилагательных не имеет большого разнообразия форм. Падежные флексии трёх родов мало чем отличаются друг от друга. Флексивные показатели ед.ч., им.п. идентичны у имён прилагательных ср. и жен.р.: *blinta* «слепая, слепое». Маркер м.р. –е: *blinto* «слепой». Омонимия форм наблюдается в род. и дат.п. имён прилагательных муж. и ср.р., ед.ч: *blinten* «слепого \ слепому». В формах ж.р. приобретается флексия –*un*. Парадигматика вин.п. м.р. характеризуется альтернативой флексий м.р. –*un \ on*, жен.р. –*un \ on*.

К среднему периоду обе флексии будут редуцированы до –en. [Жирмунский, 1948, с.183]

Подводя итоги по парадигме имени прилагательного, надлежит отметить, что любые морфологические значения, выражаемые флективными формами имени прилагательного, могли иметь реализацию через сильное или слабое склонение. Поэтому, вся система была организована как симметрия двух форм: слабой и сильной.

Морфологическая категория рода определяется у всех имен прилагательных. *К мужскому роду относятся:*

1) alter Nu, ummet spraher «старый/хитрый»- прил., м.ж., им.п., ед.ч. от двн. alt «старый», sprah «хитрый»;

2) in sus heremo man «величественный, старый»- прил., муж.р., ед.ч., дат.п. от двн. her «величественный, священный»;

К женскому роду относятся:

13) want her do ar arme wuntane bauga «раненый»- прил., жен.р., вин.п., ед.ч. от двн. wuntan «раненый»;

Форма множественного числа оформлена следующим образом:

15) fohem uuortum «малым, отдельным»- прил., мн.ч., дат.п. от двн. foh «малый, отдельный».

18) huite scilti «белые щиты»- прил., мн.ч., им.п. от двн. huit «белый»;

Степени сравнения имени прилагательного оформлены следующим образом:

19) her uuas heroro man «величественнее, священнее»- прил., муж.р., ед.ч., им.п., сравн. степень от двн. her, hehr «величественный, священный»;

20) ferahes frotoro «разумнее, понятливее, смышлёнее»- прил., муж.р., ед.ч., им.п., сравн.степень от двн. frot; fuot «разумный, понятливый, смышлёный»;

Средневерхненемецкий язык — это обозначение периода в истории немецкого языка примерно с 1050 по 1350 (1500) г.

В составе грамматических категорий имени прилагательного и в их характере средневерхненемецкий период не обнаруживает никаких принципиальных изменений. Можно констатировать только утрату одного из разрядов категории падежа – инструменталиса, который исчезает вместе с исчезновением его в существительном, поскольку категория падежа прилагательного в своём функционировании в целом зависима от той же грамматической категории имени существительного. [Зиндер, Строева, 1968, с.162]

Появляется умлаут: sālida — sælde, kunni — künne, hōhiro — hoher, guozjan — grüezen.

Несмотря на усиление ряда тенденций, связанных с формированием современной структуры предложения, средневерхненемецкий сохраняет некоторые особенности структуры древневерхненемецкого предложения, такие как:

1) В оформлении атрибутивных словосочетаний царит та же свобода расположения определения и определяемого, что и в древневерхненемецком,

наряду с согласуемой формой прилагательного в качестве определения употребляется несклоняемая форма прилагательного (например: ein edel ritter guot «благородный славный рыцарь»).

2) Сфера употребления различных косвенных падежей также, в основном, совпадает с древневерхненемецким. Так, широко употребляется родительный разделительный, родительный при отрицании, имеется большое количество глаголов, управляющих родительным падежом.

3) Порядок слов в простом и в сложном предложении, несмотря на отмеченные выше процессы, также остаётся относительно свободным, особенно в поэзии.

К мужскому роду относятся:

1) *den arbeitsamen last* «трудный»- прил., ед.ч., вин.п. от срвн. *arbeitsam* «трудный»;

2) *der wisen arzate list* «мудрый»- прил., ед.ч., им.п. от срвн. *wisen* «мудрый»;

К среднему роду относятся:

119) *si sin selbes bote* «собственный»- прил., ед.ч., им.п. от срвн. *selbe* «собственный»;

120) *ein warez bilde* «настоящий»- прил., ед.ч., им.п. от срвн. *war* «настоящий»;

К женскому роду относятся:

168) *sin geburt unwandelbaere* «безукоризненный»- прил., ед.ч., им.п. от срвн. *unwandelbaer* «безукоризненный»;

169) *ein glichiu wage* «сбалансированный»- прил., ед.ч., им.п. от срвн. *glichiu* «сбалансированный»;

Форма множественного числа оформлены следующим образом:

211) *wir sin von broeden sachen* «хрупкий»- прил., мн.ч., дат.п. от срвн. *broed* «хрупкий»;

212) *von wertlichen eren* «мирской»- прил., мн.ч., дат.п. от срвн. *wertlich* «мирской»;

Степени сравнения имени прилагательного оформлены следующим образом:

227) *vellet under vüeze ab ir besten werdekeit* «хороший»- прил., муж.р., ед.ч., род.п., превос.степень от срвн. *guot* «хороший»;

228) *und ir groeste mankraft* «большой»- прил., муж.р., ед.ч., им.п., превос.степень от срвн. *groz* «большой»;

В заключение следует сказать, что после проведения морфологического и количественного анализа подтверждается тот факт, что между древневерхненемецким и средневерхненемецким языками в морфологическом смысле не обнаруживаются существенных изменений, кроме уже перечисленных. Но со временем возросла частотность употребления прилагательных. Словарный запас в свн. обогатился новыми словами и поэтому наблюдается повышение частотности использования прилагательных. С другой стороны, это также вызвано увеличением общего количества слов в

произведениях, что указывает на то, что подобные процессы происходили со всеми частями речи.

Древневерхненемецкий язык

Изученные тексты	Соотношение прилагательных к общему числу языковых единиц	Частотность употребления прилагательных в древневерхненемецком
Песнь о Нибелунгах	34 из 429	8%
Песнь о Людвиге	22 из 413	6%
Муспилли	27 из 769	3,5%

Средневерхненемецкий язык

Бедный Генрих	232 из 7308	3%
В. Фогельваиде	45 из 1095	4%
Песнь о Нибелунгах	86 из 2093	4%

Литература:

1. Зиндер Л.Р., Строева Т.В. Историческая морфология немецкого языка. М.-Л.: 1968
2. Жирмунский В.М. История немецкого языка. М.: 1948
3. Студопедия [Электронный ресурс] URL: www.studopedia.org/2-63834.html

Дубова М. А.

*доктор филологических наук, доцент,
Московский государственный областной
социально-гуманитарный институт,
профессор кафедры русского языка*

ДИАЛОГ И ЕГО РОЛЬ В ПОЭТИКЕ «БАЛЛАДЫ» И. А. БУНИНА

Рассказ И. А. Бунина «Баллада», написанный в феврале 1938 года, привлекает к себе внимание уже названием, акцентирующим его жанровую оригинальность и предопределяющим идейно-тематическое своеобразие, ведь, баллада – это «стихотворение особой формы, преимущественно на историческую, обычно легендарную тему» [3, с. 32]. Обращает на себя внимание колоритная история положенная автором в основу сюжета рассказа и раскрывающаяся преимущественно с помощью диалога, который «в силу своего композиционного строения позволяет охарактеризовать позицию героя не только из его слов, но и из ответных реплик собеседника, а также авторских комментариев поведения героя во время диалога» [2, с. 6].

Рассказ начинается с описания господского дома накануне «*больших зимних праздников*» [1, с. 283], что уже создаёт атмосферу некоторой загадочности и таинственности, ожидания волшебства. С одной стороны, события разворачиваются в конкретное время в старом барском доме, но

временная перспектива безгранично расширяется, уходя в глубь веков, к древним народным балладам и сказаниям, поскольку Машенька, рассказывая свою историю, постоянно делает акцент на то, что *«ведь когда это было? Уж так-то давно – все царства-государства прошли, все дубы от древности рассыпались, все могилки сровнялись с землёй»* [1, с. 286]. Глубоко символично, что для этой истории выбрано время новогоднее – а значит, волшебное, и мы ждём этого волшебства по ходу сюжета. Таинственна уже сама атмосфера дома, где блестяли *«в красных углах восковые свечи и лампы перед иконами»* [1, с. 283], где *«водворялась полная тишина, благоговейный и как бы ждущий чего-то покой, как нельзя более подобающий ночному священному виду икон, озарённых скорбно и умирительно»* [1, с. 283]. Невольно возникает вопрос, чего же настороженно ждёт *«покой дома»* [1, с. 283], а вместе с ним и мы, читатели. Как оказывается, это таинственное ожидание заканчивается появлением странницы Машеньки, которая *«бесшумно обходила... все эти жаркие, таинственно освещённые комнаты, всюду становилась на колени, крестилась, кланялась перед иконами...»* [1, с. 283]. Именно она, согласно авторскому замыслу, должна поведать *«страшную», «жуткую»*, но вместе с тем завораживающую историю, составляющую основу сюжета этого произведения.

В атмосферу тайны, сблизившей *«предпраздничный дом»* и странницу Машеньку, оказывается вовлечённым и герой рассказа, которого странница неизменно называет *«сударь»*, тем самым дистанцируя его от той народной среды, которую она символизирует сама.

Глубоко закономерно, что носительницей тайны становится Машенька – странница – *«человек, странствующий пешком, обычно на богомолье»* [3, с. 32]. Именно в её уста автор вкладывает не то быль, не то поверье, а может быть, и народную сказку о *«господне волке»*.

Сначала герой узнаёт об этом *«божьем звере»* из ночной молитвы странницы: *«Услышь, господи, молитву мою и внемли воплю моему. Не будь безмолвен к слезам моим... Скажите богу: как страшен ты в делах твоих! Ибо его все звери в лесу и скот на тысяче гор... И ты, божий зверь, Господень волк, моли за нас Царицу Небесную»* [1, с. 283–284]. В этой молитве впервые вводится образ *«господня волка»* и определяется его статус – он причислен к лику святых. Когда Машенька произносит эту молитву, особое авторское внимание уделяется её поведению и изменению её голоса, о чём мы узнаём из авторских характеристик, сопровождающих монолог странницы: *«твёрдо повысила голос»* [1, с. 284], *«произнесла убеждённо»* [1, с. 284]. Авторские ремарки подчёркивают искреннюю веру Машеньки в существование этого *«божьего зверя»*, о котором она с большим нежеланием соглашается рассказать герою, случайно услышавшему её молитву. С этого момента основным способом характеристики этого образа народного фольклора становится диалог, благодаря его лексико-семантической и стилистической специфике. Диалог, в силу его композиционного строения, позволяет поэтапно и разносторонне раскрыть предмет ночного разговора не только из реплик участников, но также из авторских комментариев поведения героев во время

диалога [2, с. 6], акцентируя внимание на средствах языкового выражения реплик Машеньки, рассказывающей балладу.

Сударь «заставляет» Машеньку сесть рядом с ним и рассказать, «кому это она молилась, разве есть такой святой – Господний волк»? [1, с. 284]. Страница «хочет уйти» [1, с. 284], чтобы избежать этого разговора, но героиня настаивает, и тогда она с нежеланием «серьёзно отвечает» [1, с. 284]:

«– Стало быть, есть, сударь... Раз в церкви написан, стало быть, есть. Я сама его видела-с.

– Как видела? Где? Когда?

– Давно, сударь, в незапамятный срок. А где – и сказать не умею: помню одно – мы туда трое суток ехали. Было там село Крутые Горы» [1, с. 284].

Диалогическая речь Машеньки простонародна, насыщена старославянизмами, метафорами, бытийно-указательными и восклицательными предложениями, вводными конструкциями и невербальными средствами, которые необыкновенно ярко и живо раскрывают её оценку поведанной сударю истории.

Согласно дальнейшему Машенькиному рассказу, именно в этом селе и есть «... церковь жёлтая, колонная, а в той церкви этот самый божий волк: посередь, стало быть, плита чугунная над могилой князя, им зарезанного, а на правом столпе – он сам, этот волк, во весь свой рост и склад написанный: сидит в серой шубе на густом хвосту и весь тянется вверх, упирается передними лапами в землю – так и зарит в глаза: ожерелок седой..., голова большая, остроухая,.. округ же головы золотое сияние, как у святых и угодников. Страшно даже вспомнить такое диво дивное! До того живой сидит глядит, будто вот-вот на тебя кинется!» [1, с. 284 – 285].

Описание этого дивного «святого» очень похоже на сказочное, не случайно в нём встречается определение «диво дивное», которое отсылает нас к произведениям устного народного творчества, да и сам рассказ напоминает поверье, балладу. Речь Машеньки пестрит устаревшими словами, народными изречениями, что, в свою очередь, также придаёт ей сказочный характер, сближает с произведениями русского фольклора: «склад», «земь», «зарит», «ярый» и др.

Заворожённый услышанной историей, сударь просит продолжить её: «... я ничего не понимаю, зачем же и кто этого страшного волка в церкви написал? Говоришь он зарезал князя – так почему же он святой... Расскажи всё толком» [1, с. 285].

Дальнейший рассказ снова окружает таинственная атмосфера: «В зале что-то слегка треснуло, и потом упало и чуть стукнуло... Пахло сладким чадом, огоньки трепетали, лик образа древне глядел из-за них в пустом кружке серебряного оклада... чернела ночь...» [1, с. 285]. Одним словом, «ночь уже грозная стала» [1, с. 286], потому что, по словам Машеньки, «потаённая». Смысл этого определения героиня раскрывает, опять опираясь на народное поверье: «... потому, что потаённая, когда лишь алектор, петух, по-нашему, да ещё ночной вран, сова, может не спать. Тут сам господь землю слушает...» [1, с. 286]. Очередная реплика страницы снова пестрит народной

лексикой, в том числе диалектной (*алектор*) и даже старославянской (*нощной вран*), что недвусмысленно намекает на древние корни истории Машеньки, видимо, передававшейся в народе из поколения в поколение долгие годы.

И если в первой части бунинского произведения автором постоянно делается акцент на правдоподобие рассказа Машеньки, его опору на реальные события, правда, бывшие давно, однако свидетелем которых является странница, и даже указывается конкретное место – деревня Крутые Горы, то во второй части произведения героиня постоянно подчёркивает, что это «баллада», «любили эти баллады читать. Я, бывало, слушаю – мороз по голове идёт» [1, с. 286]. И, словно в подтверждение сказанному, Машенька по памяти цитирует балладные тексты, тем самым опосредованно определяя контактные и типологические связи своей истории с литературным жанром:

*Воеет сыр-бор за горою,
Метёт в белом поле,
Стала вьюга-непогода,
Запала дорога...* [1, с.286].

И далее Машенька заканчивает свою историю, уже ни на что не отвлекаясь и ничего не комментируя. Мы вместе с сударем узнаём, что во времена «великой царицы... князь Крутых Гор ... лют сделался – пуще всего на казнь рабов своих и на любовный блуд... Ну вот и впал он в самый страшный грех: польстился даже на новобрачную сына своего родного...» [1, с. 287], за что и был наказан «господнем волком»: «несётся на него по снегам, под месяцем, великий, небывалый волк, с глазами, как огонь, красными и с сияньем округ головы. Князь давай палить и в него, а он даже глазом не моргнул: вихрем нанесся на князя, прынул к нему на грудь – и в единый миг пересёк ему кадык клыком...» [1, с. 287].

Чем иным, как ни сказкой, выглядит финал этой истории, который сударь ёмко и точно оценивает: «– Ах, какие страсти, Машенька, – сказал я. – Истинно баллада!» [1, с. 287].

Действительно, баллада о любви, одна из многих, сохранившихся в народной памяти, закреплённая в произведениях устного народного творчества, талантливо переданная И. А. Буниным в своём рассказе с сохранением всех языковых особенностей народного фольклора. Странница Машенька справедливо характеризует эмоции, возникающие от её рассказа:

*«– До чего же хорошо, господи!
– Чем хорошо, Машенька?
– Тем и хорошо-с, что сам не знаешь чем. Жутко»* [1, с. 286].

Литература

1. Бунин, И. А. Жизнь Арсеньева: Роман. Тёмные аллеи: Рассказы / И. А. Бунин. – М.: Литература, Мир книги, 2005. – 496 с.
2. Дубова, М. А., Чернова, Л. А. Диалог как средство реализации оппозиции «цивилизация – человек» (по повести А. И. Куприна «Молох») / М. А. Дубова, Л. А. Чернова // Вестник МГГУ им. М. А. Шолохова. Филологические науки. – 2014. – № 3. – С. 5–14.

3. Ожегов, С. И. Словарь русского языка / С. И. Ожегов. – М.: Русский язык, 1986.

Фернандес Санчес Ю.В.

Российский университет дружбы народов (РУДН), аспирантка

ИРОНИЯ И САРКАЗМ В ТЕКСТЕ ИСПАНСКОГО АНЕКДОТА «CHISTE»

Анекдоту присущи эстетическая, лингвистическая и психологическая характеристики, посредством которых реализуется его комический эффект. «Эстетической составляющей анекдота является категория комического, лингвистической – языковая игра», в то время как в психологическом плане «комический эффект анекдота зависит от чувства юмора субъекта, которое проявляется в смехе» [1, с. 8]. Работы отечественных и зарубежных лингвистов (В.В. Виноградов, А.А. Щербина, В.И. Карасик, Е.Э. Суворова, Д.Р. Шмит и др.), показали, что для создания комического эффекта используется целый ряд стилистических средств, которые реализуются на фонетическом, лексическом и синтаксическом уровнях языка. В данной работе мы решили остановиться на детальном анализе иронии и сарказма в испанском анекдоте «chiste», которые представляют большой интерес для исследования ввиду своей малой изученности в данном аспекте.

Ирония (от греч. *eironeia* – притворство) – стилистическая фигура, выражение насмешки или лукавства посредством иносказания, когда слово или высказывание обретает в контексте речи смысл, противоположный буквальному значению или отрицающий его [2].

Согласно Т.И. Шатровой, основная особенность иронии заключается в выражении насмешки, негодования, презрения, осуждения через похвалу, в «скрытности» насмешки под маской серьезности [3, с. 15].

«Словарь лингвистических терминов» О.С. Ахмановой определяет иронию как «троп, состоящий в употреблении слова в смысле обратном буквальному с целью тонкой или скрытой насмешки; насмешка, нарочито обличенная в форму положительной характеристики или восхваления» [4]. Другими словами, если ирония – осмеяние по противоположности, то сарказм – прямая резкая издевка.

Сарказм (с греч. *σαρκασμός* от *σαρκάζω* буквально «разрывать [мясо]») – один из видов сатирического изобличения, язвительная насмешка, высшая степень иронии, основанная не только на усиленном контрасте подразумеваемого и выражаемого, но и на немедленном намеренном обнажении подразумеваемого [2]. Сарказм получил широкое распространение еще во времена развития древнегреческой и древнеримской философии, когда его активно использовали, чтобы высмеивать правителей и крупных чиновников.

Несмотря на то, что дефиниция сарказма характеризует его как высшую степень иронии, нельзя отождествлять эти понятия. Ирония – способ завуалированной, скрытой негативной оценки объекта речи, в то время как

сарказм - троп, в котором переносное обличительное значение выражено с минимальной степенью иносказания. Например:

Julio es el más pesado y problemático de todos los chicos del colegio, y todos le preguntan a Diego:

- *¿Por qué siempre estas con Julio si hace puras tonterías?*

- *Yo lo hago para saber qué es lo que no debo hacer [5].*

Хулио – самый занудливый и трудный из учеников в школе, и все спрашивают Диего:

- *Почему ты все время проводишь время с Хулио, если он только и знает, что творить глупости?*

- *Для того чтобы знать, как я не должен себя вести.*

Данный анекдот является очевидным примером иронии, где она выступает как способ завуалированной негативной оценки объекта. В нижеследующем же анекдоте представлен яркий пример сарказма:

Él: No sé porque usas sostén, no tienes nada que poner en él.

Ella: Tú usas calzoncillos, ¿no? [5].

Он: Не понимаю, зачем ты носишь бюстгальтер, тебе же нечего туда класть.

Она: Ну, ты же носишь трусы, да?

В этом анекдоте саркастическое замечание жены имеет прямое указание на предмет уничижительной критики.

Проанализировав несколько сотен испанских анекдотов «chiste», мы пришли к выводу, что оттенки насмешки, реализуемые с помощью иронии и сарказма, могут быть классифицированы по степени нарастания интенсивности следующим образом:

- 1) легкая насмешка;
- 2) умеренная насмешка;
- 3) резкая, жесткая насмешка;

Рассмотрим более подробно реализацию каждого типа насмешки в тексте испанского анекдота. Мягкое осмеяние особенно ярко прослеживается в так называемых этнических анекдотах, персонажами которых выступают жители национальных автономий и отдельных городов. Например:

Un vasco entra en una librería:

- *Vuenas, deme un taratundi de Bilbao, por favor [5].*

Баск в книжном магазине:

- *Карту мира Бильбао, пожалуйста.*

В данном примере в иронической форме высмеивается чрезвычайно высокомерие басков.

Зачастую можно встретить легкую насмешку в цикле «детских» анекдотов, которые отражают видение мира глазами ребенка, его психологию. Как правило, центральное место здесь занимает чрезвычайно образованный в вопросах «взрослых вещей» паренек по имени Хаймито (аналогом которого в русской культуре выступает Вовочка). Например:

La madre de Jaimito le dice:

- *A ver si te portas bien. Porque cada vez que haces algo malo, me sale una cana.*

- *Ahhh, entonces tú debiste haber sido tremenda, porque fijate como ésta la abuela.*

Мама говорит Хаймито:

- *Веди себя хорошо. Каждый раз, когда ты ведешь себя плохо, у меня появляется новый седой волос.*

- *Ааа, тогда ты, наверняка, была ужасным ребенком. Посмотри, какая у нас седая бабушка.*

Умеренной насмешкой, зачастую реализуемой с помощью иронии, характеризуются бытовые анекдоты, в которых высмеиваются людские слабости, в забавном виде предстают семейные конфликты и человеческие отношения. Например:

- *Querida suegra, dígame, ¿en qué animal le gustaría reencarnarse?*

- *Pues a mí siempre me han gustado las serpientes.*

- *¡No vale repetir, no vale repetir! [5]*

- *Тещенька, каким животным Вы хотели бы быть после смерти?*

- *Ну, мне всегда нравились змеи.*

- *Не, ну зачем же повторяться?*

Многим анекдотам данного цикла, особенно про семейную жизнь, присуща резкая насмешка, но, как правило, чаще всего речь идет о жестком осмеянии в политических анекдотах:

- *¿Qué es un político enterrado en la arena hasta el cuello?*

- *Un trabajo mal acabado.*

- *Политик, закопанный в земле по шею. Что это?*

- *Плохо выполненная работа.*

Проведенное исследование показало, что ирония и сарказм являются важными инструментами для достижения комического эффекта в испанском анекдоте «chiste». Несмотря на то, что с точки зрения стилистики сарказм и ирония обладают определенным сходством, нельзя отождествлять эти понятия. Сарказм представляет собой острую или язвительную реакцию, в то время как иронии присущи более завуалированные характеристики. Среди оттенков осмеяния мы выделили три группы: легкая насмешка, умеренная насмешка и резкая, жесткая насмешка.

Литература

1. Хрущева Е.А. Национально-культурная основа анекдота: сопоставительный анализ английского, французского и русского языков: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. – М., 2009. - С. 28.

2. Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона (Электронная версия) <http://www.vehi.net/brokgauz/>

3. Шатрова Т. И. Языковая игра в текстах комической направленности: Дис....канд. филол. наук / Тульский государственный педагогический университет. — Тула, 2006.

4. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. М.: КомКнига, 2007. - 576с.

Карпова В.В.

*доцент, кандидат филологических наук
БФ ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет»*

**МИР КАК ХАОС В ФИЛОСОФИИ И ИСКУССТВЕ
ПОСТМОДЕРНИЗМА (НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА С. СОКОЛОВА
«ПАЛИСАНДРИЯ»)**

Одним из ключевых в постмодернизме является понятие «мир как хаос». Под хаосом понимается, прежде всего, такой тип, моделью которого может служить децентрированный текст. Хаос в философии постмодернизма не имеет сугубо отрицательной коннотации. «Постмодернистский хаос, - пишет И.С. Скоропанова, - самоорганизующийся (при определенных условиях), продуктивный, порождающий хаос. Это беспорядочная среда, обладающая потенциальной имманентной возможностью упорядочивания. Постмодернистское представление о хаосе противостоит традиционным теоцентристским и антропоцентристским детерминистским взглядам на мир, в котором возможны фиксированные смыслы и адекватное описание этих смыслов и отношений между ними..., а также – отождествление хаоса лишь с негативной по своему значению энтропией, бессмысленным началом бытия» [3, с. 42].

Хаос в постмодернизме отрицает не логос, а логоцентризм – он не позволяет утвердиться в качестве истины ни одной из созданных мировоззренческих систем. Таким образом, хаос утверждает плюралистичность. М.Н. Липовецкий пишет, что «постмодернизм воплощает принципиальную художественно-философскую попытку преодолеть фундаментальную для культуры антитезу хаоса и космоса, переориентировать творческий импульс на поиск компромисса между этими универсалиями. Диалог с хаосом, в конечном счете, в своем пределе, нацелен именно на такой поиск» [2]. Отказ постмодернистов от любой структуры приводит к тому, что текст строится по законам мира-хаоса. Хаос для постмодернистов – не страшный, разрушительный, а самоорганизующийся, порождающий. В мире-хаосе живут и звучат одновременно все эстетические системы и культурные коды. Диалог с хаосом нацелен на поиск одного общего, универсального «метаязыка, способного подчинить себе хаос многообразных культурных языков» [2], с одной стороны; а с другой, - на упоение животворящей, смыслообразующей свободой хаоса, в котором не может утвердиться в качестве истины ни одна из мировоззренческих систем.

Хаос в постмодернистском представлении это не хаотичная беспорядочная среда, он обладает способностью смыслопорождения. Текст, строящийся по модели мира, также наделяется способностью множественного прочтения, текучесть истины проявляется в тексте на имплицитном уровне. Децентрированный постмодернистский текст изначально лишен единственной

семантики, он принципиально не замкнут и представляет собой поле актуализации множащихся потенциальных смыслов.

Шизофреническая личность, или гений, способен воспринимать мир-хаос и строить свой текст по его модели. Поэтому мир-текст и мир-хаос понятия синонимичные. Постмодернистский индивид с открытым сознанием слышит голоса разных культурных языков и воплощает их в интертексте. Кроме того, диалогическая, а вернее полилогическая, структура сознания художника заставляет его вступить в диалог с хаосом. Смыслорождение текста – результат такого диалога. Диалог с хаосом является принципом реализации любого постмодернистского текста.

Графоман Палисандр Дальберг, герой романа Саши Соколова «Палисандрия», вступает в диалог с хаосом. В его сознании мир-хаос и мир-текст уподобляются друг другу: «Человек, взятый под стражу, подобен тексту, взятому в скобки: он отчуждается» Палисандр Дальберг» [1, с. 182]. Мир-текст способен управлять Палисандром, поэтому все, что запечатлено на бумаге для него имеет ценность. Для того, чтобы хоть как-то систематизировать свою жизнь, «автор» принимается ее описывать: «Текст постепенно утрачивает присущую ему изначально четкость и обретает расплывчатость. И хотя субъективно автор по-прежнему не поступает никакими средствами, чтобы как можно полнее раскрыть внутренний мир персонажей, читатель претерпевает лишения попутчика, застигнутого наступающей ночью. В смятении свидетельствует он ускользновение деталей. Сначала из поля зрения ускользает третьестепенное, после – второстепенное, и так далее. Так, на странице семьсот четырнадцать, где почему-то еще раз рисуется внешность встречающего жену Модерати, отсутствует привычное упоминание о его манжетах. Следующие четыре страницы посвящены рассказу о том, как выглядела приехавшая. Но и тут Вам остается лишь восхититься умением автора описать все так, чтобы не описать ничего» [1, с. 318].

Регулярное исчезновение времени в тексте, объясняется синдромом дежавю «автора». Его возвращения, реинкарнации, в этот мир заставляют погрузиться в процесс письма: «Ответьте, Биограф, в чем фокус? За что мы столь возлюбили Россию, что, и оставив ее пределы – оставив надолго, если не навсегда, - все никак не могли о ней не терзаться, не маяться – ну за что? (...) Но более мы ее возлюбили за то, что в ней протекло большинство воплощений наших; что почти всякий раз утонченная наша Психея, покинув избытую оболочку на усмотрение академиков, ретируется в плотное русское тело. (...) Ведь там-то, в зыбких мирах, на досугах, чего бы, казалось, не выбрать Отчизну теплее, уютнее, плоть постройнее, поглаже, приятней наружностью. Нет, даже и там, в непечатом краю свобод, сызнава мы выбираем русские судьбы, сызнава возвращаемся на родные круги: кто на каторгу, кто в присутствие, кто на паперть, а кому положено править – в Сенат. Ибо русскость есть онтологическое качество наших душ, которое неиссякаемо» [1, с. 252-253]. Графоман не может интерпретировать мир-хаос, понять его смысловую множественность, поэтому он обречен на вечное возвращение. Его единственная надежда на спасение кроется в тексте и его имплицитном

читателе: «Я должен дописать Вам, Биограф, это сказание, эти инструкции, эти последние, может быть, мемуары. (...) Смерти нет, господин Биограф; но существует отдохновение в тиши залетейских рощ, есть соитие с Вечностью, с Забытьем в образе бедной няни. И я отойду туда, чтобы слиться. И я отдохну там. Забудусь. Уж там-то – наверняка. Я поступлю так, чтоб с новыми силами взяться потом за преобразование государства российского, милостивый государь. Так как творцам и летописцам Истории свойственно возвращаться. Верьте в это. И уходите как можно скорей, чтоб скорей отдохнуть и вернуться» [1, с. 315].

Но Биограф, в лице которого «автор» надеется обрести имплицитного читателя, втянут в структуру текста, он превращается в alter ego самого «автора», в его эксплицитного читателя: « Безвремяе вредно, губительно. Оно разъедает структуру повествования до мутной неузнаваемости. И вместе с самим Палисандром мы перестаем понимать в какой из его инкарнаций все это случается. Кто он – осиротевший мальчик Средневековья, юноша Железного века или старик Переходной эпохи, взыскующий приюта в том замке, где он по меньшей мере однажды родился и вырос? А может быть, он двулик – многолик, и происходящее с ним есть двудейство – иль многодейство? Неясно. Тем более что привычная логика бытия достаточно опрокинута» [1, с. 319].

Таким образом, коррелятивная пара «хаос-космос» в постмодернизме приобретает другие, не иерархические отношения. Хаос – это не отсутствие смысла, а Смыслорождение множественности Истины. Хаос, преодолевая логоцентризм, отрицает однозначность и предполагает множественность интерпретаций текста. Диалог с хаосом является основополагающей стратегией постмодернизма, наряду с диалогизмом и интертекстуальностью. Хаос и текст сливаются воедино в процессе диалога художника с миром-хаосом. Хаос организуется по эстетическим законам, а текст, в свою очередь, наполняется хаосом. Творящий хаос, врываясь в текст, наполняет его дополнительными оттенками смысла. Текст становится также смыслорождающим. Диалог «автора» с миром-хаосом является одним из условий смыслового бессмертия текста.

Литература

1. Соколов С. Палисандрия: Роман: Эссе: Выступления. - СПб.: Симпозиум, 1999. – 432 с.
2. Липовецкий, М.Н. Русский постмодернизм: Очерки исторической поэтики / М.Н. Липовецкий // <http://philosophy.ru/library/misc/lipovecky.html>
3. Скоропанова И.С. Русская постмодернистская литература. - М.: Флинта; Наука, 2000. – 607 с.

Константинова А.А.,
ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России, преподаватель
Зудаева В.В.
ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России, преподаватель

АНАЛИЗ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭТНОНИМОВ «СВОЙ – ЧУЖОЙ» В РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА

Пространство является одним из базовых компонентов картины мира, структурирующих окружающий личность мир, оформляющих и уточняющих некоторые универсальные этноспецифичные черты, присущие русской языковой картине мира. Основой являются положения, выдвигаемые христианской религией, но при этом можно заметить некоторые черты языческого мировоззрения в языковых единицах, эксплицитно или имплицитно категоризирующих пространство.

Предметом анализа является пространственный аспект пары этнонимов «свой – чужой» и его репрезентация в системе русского языка, а именно, в устойчивых и свободных речевых сочетаниях, представленных в различных видах дискурса.

Актуальность темы связана с проведением логического анализа оппозиции этнонимов «свой – чужой» в свободных сочетаниях русского языка, выявлению особенностей пространственной организации, актуализации традиционных и реконструкции привычных представлений лексем «свой – чужой», связанных с изменившимися аксиологическими ориентирами современной русской языковой личности. Результаты данного анализа могут применяться для преодоления коммуникативных проблем, проявляющихся в полиэтнической среде, поскольку употребление данных этнонимов в том или ином пространственном значении отражают механизмы психологической защиты говорящего, его отношение к ситуации. Также полученные данные являются частью концептуального анализа этнонимов, как части языковой картины мира.

Цель данного исследования – рассмотреть особенности формирования семантики принадлежности, ее включенность в русскую языковую картину мира.

Проанализировано около 500 примеров, с эксплицитно выраженными компонентами «свой – чужой».

Рассматривая пространственный аспект оппозиции «свой – чужой» мы пришли к следующему выводу: оппозиция «свой – чужой» имеет четко выраженные пространственные ориентиры, что находит свое отражение в языке. При этом заметно, что семантическое поле этнонима «свой» более динамично, в то время как семантическое поле «чужой» более статично и в меньшей степени зависит от условий внешнего мира. Это отражается и в гиперо-гипонимической парадигме данных этнонимов: Сравнивая данные толкового словаря 2004 года и Толкового словаря русского литературного языка в 17-ти томах 1962 года, следует отметить изменения лексикографического описания лексем «свой – чужой». 17-томный словарь содержит семь значений слова «свой»; утрачены в современном языке значения

«свойственный непосредственно себе» и «принадлежит, свойственный или присущий кому-нибудь». Кроме того, произошло слияние некоторых подзначений: «свойственный непосредственно себе» и «относящийся к себе»; «испытываемый кем-нибудь другим» и «относящийся к другому». При этом второй компонент оппозиции – «чужой» – представлен таким же количеством значений (пять).

Кроме того, нами был проведен эксперимент на выявление наиболее распространенных ассоциаций лексем «свой», «чужой», связанных с положением в пространстве людей или предметов, относящихся к ним, а также описание расстояния, охватываемого полями данных единиц языка.

Анализ результатов эксперимента показал, что представление людей о местоположении «своих» и «чужих» можно назвать стереотипными. «Свои» воспринимаются как опора, поддержка и располагаются соответственно сзади и сбоку.

«Чужие» расположены чаще всего впереди и являются частью непознанного. Анализ пространства этнонимов «свой – чужой» показал, насколько сильно влияние религиозного сознания, согласно духовной традиции добро ближе к верху, а зло – к низу. Поэтому «свои» оказываются сверху (свои – правильные – хорошие, справедливые, близкие), а «чужие» внизу (чужие – неправильные – плохие).

При этом единицам с компонентами «свой» присуща направленность в сторону говорящего или пишущего (вектор «к себе»), в то время как компонент «чужой» предполагает движение вовне (вектор «от себя»).

Культура, как объединяющий нацию фактор, актуализируется и в сочетании «своя земля» – Родина в политическом дискурсе, в образе России, который чаще всего несет положительную эмоциональную окраску, сохраняя все основные пространственные характеристики, присущие этнониму «свой», при этом часто обращение к таким культурным ценностям, как толерантность, историческое единство, традиции и особо активном функционировании внутреннего вектора данной единицы.

Динамика направленности этнонимов «свой – чужой» наблюдается и в публицистическом дискурсе, но в подобных случаях на смену направления вектора будет в большей степени влиять общий контекст либо семантика предиката, хотя одновременно достаточно широк корпус примеров, подтверждающих функционирование данных единиц с традиционным распределением векторов (свой – к себе, внутрь, чужой – от себя, вовне).

Дальнейшие исследования в данном направлении могут быть использованы для описания и решения коммуникативных конфликтов как на национальном уровне, так и в полиэтнической среде, для разработки корпуса примеров при обучении русскому языку как иностранному, а также могут быть использованы при анализе образов «своего» и «чужого» в практике преподавания иностранных языков.

АНИМИЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ КОД В СЕМИОЗИСЕ СТЕРЕОТИПНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЧЕЛОВЕКЕ (НА ПРИМЕРЕ КВАЗИЭТАЛОНА FEUER UND FLAMME)

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АНИМИЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ КОД, КВАЗИЭТАЛОН, СТЕРЕОТИП, СЕМИОЗИС, КУЛЬТУРНЫЙ КОД

Понятие культурный код прочно вошло в использование ученых-лингвистов и культурологов. Культурный код и процесс стереотипизации представлений о человеке рассматривается в работах лингвокультурологов: Г.В. Токарева, М.Л. Ковшовой, В.Н. Телии. В лингвокультурологии понятие „культурный код“ получило широкое рассмотрение. Согласно работам В.Н. Ковшовой следует понимать, что культура любого народа отражается как в их сознании, так и в языке. Для восприятия мира народ использует различные коды, системы означивания, совокупность знаков и механизмов. Только человеческий разум способен особыми способами добывать, накапливать, обрабатывать, специфически кодировать информацию с помощью специальных знаковых систем, и передавать ее в социум. Поэтому под культурным кодом понимается совокупность знаков и система определенных правил, при помощи которых информация может быть представлена в виде набора этих знаков для их передачи, обработки и хранения [1, с.61-62].

В исследовании кодирования стереотипных представлений о человеке понятие «семиозис» является одним из центральных. Семиозис – это термин, заимствованный из семиотики, который обозначает процесс кодирования информации языковыми единицами.

Процесс кодирования информации представляется уникальным явлением языковой личности. Культурный код отражает мировоззрение народа, расшифровывает представления человека о чем-либо.

Анимический культурный код, в свою очередь, предполагает веру людей в одухотворенность явлений природы. Актуальность данного исследования определяется спецификой языковой среды, в которой функционируют кодированные языковые единицы, а именно в разговорной речи. Материалом исследования послужили данные из немецкого словаря разговорной лексики Х.Кюппера.

Влияние мировоззрения немецкого народа на образование новых смыслов в словах, используемых в разговорной речи, мы проиллюстрируем на примере квазиэталона *Feuer und Flamme*. Под квазиэталонем понимается языковая единица, которая указывает не на референт, а на какую-либо идею, связанную с представлениями о качествах человека, репрезентированную образом данного референта [4].

В зависимости от исторически сложившихся событий, традиций, научного знания, общей развитости нации, картина мира у каждого народа отличается друг от друга. Так, например, в сознании немцев яркое отражение находят

различные стихии. Ассоциации древних германцев в отношении основных стихий нашли отражение в стереотипном представлении о человеке. Квазиэталон в составе выражения *Feuer und Flamme sein* (букв. «Быть огнем и пламенем») переводится как 1) ‘быть пылким энтузиастом’, ‘гореть идеей’; 2) ‘быть влюбленным’ [3].

Выражение *Feuer und Flamme sein* следует рассматривать, исследуя историю, религию, мифологию древних германцев. Учения о символах в "Большой энциклопедии символов" раскрывают различные понятия, толкуют их значения. [6] Из данных энциклопедии мы выявили, что в древние времена народам Европы были присущи многие одинаковые черты, поэтому их отношение к стихиям было однозначным. Еще со времён палеолита огонь является „товарищем“ народа, сопутствует ему в холодное время, в темную ночь, отгоняет насекомых и закаливает глину, чтобы получились сосуды. Для немцев огонь представлялся важным оберегом для дома. В прямом значении слово „огонь“ обозначает основную фазу процесса сгорания, является неживым объектом. Кодирование смысла в слове „огонь“ берет свои истоки с древних времен. В мифологии были разные представления об огне. Согласно энциклопедии символов, огню поклонялись как божественной силе и ассоциировали его с Богом. У кельтов это был бог Таранис – позже сопоставимый с германским Тором, богом грома, молнии и огня. Бог огня был наделен двумя качествами – силой, умом, а так же жизненной энергией. Возможно, это заложило основу для создания эталона активного, пылкого человека.

Согласно сводкам "Большой энциклопедии символов" слово «огонь» в готской библии сочетается с глаголами, обозначающими действия живого существа, что еще раз подтверждает факт того, как германцы воспринимали огонь. Кроме того, все основные понятия о стихиях были заложены в основу эзотерики, которая впоследствии развивалась и дала новые ключи для понимания стихий. Стоит отметить, что даже по прошествии столетий основное представление об огне в эзотерических книгах не изменилось. Огонь - это сильная живая энергия, способная на уничтожение и на целительство одновременно. Поскольку германцы считали огонь живым объектом, при проведении обрядов зажигался "живой" огонь, которым освещались дома и улицы. Огонь представлялся живой субстанцией, происходило его одухотворение. Древние германцы обжигали руны, священные сосуды, которые по преданию, являлись носителями древнего представления об устройстве мира, а так же являлись письменностью у германцев, тюрков, а впоследствии тайным магическим языком у германцев. Сам алфавит содержал значки и понятия о природе, животных, эмоциях, которые ярко характеризовали жизнь и быт народа. Существовал специальный символ, который обозначал огонь. Его рисовали на теле или на своих жилищах, чтобы зарядить дом жизнью, и дать ему душу. Таким образом, огонь постепенно стал олицетворением живой энергии и силы, что положило основу для создания стереотипа энтузиаста, заряженного энергией человека, который готов на новые свершения.

Кроме того, во всем мире люди были тесно связаны со стихией огня и наделяли его силой, верили в его одухотворенность. В китайской астрологии огонь считался чистой энергией преобразования, которая поднимается в небо. По У-Син (пятичленная структура, определяющая основные параметры мироздания) огонь является самой привлекательной стихией, приманивающей к себе все живое вокруг. Огнем можно выразить любовь, поэтому все люди огненной даты рождения являются любимчиками, находятся в центре внимания, являются энергичными и прыткими, полными энтузиазма. Кроме того, огонь – основная составляющая стихий, которые присуще человеку, и согласно тибетской медицине, пламя отождествляется с некоторыми органами, например, с сердцем. Сердце, в свою очередь, является всемирным символом любви. Пламя в эзотерической символике по всему миру стало рисоваться как фиолетовый цветок, обозначающий просветление, всепоглощающую любовь, связь с божественным, а в современном немецком сознании заложилась ассоциация пламени с любовью [6].

Это выражение встречается в литературе, а так же в стихах песен современных авторов, например, у немецкой исполнительницы и автора песен Nena есть композиция, которая называется *Feuer und Flamme*. В тексте первого куплета, мы видим, что это выражение используется в качестве определения человека, потерявшего голову от любви, горящего своей любовью.

"Feuer und Flamme" ("Огонь и пламя")

"Ich bin Feuer und Flamme (Я огонь и пламя)

Mein Herz ist aus Papier (Мое сердце из бумаги)

Kein Feuerlöscher auf der Welt (Никакой огнетушитель мира)

Rettet mich mehr vor dir." (Не спасет меня от тебя)

Проанализировав квазиэталон *Feuer und Flamme*, можно предположить, что семантика квазиэталона формируется культурой народа и его представлением об устройстве мира. Так, огонь, являющийся основополагающей и самой важной стихией для человека, вызывает уважение и преклонение. В огне испытывали необходимость, использовали его в своей жизни, заряжали его энергией дома. Поэтому сейчас понятие "огонь" отождествляется с человеком пылким, энтузиастом, либо с объектом любви и привязанности.

Таким образом, культура народа отражается в семантике квазиэталона. Внутренняя форма квазиэталона репрезентирует представления немецкого народа о стереотипах и традициях, мировоззрении и ценностях, сформированных лингвокультурной общностью.

Литература:

1. Алефиренко Н.Ф. Поэтическая энергия слова. Синергетика языка, сознания, культуры. М.: Academia, 2002. - 390 с.
2. Ковшова М.Л. «Культурный код» как элемент культурной интерпретации фразеологизмов в лингвокультурологической парадигме исследования; Славянские языки и культура: Мат-лы Международной научной конференции (Тула, 17-19 мая 2007 г.) Т.1 Знания. Язык. Культура/Тульский государственный педагогический университет им.Л.Н. Толстого, 2007. – 352 с.

3. Кюппер Г. Wörterbuch der deutschen Umgangssprache. - Hamburg, 2004.- 768 с.
4. Токарев Г.В., Человек: Стереотипы русской лингвокультуры: Монография. – Тула: С-Принт, 2013.- 92 с.
5. Hans Biedermann: Knaurs. Lexikon der Symbole. – München, 2008.- 1231 с.
6. Электронная энциклопедия. Символы: <http://megabook.ru/>

Кусяев А.Р.

аспирант

Челябинского государственного университета

ОБРАЗ РИТОРА В ПРОМО-ВЕБИНАРЕ ЭЗОТЕРИЧЕСКОЙ ТЕМАТИКИ

Благодаря информационным технологиям многие институциональные дискурсы стали проявлять себя в сети Интернет. Так, например, появились электронные научные библиотеки, форумы, онлайн-консультации юристов, медиков и других специалистов, Интернет-магазины, дистанционное обучение и прочее. Этим обусловлена актуальность изучения различных форм компьютерно-опосредованной коммуникации [1, 2, 3, 6]. В данной статье рассматриваются речевые средства создания образа ратора в одной из компьютерно-опосредованных форм делового дискурса, а именно в промо-вебинаре, который представляет собой Интернет-аналог семинара.

Первая часть сложного слова («промо») указывает на функцию продвижения товара или услуги на рынке, так что промо-вебинар является демонстрационной версией платных онлайн-семинаров, где сообщается часть информации в целях вызвать у аудитории интерес и желание записаться на платные курсы, а которых эта информация будет предоставлена в полной мере.

В данной форме речевого взаимодействия велика значимость фигуры ведущего, т.к. репрезентируемый им образ, создает восприятие речи в целом.

К речевым средствам, позволяющим создать (сознательно или бессознательно) образ ратора относятся: 1) ключевые слова; 2) номинативные средства (номинации говорящего, номинации аудитории, изображение действительности, то есть лингвистические средства оценки действительности); 3) дейктические средства, то есть особенности использования личных и притяжательных местоимений, обеспечивающие идентификацию говорящего с определенной группой; 4) внутритекстовую смысловую синтагматику (композицию); 5) экспрессивные средства; 6) систему топосов; 7) типы аргументов; 8) речевые средства, имеющие нерегулярный характер (например, синтаксические и стилистические особенности, отношение к нормам современного русского языка) [5, с. 171-172].

Рассмотрим промо-вебинар Дамира Хусаинова «Магия мысли» [4]. Цель данного диалога – заполучить доверие аудитории и продать свои товары и услуги, такие как обучение диагностике и целительству, базовый курс «Рейки Иггдрасиль», браслет удачи, «создание целевого мирового течения» («то, что

влияет и на коллективное бессознательное, и на эгрегоры, и на социум, и на все») и индивидуальная консультация.

Систему взглядов и идей ведущего отражают такие ключевые слова как «материализация мысли», «магия», «вошебство».

Адресант характеризует себя как тренер различных эзотерических практик, психолог, консультант по оздоровительному питанию, но не озвучивает эти номинации, а указывает на слайд презентации, где они перечислены: «Можно про меня тут что-нибудь прочитать. Зачитывать не буду, наверное, так все видят».

Ритор в своей речи активно употребляет следующие местоимения:

1) «Я», «мой» для определения рода своей деятельности («моя презентация», «мои теоретические выкладки», «я предлагаю волшебный способ материализации», «я обучаю диагностике, целительству», «я этим занимаюсь длительное время», «у меня врачи консультируются», «я делаю мировые течения»);

2) «Мы», «наш» объединяют ратора с аудиторией и с человечеством в целом: «наши мысли», «мы не привыкли правильно думать», «мы хотим, чтобы произошла магия мысли», «мы можем долго принимать решение»;

3) Местоимение «вы» ведущий употребляет для обращения к аудитории. При этом он обращается к ней сверху вниз, как учитель к ученикам: «если моя логика вам понятна, поставьте в чат «плюс»», «вы должны построить причинно-следственную цепочку», «вы научитесь, узнаете всю медицину», «научу вас».

Композицию промо-вебинаров можно сопоставить с пятишаговой моделью продаж: 1) установление контакта (приветствие, проверка связи, установление регламента, самопрезентация ведущего); 2) выявление потребности (опрос «что вы ожидаете от этой встречи?»); 3) презентация товара или услуги (лекция, упражнения); 4) работа с возражениями (блок ответов на вопросы); 5) завершение сделки (предоставление ссылки на веб-страницу оплаты), – но в данном выступлении отсутствуют этапы выявления потребности и работы с возражениями. Причиной отсутствия второго шага, возможно, является то, что, по мнению ведущего, при помощи «магии мысли» можно удовлетворить любую потребность. Что касается работы с возражениями, то в видеозаписи, размещенной в сети Интернет, отсутствует окно «чат», где можно увидеть вопросы участников, и неизвестно, отсутствовали эти возражения или же адресант игнорировал их.

Адресат стремится воздействовать на чувства аудитории, поэтому в своей речи активно употребляет выразительные средства и риторические фигуры:

Метафоры: «накапать», «сердце почувствовало»;

Междометия и восклицания: «Ах, ох», «Боже мой», «ба-бах», «шиндырмындыр-запундындыр»;

Градация: «забыли, отпустили, отвлеклись», «это гораздо проще, эффективнее, мощнее и сильнее работать по фотографии»;

Фразеологизмы: «к бабушке не ходи», «каша в голове», «своим горбом»;

Уменьшительно-ласкательные суффиксы: «маленько», «ручейки», «тряпочка», «кружочек», «водочка», «рюмочка»;

Инверсия: «Мне докажите, как и почему это работает»;

Повторы: «Есть магический подход, волшебный подход», «думаете, думаете, думаете; жуеете, жуеете, жуеете», «много людей знают, что такое успех, знают, что такое успешное взаимоотношение с деньгами, знают, что такое денежный поток. Многие люди понимают и используют свою интуицию. Многие люди понимают и используют такое понятие как целительство»;

Вопросно-ответная форма изложения: «Где у человека находится сознание? Сознание – это не что-то материальное...», «Что же там происходит, когда мы думаем? ...».

Ведущий, обещая аудитории «помочь квартиру продать, машину купить, работу найти, замуж выйти», в своей речи опирается на топосы эзотерического дискурса («мысль материальна», «человеческое тело приспособлено, чтобы мысль могла материализоваться», «процесс материализации проходит во времени»). При этом он использует инструменты некорректного аргументирования:

Ложная дихотомия («можно самому обучаться, самому настраиваться, но есть уже и более короткий способ»)

Ложная причина («мы это сделали [представляли больную девочку здоровой], на следующий день ребенок очнулся»);

Ложная аналогия («сознание для мозга - как программное обеспечение для компьютера», «Если я своим сознанием могу управлять своей рукой (здесь жесткая причинно-следственная цепочка), значит, чтобы это происходило в объективной реальности [вне тела], мне тоже нужна жесткая причинно-следственная цепочка»);

Дезинформация с апелляцией к авторитету («На самом деле, эта магия имеет вполне научное обоснование»)

Аргумент к аудитории: «Вы все это делаете. Часто неосознанно».

Non sequitur («когда я захотел поднять руку, я понятия не имел, какой изначально нейрон должен был возбуждаться..., т.е. изначально, оказывается, мое сознание управляет случайностью»)

Очевидно, что пытаясь убедить аудиторию такими доводами, адресант при рассчитывает на невысокий уровень интеллекта и полное отсутствие критического мышления у аудитории

Для авторского словоупотребления в данном тексте характерны следующие черты.

1. Нарушение речевых норм:

Орфоэпических: «звОнят», «обеспечЕние»;

Синтаксических: «много очень людей на земном шаре знают...», «для людей, которые уже хотят готовыми пользоваться продуктами»

Лексических: «Я маленько в этом контексте сам лично обучался», «некогда знать».

2. Смещение стилей. Ведущий данного промо-вебинара использует лексику эзотерического дискурса («эгрегоры, рейки, фэн-шуй, целительство, магия, волшебство, таро и пр.) наравне с научной (кора головного мозга, нейроны, носитель, психосоматика, томограф, объективная реальность, коллективное бессознательное), чем создается эффект тождества науки эзотерики.

Данная система речевых средств указывает на то, что ведущий стремится создать образ гуру, обладающего ценными знаниями и силой, позволяющей реализовать любые желания. При этом он пытается любой ценой заполучить доверие аудитории и убедить ее в необходимости воспользоваться его услугами.

Литература

1. Горошко, Е. И. Жигалина Е. А. Виртуальное Жанроведение: устоявшееся и спорное // Вопросы психолингвистики. 2010. № 12. С. 105-123.

2. Компанцева, Л. Ф. О соотношении понятий "речевой жанр" и "стиль" в виртуальном дискурсе // Ученые записки Таврического Национального Университета им. В.И. Вернадского. Серия "Филология". 2005. Т. 18 (57). №2. С. 183-185.

3. Лутовинова, О. В. Лингвокультурологические характеристики виртуального дискурса. Волгоград, 2009. 476 с.

4. Хусаинов, Д. Т. Магия мысли [Видео. Электронный ресурс]. URL: <http://www.youtube.com/watch?v=grntwKfoUYk> . (дата обращения: 29.04.2015).

5. Шарафутдинова, О. И. Речевые средства создания образа ратора (на материале российского политического дискурса конца XX века) // Вестник Челябинского государственного университета. 2008. № 16. С. 171-176.

6. Щипицина, Л. Ю. Классификация жанров компьютерно-опосредованной коммуникации по их функции // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. 2009. № 114. С. 171-178.

Никулина М. А.

*кандидат филологических наук
РУДН, доцент*

ОСБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ «НОВОГО ВРЕМЕНИ». ВВЕДЕНИЕ ПОНЯТИЯ «LSP-ПОЛИЛИНГВИЗМА»

Терминологические системы «нового времени» (например, LSP компьютерных технологий, экономики, рекламы) развиваются в условиях, принципиально отличных от тех, в которых происходило становление традиционных терминологических систем во времена, предшествующие эпохе всеобщей компьютеризации и глобализации. Так, щедрым источником для пополнения русскоязычных терминологических систем «нового времени» единицами специальной номинации (терминами) служат англоязычные терминологические системы.

Высокая доля англоязычных заимствований в русскоязычную терминологию объясняется, с одной стороны, более поздним появлением в русскоязычном пространстве соответствующих реалий и понятий, а с другой, - искушением «экономить усилия», прибегая к уже готовым (англоязычным) наименованиям для них. Кроме того, учитывая нарастание глобализационных тенденций в экономике и «прозрачности границ» в сфере специальной коммуникации, общность (универсальность) терминологических единиц объективно способствует развитию экономических, финансовых и других отношений между представителями разных языковых культур.

В то же время, избыточная «тяга» одного языка к бесконтрольному заимствованию терминологических единиц из другой языковой системы потенциально влечет за собой такие настораживающие последствия, как частичная утрата собственной идентичности, зависимость от системы другого языка, ослабление, образно говоря, собственных «словообразовательных мышц».

Примером активной позиции по отношению к «засилью англицизмов» является французский язык. Представители профсоюзов Франции даже создали «языковое лобби», протестующее против «лингвистической гегемонии», выраженной в «повсеместной замене французского языка английским». Участники «языкового лобби» протестуют, в частности, против того, что во многих французских компаниях «становится стандартной практикой прибегать к английскому языку даже на внутренних совещаниях и во время деловой переписки» [1, с. 5]. Примечательно, что одним из активных борцов за «очищение» французского языка от избыточного числа англицизмов был экс-президент Франции Жак Ширак, который, по сообщению прессы, покинул, в бытность президентом, зал заседаний в Брюсселе, когда французский оратор начал произносить свою речь на английском языке [1, с. 6].

Таким образом, перед русскоязычными LSP рыночной экономики, компьютерных технологий и рекламы стоит комплексная задача – во-первых, обеспечить заимствование терминологии из европейских языков (в подавляющем большинстве случаев – из английского) и, во-вторых, оптимально адаптировать ее к уже реализованной в русскоязычном обществе понятийной основе. В связи с этим, актуализируется проблема разработки критериев, определяющих целесообразность (полезность) для принимающей языковой системы заимствуемых терминов.

Иноязычная терминология заимствуется, как правило, одним из следующих способов:

а) **подстановка**: перенос или транслитерацию (напр., *пиар*, *PR-акция*, *CD*, *CD-диск*, *дьюти-фри*, *мерчендайзинг*) и б) **переводческая трансформация** (напр., *copy-right* – авторское право, *curriculum vitae (CV)* – резюме). Терминологические единицы заимствуются с целью заполнения понятийных лакун – по мере появления соответствующих понятий или реалий. Степень их адаптации (ассимиляции) к системе русского языка различна, как, впрочем, и степень их проникновения в сферу общенационального языка (LGP).

«Проводниками» специальной лексики в сферу LGP являются, главным образом, средства массовой информации. Например:

«Another great leap forward occurred in the shape of a new form of carbon. Harry Kroto from the University of Sussex, together with Richard Smalley and Robert Curl, discovered the carbon 60 molecule, which is shaped like a soccer ball. They named the molecular structure after the similarly shaped geodesic dome structure pioneered by the architect Buckminster Fuller. Unfortunately, «Buckminsterfullerine» is too long a name for most people and so they are often called «Buckyballs»...» [2, с. 4].

В целом, по обилию функционирующей в СМИ «новых» терминов (особенно, заимствованных способом подстановки) можно судить о высокой степени интеграции российской экономики в глобализационные процессы. Примечательно, что в некоторых LSP «нового времени» (например, экономики и рекламы) параллельно функционируют различные виды терминологии:

1) узкоспециальные термины; 2) термины смежных областей LSP; 3) термины для обозначения «широких» понятий (например, общеэкономические и общезнакомые термины).

На ранних этапах развития терминологии единицы, заимствованные способом подстановки, и термины «русифицированные» нередко функционируют параллельно. При разработке и стандартизации новой терминологии следует, по всей видимости, избегать как слепого калькирования, так и неоправданной «русификации» создаваемых единиц специальной номинации. Например, вряд ли можно считать оправданным использование термина «*оценнобумаживание*», предложенного депутатом Государственной Думы вместо термина «*секьюритизация*». В связи с тем, что английский язык, по своей структуре, – аналитический, английская терминология тяготеет к большей компактности и информативности, чем русская. В этом, по-видимому, кроется одна из причин активной «англицизации» русскоязычных LSP «нового времени» (ср.: «*audit*» и «*проверка финансовой отчетности*»; «*blue chips*» и «*ценные бумаги высокодоходных компаний*»; «*listing*» и «*процедура допуска ценных бумаг к торгам на фондовой бирже*» и т. п.).

В некоторых терминологических системах «нового времени» (например, в LSP компьютерных технологий) концентрация англоязычных терминологических заимствований столь велика, что далеко не все заимствуемые единицы специальной номинации подвергаются адаптации к принимающей (русскоязычной) языковой системе. Кроме того, значения многих из них уточняются за счет развернутых толкований средствами общенационального русского языка и общенаучной лексики. На начальном этапе формирования этих LSP нередки случаи обращения к терминологии смежных областей знания, переориентированной для нужд данной предметной области. Также наблюдается проникновение в систему общелитературного языка значительного количества терминологических единиц (например, такие IT-термины, как: «*сайт*», «*сеть*», «*файл*», «*монитор*», «*Интернет*» к настоящему времени стали общеупотребительными лексическими единицами) [3, с. 12-13].

Другая особенность становления LSP «нового времени» заключается в том, что современный специалист (практически в любой области деятельности) поставлен перед необходимостью, – наряду со своей узкоспециальной терминологией, - проявлять компетентность во многих вопросах, связанных с экономикой и юриспруденцией (например, знать основные понятия налогообложения и защиты авторских прав), владеть компьютерной терминологией и т.п. Таким образом, можно, по-видимому, считать, что владение терминологией из нескольких LSP делает современного специалиста «LSP- полилингвистом». Иными словами, набор «LSP-компетенций» в современном мире является неотъемлемым критерием «профессиональной пригодности» специалиста, причем с каждым годом феномен «LSP-полилингвизма» всё более активно внедряется как в языковую, так и общественную практику.

Литература:

1. The Science, 14.02. 07.
2. The State, 09.02.07
3. Никулина М. А. Вариологический взгляд на терминологию, проблемы ее распространения и эквивалентности перевода в современных условиях. – М.: Изд-во РУДН, 2009.

Родина Ю. Д.
*студентка 5 курса
филологического факультета,
Московский государственный областной
социально-гуманитарный институт,*

МЫСЛИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГЕРОЯ И СПОСОБЫ ЕЁ ВЫРАЖЕНИЯ В ПОВЕСТИ А. БЕЛОГО «КОТИК ЛЕТАЕВ» (НА МАТЕРИАЛЕ ПЕРВОЙ ГЛАВЫ «БРЕДОВЫЙ ЛАБИРИНТ»).

Творчество А. Белого, необыкновенно оригинальное и самобытное, вследствие чего проблемы изучения его художественного стиля до сих пор не перестают волновать многих исследователей, как литературоведов, так и лингвистов. Наш исследовательский интерес сосредоточен на одной из малоизученных повестей писателя – «Котик Летаев».

Написанная в 1914-1915 гг., она в своей основе во многом автобиографична. В центре авторского внимания судьба главного героя повести – маленького Котика Летаева, процесс вхождения ребёнка в мир, неразрывно связанный с мыслительной деятельностью – процессом познавательной деятельности, для которого характерно обобщенное и опосредованное отражение действительности. Отталкиваясь от ощущений и восприятия, мышление, выходя за пределы чувственного данного, способно расширять границы познания, позволяющего опосредованно раскрыть то, что непосредственно не дано. Мыслительная деятельность героя повести, уходя корнями в далёкое прошлое, позволяет обеспечить связь времён – прошлого с настоящим. Процесс мышления непрерывно сопровождается субъективными

эмоциональными переживаниями, субъективным отношением к окружающим и влиянию внешней среды. С помощью эмоций осознаются и следы памяти, что, на наш взгляд, заслуживает глубокого осмысления и изучения.

Цель статьи состоит в выявлении и последующем анализе способов и средств выражения мыслительной деятельности главного героя повести А. Белого «Котик Летаев».

Первая глава произведения задаёт тональность всему повествованию. Название «Бредовый лабиринт» служит формой ключевого образа – запутанного хода мыслей, своеобразного бушующего потока сознания главного героя. Обобщённый смысл названия главы раскрывается в произведении постепенно, а семантика слова «лабиринт» расширяется и обогащается.

В начале главы автор сосредотачивает внимание на мыслительной деятельности младенца. Хаотичность и бессознательность мыслительного процесса подчеркнута преимущественно глаголами: «не мог сказать», «не мог понять», «бредил», «забрехали», «не знаю».

Процесс образования сознания влечёт за собой упорядочивание мыслей, которое выражается следующими синтаксическими единицами:

– словосочетаниями: «безобразными бредами», «кипения бреда», «смутное знание», «детская мысль».

– предложениями: «Переносилось сознание», «Сознание мучилось», «Сознание, расширяясь, бежало обратно», «Сознание переживало себя в непроницаемой необъятности», «Сознание было вне тела», «Строилась мысль – ковчег; по ней плыли сознания от ушедшего под ноги мира до... нового мира», «Порог сознания - шаток».

Глаголы, используемые автором в данных предложениях, семантически можно разделить на две группы:

1) глаголы со значением перемещения в пространстве, движения: *переносилось, бежало, плыли*.

2) глаголы со значением психофизического состояния: *мучилось, переживало*.

Вскоре мышление ребёнка становится наглядно-образным. Подобная метаморфоза происходит молниеносно. А. Белый необыкновенно оригинально воссоздаёт этот процесс, прибегая к использованию глаголов со значением мгновенного действия: «бушуют, хлынут», «кидалось», «проникает», «разлетается», «разрывает».

Ощущения юного Котика Летаева, складывающиеся в понятийно-образную систему мира, генетически связаны с основным местом действия – профессорской квартирой, которая ассоциируется с древнегреческим лабиринтом. Мыслительный процесс порождает неуёмно развившуюся детскую фантазию: предметы оживают, родные люди напоминают героев Древней Греции (Гераклита, Тезея, Минотавра).

Ассоциативно-образная картина мира становится художественной доминантой повести, что вполне закономерно, так как глубоко автобиографично. В статье «Почему я стал символистом и почему я не перестал им быть во всех фазах моего идейного и художественного развития» А. Белый

писал: «На вопросы о том, *как* я стал символистом и *когда* стал, по совести отвечаю: *никак не стал, никогда* не становился, но всегда *был* символистом (до встречи со словами «*символ*», «*символист*»); в играх четырёхлетнего ребёнка позднее осознанный символизм восприятий был внутренней данностью детского сознания <...>. Так переживался мною конкретно период древнейших культур в становлении самосознающего «Я»; об этом точнее я передал в «*Котике Летаеве*»; «*Котик Летаев*» берёт фразу преодоления древнего ужаса, может быть, Лемурии, – в игру: *игра* – в символизации; это – результат действий спасения где-то свыше надо мной сходящего Логоса; *символ*, или третья двух миров, пересечение параллелей в *крест* с точкой духовного мира в центре: точка – вспыхивает; это – моё спасённое от разрыва «Я»; «*Котик Летаев*» рисует ощущение трёхлетнего, которому кажется, что его из бреда через печную дыру вынесли в квартиру, где «*папа*», и «*мама*», и «*няня*» бегут от «*этого*» (не логизированного «*нечто*»); оно потом дегенерирует в «*буку*»; которым пугают меня; но самый страх *буки* уже не страх, а моя игра в страх; я в *символе* вышел из страха. Так бы я осветил переживания четырёхлетнего «*Бореньки*» материалом узваний 30-летнего мужа» [2, с.418-419].

Действительно, впоследствии ассоциация стала ведущим поэтическим приёмом в творчестве Андрея Белого. Это не случайно, поскольку, как известно, ассоциации способны очертить внутреннюю взаимосвязь явлений, проникнуть за грань видимой оболочки фактов, происходящих событий. В этом и заключается их художественное своеобразие.

Мышление четырёхлетнего ребёнка напрямую связано с построением разнообразных причудливых образов. Типичными языковыми средствами организации мыслительной деятельности становятся:

– словосочетания: «*первое представленье*», «*отчетливый образ*», «*образы роковые*», «*центр сознания*», «*ток образов*», причём преимущественно именные, с главным словом именем существительным;

– полупредикативные единицы: «*сознавая немыслимость*», «*переходы, комнаты, коридоры, мне встающие в первых мигах сознания*»;

– предложения: «*Безобразие строилось в образ: и строился образ*», «*Мгновение становилось зримо*», «*Мысль убегает*».

Активизация познавательной деятельности выражается на языковом уровне с помощью различных частей речи:

– имён существительных: «*сознание*», «*«мысли»*», «*мысль*», «*воспоминание*», «*образ*», «*представленье*»;

– глаголов: «*думаю*», «*знаю*», «*узнаю*», «*пояснять*».

Нельзя не отметить, что особое место в мыслительной деятельности главного героя повести занимает концепт «*память*». Лексема «*воспоминание*» является ведущей в создании данной категории. Аналогичную функцию выполняют однокоренные глаголы: «*помню*», «*напоминают*», «*вспоминаю*» «*помнится*», «*напоминающий*».

Сам Андрей Белый называет свою повесть опытом тренировки: «...познавательные схемы антропософского цикла вполне объясняют мне мой опытный материал в условиях внятного его разглядывания тренированной

памятью («Котик Летаев» – опыт тренировки)» [2, с. 419]. «Котик Летаев» – кладёшь хранящихся в сознании впечатлений, опыта.

Обобщая вышесказанное, отметим, что в первой главе повести используются разнообразные способы и средства выражения мыслительной деятельности героя. Проведённый анализ выявил, что динамичность познавательных процессов маленького Котика на языковом уровне выражается преимущественно глаголами, которые в силу своей семантики и грамматических свойств и призваны отразить постепенное становление самосознающего «я» героя повести, начиная с момента образования его сознания.

Литература

1. Белый, А. Котик Летаев/ А. Белый // Белый, А. Полное собрание сочинений в двух томах. –Т.1.– М.: Альфа-книга, 2011. – 1279 с.

2. Белый, А. Символизм как миропонимание / Сост. и вступит. ст. Л. А. Сугай/ Символизм как миропонимание. – М.: Республика, 1994. – 528 с.

Саламайкина Е.Н.

ассистент НГЛУ им. Н. А. Добролюбова, Нижний Новгород

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГЛАГОЛА GLAUBEN В КАЧЕСТВЕ КОННОТАТИВНОГО ПРЕДИКАТА В СИНТАКСИЧЕСКИ СВЯЗАННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ В СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

Целью доклада является рассмотрение функционирования коннотативного предиката с глаголом glauben в качестве составляющей в синтаксически связанных конструкциях и определение роли коннотативных предикатов в репрезентации производного грамматического смысла.

1. Под коннотативным предикатом мы понимаем выразитель предикативности, приписывающий признак субъекту посредством коннотативного кода. Мы разделяем точку зрения тех учёных, которые считают предикативность синтаксической категорией, определяющей функциональную специфику основной единицы синтаксиса – предложения и выступающей в качестве ключевого конституирующего признака предложения (В.Г. Адмони, В.В. Виноградов, И.И. Мещанинов, О.И. Москальская, А.А. Шахматов и др.). Предикативность – категория, соотносящая содержание предложения с действительностью, что выражается в глагольных категориях модальности, времени, залога, лица и числа. Конкретной реализацией предикативности в высказывании является предикация, которая определяется как приписывание признака предмету (подлежащему) волевым актом говорящего.

2. Предикация может осуществляться посредством как денотативного, так и коннотативного кода. При использовании денотативного кода наблюдается непосредственная соотнесённость языковых сущностей с реально существующей или мыслимой действительностью, реализация лексическими знаками своего основного, закреплённого в словаре, значения, а грамматическими формами – грамматических парадигматических значений для

осуществления акта предикации. Коннотативный код, или коннотативный способ передачи информации, выражает признак предмета не изолировано и выделено, а в его отношении и его связи с другими предметами и признаками.

3. При использовании коннотативного кода в дискурсе происходит перерождение лексических и грамматических значений и образование новых, вторичных смыслов, выражаемых имеющимися в системе языка знаками. В результате, значение высказывания оказывается не выводимым непосредственно из значений его составляющих, т.к. в процессе предикации возникают новые, добавочные смыслы или происходит полное переосмысление значений компонентов и образование концептуально нового значения. При формировании нового смысла решающую роль играют коннотативные компоненты значения слова или грамматической формы. Они являются дополнительными, присутствуют в первичном значении единицы потенциально, но – при определённых условиях – попадают в фокус внимания и ведут к образованию производных, прецедентных, в терминологии Н.А. Голубевой, смыслов [1].

4. Немецкий глагол *glauben* относится к разряду ментальных глаголов, широко представлен в устной речи и часто используется в устойчивых выражениях, что предполагает его способность формировать коннотативные предикаты.

Денотативному компоненту глагола *glauben* соответствуют три когнитивно-семантических варианта значения *glauben*:

1) считать что-л. вероятным, возможным; ошибочно полагать или считать чем-л., кем-л., каким-л.;

2) что-л. считать правильным, истинным, достоверным; полагаться на что-л., на кого-л.;

3) верить, быть верующим; в своей вере быть убеждённым в существовании чего-л. или кого-л. [2, с. 658].

Glauben (B1) имеет в своей когнитивной структуре два семантических компонента. Первый из них выражен существительным в именительном падеже, а второй может быть выражен существительным в винительном падеже, инфинитивом или придаточным предложением, вводимым с помощью союза *dass*; факультативный семантический компонент может передаваться существительным в дательном падеже.

Glauben (B2) требует реализации двух обязательных семантических компонентов для развёртывания своего значения, выражаемых существительными в именительном падеже и в дательном падеже.

Glauben (B3) сочетается с именем в именительном падеже в качестве первого обязательного семантического компонента, а также с предложной группой, инфинитивом или придаточным, вводимым союзом *dass*, в качестве второго обязательного семантического компонента [3, с. 185-186].

5. В качестве модальных коннотаций в приведённых в толковом словаре DUDEN устойчивых выражениях с *glauben*, которые имеют в своей структуре как денотативный (первичный), так и коннотативный (прецедентный) компоненты значения, выступают:

1) экспрессивность:

(1a) (интенсификация модального признака) (Ich glaube gar; Das glaubst du doch selbst nicht!; Sie glaubt jedes seiner Worte; Sie glaubt ihm jedes Wort; Du glaubst nicht, wie ich mich freue!; Es ist so, ob du glaubst oder nicht; Wers glaubt, wird selig [und wers nicht glaubt kommt auch in den Himmel]; Das ist doch kaum/nicht zu glauben; dran glauben müssen);

(1б) (выражение эмоций) – возмущение, изумление, недоверие и другие эмоции (Ich glaube, du spinnst, du bist verrückt!; Ich glaube gar; Das ist doch kaum/nicht zu glauben);

2) сомнение говорящего, заключенное в идиоматическом значении всей конструкции в целом (Wenn man seinen Worten glauben will; Das ist doch kaum/nicht zu glauben; jmdn. etw. glauben machen wollen; Man muss nicht alles glauben, (was in der Zeitung steht). К этой группе можно отнести конструкцию man sollte glauben со значением «казалось бы» [4, с. 388];

3) отрицание (Wir glaubten sie längst in Berlin (aber sie war nicht in Berlin); Ich glaube gar (kommt nicht in Frage)).

6. В приведённых выше конструкциях glauben обладает следующими структурно-грамматическими и когнитивно-семантическими особенностями:

1) Для усиления модального плана (выражения сомнения говорящего относительно достоверности информации), содержащегося в диктальной части высказывания, glauben структурирует составное глагольное сказуемое:

– сочетаясь с модальными глаголами (Wenn man seinen Worten glauben will; jmdn. etw. glauben machen wollen; Man muss nicht alles glauben, was in der Zeitung steht; man sollte glauben);

– в конструкции sein + zu-инфинитив (Das ist doch kaum/nicht zu glauben).

2) Для интенсификации модального признака у glauben нейтрализуется второй обязательный семантический компонент, который может выражаться прямым дополнением, придаточным предложением или модальным инфинитивом (zu + Inf.) (Ich glaube gar; es ist so, ob du glaubst oder nicht), или, наоборот, добавляется третий семантический компонент, выраженный существительным в дательном падеже (Sie glaubt *ihm* jedes Wort).

3) Для реализации семантических компонентов глагола glauben используется когнитивный приём «аранжировка обзора» с выдвиганием на передний план Наблюдателя и его оценки ситуации. При этом glauben претерпевает следующие грамматические изменения: субъект второй пропозиции заменяется прямым или косвенным объектом, глагол sein элиминируется (Wir glaubten sie längst in Berlin = Wir glaubten, dass sie längst in Berlin war; sich allein, unbeachtet glauben = man glaubt, dass man allein, unbeachtet ist; Ich glaubte mich im Recht = Ich glaubte, dass ich im Recht war; Man glaubt ihr die Tänzerin = Man sieht aus ihren Bewegungen, dass sie wirklich Tänzerin ist).

Таким образом, глагол glauben способен участвовать в формировании коннотативных предикатов и выражать прецедентные грамматические смыслы при реализации хотя бы одного из следующих условий: нарушение первичной пропозитивной структуры, стяжение структуры до одного простого предложения, сочетание с модальными глаголами или с конструкцией sein + zu-

инфинитив для выражения эпистемической модальности (выражение достоверности восприятия действительности с точки зрения наблюдателя). Наличие модальных операторов (gar, doch, kaum) может также сообщать эмотивную коннотацию.

Литература

1. Голубева Н.А. Грамматические прецедентные единицы в современном немецком языке: Дис. ... докт. филол. наук. Нижний Новгород, 2010. – 417с.
2. Duden. Deutsches Universalwörterbuch. / Hrsg. vom Wissenschaftlichen Rat der Dudenredaktion: A. Klosa, K. Kunkel-Razum, W. Scholze-Stubenrecht, M. Wermke. 4., neu bearb. und erw. Aufl. Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich: Dudenverlag, 2001. – 1892 S.
3. Wörterbuch zur Valenz und Distribution deutscher Verben. G. Helbig, W. Schenkel. Leipzig:VEB Bibliografisches Institut, 1973. – 458 S.
4. Большой немецко-русский словарь: около 95 000слов и 200 000 словосочетаний. - 8 изд., стереотип. М.: Русский язык, 2001. – 1040 с.

Сапронова Е.А.

*Белгородский государственный национальный исследовательский университет
аспирант I курс*

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОЛЛЕДЖ-СЛЕНГА В ИНТЕРНЕТ КОММУНИКАЦИИ АМЕРИКАНСКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО СОЦИУМА

Как и любая социальная группа, студенческая аудитория имеет свой жаргон. Студенческий жаргон обладает специфической лексикой и фразеологией, зачастую с фамильярной окраской. Учащийся может одновременно состоять в нескольких социальных группах или субкультурах, где преобладает свой характер общения со специфическими жаргонизмами. С помощью студента жаргонная лексика может «мигрировать» из одной социальной группы в другую.

Студенческий социолект постоянно пополняется новым сленгом. Этот фактор обеспечивает студенческому жаргону «живой» характер, который будет существовать до тех пор, пока социальная группа не исчезнет.

Сленг является коммуникативно важным элементом лексического и стилистического оформления речи в американской студенческой интернет-коммуникации. Под колледж-сленгом понимается *лексика студенческого социума, активно применяющаяся для внутригрупповой коммуникации, реализующая парольную функцию и являющаяся отражением языковой моды в социуме.*

Анализ дефиниций сленга в отечественной и зарубежной науке показал, что в большинстве случаев сленг отождествляется со схожими социальными диалектами, такими как жаргон, арг и кэнт. Так, например, в словаре Коллинса данные социальные диалекты определяются следующим образом:

Сленг — *неформальный язык, не используемый в формальной устной или письменной речи, часто приписываемый к определенной группе или профессии.*

Жаргон — *специализированный язык, типичный для определенной профессии или группы.*

Кэнт — *специализированный вокабуляр определенной группы, такой как воры или адвокаты.*

Арго — *сленг или жаргон определенной группы* [4].

Как видно, приведенные определения пересекаются и первопричиной этого явления обобщенности служит то, что данные понятия относятся к нелитературным формам существования языка и выполняют каждый в своей мере функцию групповой секретности при коммуникации. Это определило необходимость выведения в исследовании отдельного определения, четко отграничивающего колледж-сленг от жаргона, арго и кэнта.

Определение места колледж-сленга требует рассмотрения видов сленга, среди которых выделяются два основных: общий и специальный. Под общим сленгом понимается *относительно устойчивая для определенного периода, распространенная и общепонятная социальная речевая микросистема в просторечии, представляющая собой насмешку над социальными, этическими, языковыми условностями и авторитетами.* Специальный сленг определяется как *социальная речевая микросистема в просторечии, включающая в себя кэнт и некоторые близкие к нему образования, профессиональные и корпоративные (групповые) жаргоны.*

Анализ сленговой функциональности в текстах интернет-историй позволил вывести основные функции сленга в речи американских студентов — фатическую, эмотивную, презентационную и парольную.

Говоря о реализации через сленг *фатической* функции в коммуникации студенческого социума, мы имеем в виду, что сленг может использоваться как средство для установления, поддержания и завершения коммуникации. Роль сленга в студенческом общении не ограничивается только установлением коммуникации. Он используется и в развитии акта общения, и при выходе из него. Иными словами, при выборе сленгизма важно не то, насколько он стилистически ярок, а то, какую цель говорящий желает реализовать при его использовании. Таким образом, в сленговом вокабуляре выделяется ряд лексем, которые могут использоваться коммуникантами для успешного построения фатического общения, например “*Wassup, a-yo, howdy*” и т.п.

В студенческом социуме в мужской группе с хорошими внутригрупповыми отношениями правомерно использовать в качестве приветствия такие сленгизмы, как “*b*tthead, d*ckhead, sk*nk*”, в то же время в женском общении на территории кампуса — обращения “*b*tch, wh*re*”. Разумеется, данные сленгизмы используются только в положительной коннотации в контекстных ситуациях, располагающих к подобному словоупотреблению. Однако коммуниканты должны крайне аккуратно использовать подобные обращения к противоположному полу и лишь в том случае, если говорящий уверен в адекватной интерпретации его приветствия. Чтобы избежать всякого рода конфликтных ситуаций по причине

неправильного использования лексических единиц, американские студенты чаще прибегают к универсальным обращениям вроде “dude, chick” и т.п [3].

Говоря об *эмотивной* функции сленга, необходимо отметить, что собеседники прибегают к ней не только для реакции на получаемую в коммуникации информацию, но и для выражения накопившихся чувств и эмоций. Для рассмотрения данной функции в интернет-историях требуется синхронное обращение к интент/контент-анализу. Случаи выброса эмоций наблюдаются и в интернет-коммуникации, например в блогах, где авторы страниц могут писать о чем угодно. Например, следующие высказывания отражают эмоциональный настрой авторов: “*I hate your ads and theres nothing you can do about it. If your an all white owned company and use «rap» you target us black folk, I hate your ads.*” Обратимся к следующему примеру, взятому из интернет-истории: “It was just nuts! By around midnight the party was *bumpin* with a *crapload* of people, and the *buzz* was growin nicely (for all I’m sure)” (JP’s Bealaparalooza). Он отражает выброс эмоций через сленг, когда автор не имеет живого респондента, а просто выражает положительные эмоции от хорошей вечеринки, активно используя сленг в повествовании [2, с. 120].

Следующая функция сленга — *презентационная*. Речь любого человека (за исключением случаев клишированной речи) содержит множество особенностей, которые характеризуют говорящего: выбор определенных стилистических средств, способ построения предложений, манера говорения, интонация, использование лексики и т.п.

Сленг в силу своей неформальности не имеет жестких цензурных ограничений. Исходя из этого, общие сленгизмы встречаются повсеместно в литературе и, что еще более важно, в кинематографе (особенно в молодежных комедиях про колледж или любовные отношения). Даже если человек по какой-либо причине не желает пользоваться общим сленгом в своей речи, ему намного сложнее абстрагироваться от общества, которое на нем говорит. Фильмы и книги лишь способствуют большей распространенности разных сленгизмов среди молодежи, что оказывает воздействие на студенческий социум — молодые люди всегда в курсе языковой моды и, не всегда осознавая, начинают использовать новые сленгизмы.

Так, в большинстве случаев фразы, построенные авторами интернет-историй с использованием сленга, могут быть представлены без сленгового компонента. Например, фраза “Since I was laughing too hard to run, she caught me and *opened a can of whoop *ss on me*” могла быть представлена следующим образом: “...she caught me and kicked me” или, сохраняя неформальность повествования, как “...she caught me and kicked my *ss” (It takes two to tangle). Однако автор использовал сленг, что позволило не только реализовать презентационную функцию сленга в повествовании, но и разнообразить стилистический фон текста [2, с. 130].

Заключительная из выделенных функций сленга в коммуникации американского студенческого социума — *парольная* в сочетании с функцией социальной идентификации. При ее реализации сленговые лексемы применяются коммуникантами в речи для идентификации членов своего

социума (в данном случае — студенческого) и для определения (по оформлению речи других представителей) своего сообщества. Информация, передаваемая через колледж-сленг людьми, не входящими в студенческий социум, носит характер скрытой от интерпретирования. В соответствии с мнением Ю.Г. Волкова, это может потребоваться в том случае, если по какой-то причине человек попадает за рамки своего социума и не может определить в своем окружении соратников.

Такая функция типична для арго и кэнта, где лексические единицы используются непосредственно с целью создания секретной коммуникации. В сленге данная функция встречается достаточно редко и чаще всего применяется в качестве дополнительной в коммуникации, хотя, если рассматривать не частные случаи, а использование колледж-сленга в речи студентов в общем, то можно прийти к выводу, что парольная функция присутствует в каждом сленгизме, только носит скрытый характер.

Данная функция — единственная, не получившая должной реализации в интернет-историях, в отличие от коммуникации, не опосредованной сетью Интернет. Парольный интент-компонент сленга в текстах интернет-историй так же, как и в повседневной коммуникации американских студентов, заключается в использовании незнакомых читателю сленгизмов, с помощью чего адресант скрывает некую информацию. Однако при работе с интернет-историей читатель имеет дело с написанным текстом, что, во-первых, позволяет использовать словарь или полный контекст истории для своевременной и необходимой дешифровки незнакомой лексемы и, во-вторых, пользуясь офлайн-характером данного вида коммуникации, рефлексировать текст истории с помощью комментариев.

Широкое применение колледж-сленга в текстах интернет-историй указывает на то, что сленг играет важную роль в коммуникации американских студентов. Это объясняется тем, что весь процесс внутригруппового студенческого общения происходит в значительной мере с использованием сленговых лексем. Определение рассмотренных функций основано на явности их выражения в колледж-сленге американскими студентами с учетом факторов, способствовавших определению американского студенчества как самостоятельного социума.

Список использованной литературы:

1. Малова М.А. Функции жаргона и просторечия в непринужденной письменной речи: на материале писем в сети Fidonet / Социальные варианты языка – III: Материалы межд. науч. конф. 22-23 апреля 2004 г. - Нижний Новгород: НГЛУ, 2004. - С. 252-255.
2. Michael McCarthy. English Vocabulary in Use/Michael Mc Carthy.- Cambridge University Press, 2003.- 316 p
3. Concise Oxford English Dictionary. UK: Oxford university press Oxford, 2011.
4. Hourihan M. What We Are Doing When We Blog. 2002. URL: <http://www.oreillynet.com/pub/a/javascript/2002/06/13/megnut.html> (дата обращения 22.03.2015)

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРАГМАСЕМАНТИКИ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ

В последнее время лингвистическая наука характеризуется ярко выраженным интересом к исследованию такого направления лингвистики, как лингвистическая прагматика: «... Под прагматикой понимается когнитивное, социальное и культурное исследование языка и коммуникации. По существу прагматика является междисциплинарной областью, использующей методы и теории разных наук. В современном научном мире она занимает одно из ведущих мест по интенсивности развития и влиянию на другие области знания. Иногда, говоря о собственно лингвистической прагматике, её задачи несколько сужают и оставляют за ней изучение функционирования языковых знаков в речи, а также исследование связи между речевым актом и значением языковых знаков. По-видимому, такой более узкий, «лингвистический», подход к прагматике распространён в России» [4, с. 294].

«Прагматический аспект языка и общения связан с отношением человека к языковым знакам, с выражением его установок, оценок, эмоций, интенций при производстве (и восприятии) речевых действий в высказываниях и дискурсах» [5, с. 48]. Другими словами, в прагматике исследовательский фокус направлен на выявление взаимоотношения «человек» и его «речевое поведение», т.е. зачем и почему он произносит то или иное высказывание, исходя из контекста, ситуации, в которой данное высказывание было произнесено.

Прагматика изучает условия использования языка коммуникантами в актах речевого общения. Конкретно эти условия включают в себя коммуникативные цели собеседников, время и место речевого акта, уровень знаний коммуникантов, их социальные статусы, психологические и биологические особенности, правила и конвенции речевого поведения, принятые в том или ином обществе [4; 5].

В данных тезисах определены основные особенности прагмасемантики настоящего времени. Прагматические аспекты функционирования форм настоящего времени обычно связываются с их актуализирующим воздействием: ситуация, обозначаемая формами настоящего времени, включается в поле зрения (актуальный мир) говорящего в противоположность «психологической отстранённости» прошедшего времени [2, с. 240–242]. Форма настоящего времени обозначает серединную фазу ситуации, располагаясь точно посередине между событием в прошлом и тем, которое только грядёт. «Настоящее – это нечто преходящее, это текучесть, какое-то вечное продолжение без начала и конца... Настоящее в его, так сказать, «целом» (хотя оно именно и не есть целое) принципиально и существенно не завершено: оно всем своим существом требует продолжения... Поэтому, когда

настоящее становится центром человеческой ориентации во времени и в мире, – время и мир утрачивают свою завершённость как в целом, так и в каждой их части» [1, с. 463, 472].

Настоящее время имеет такие семантико-прагматические характеристики, как *снятие временных границ, незавершённость и обобщённость*. Одним из примеров использования такого рода возможностей является «*настоящее экспозиционное, служащее для подчёркивания значимости идей, мнений, точек зрения, сохраняющих, по мнению говорящего свою важность и актуальность до настоящего времени*» [3, с. 399]. М. Вайгель, рассматривая в своей статье точки зрения различных авторов, даёт к ним комментарии преимущественно в настоящем времени, показывая тем самым значительность их слов для настоящего момента, а также современность, действительность и насущность таких работ. Так, он отмечает, что «*Leech introduces in his book Principles of Pragmatics the term general pragmatics, which he splits into Pragmalinguistics (related to Grammar) and Socio-pragmatics (related to Sociology). He postulates eight theses, which he discusses in a detailed analysis. His book presents rather a rhetorical model of pragmatics, a model that focuses on the communicative goals and principles of communicative behavior...*» [9, с. 8–9]. Анализируя данное высказывание М. Вайгеля, можно констатировать, что выбранная им речевая стратегия использования настоящего времени способствует в полной мере правильной организации речи для более эффективного достижения поставленной цели: быть убедительным. В дискурсе научной речи выбранные автором глаголы входят в «*послужной*» список любого исследователя, ссылающегося на чье-либо авторитетное мнение. Они, как правило, участвуют в обосновании и формулировании доказательств в пользу предложенного решения поставленной проблемы.

И далее М. Вайгель, комментируя Бинника, замечает, что «*Binnick covers a variety of aspects concerning the formal semantics and the pragmatic theories of tense and aspect. Comrie (1985) regards the present tense as an absolute tense. He defines the basic meaning of present time as follows: "The time line diagram (...) identifies the present moment as a point in time on that line, and the basic meaning of present tense is thus location of a situation at that point"*» [9, с. 12–13]. Используя настоящее время, М. Вайгель располагает их понятия и мысли не последовательно, а одновременно, сосуществующе с текущим моментом, что позволяет нам сопresentствовать с авторами. Употреблённые в настоящем времени глаголы *introduces, discusses, splits, defines, regards* показывают значимость и важность высказываний авторов, современность и «*бессмертность*» их лингвистических теорий.

Подобным образом S. Calhoun в статье «*What makes a word contrastive? Prosodic, semantic and pragmatic perspectives*» чётко формулирует мысль в настоящем времени, показывая неугасающую актуальность данной темы, и отмечает, что «*Metrical structure has important properties which affect both the production and perception of prominence (see further in Calhoun 2008, Calhoun 2006, ch.3). In English the structure is by default right-branching (Lieberman 1975, Ladd 1996). This means that speakers are more likely to place the nuclear accent at*

the end of the phrase, and biases the right-most accent to be heard as the most 'structurally' prominent...» [6, с. 7]. В данном текстовом отрывке мы наблюдаем авторский анализ структуры предмета исследования с рассмотрением частей целого с их последующим синтезом, а также первичный синтез с последующим анализом некоторых частей. Безусловно, использование глаголов в настоящем времени способствует нарративному развёртыванию доказательной базы научного исследования.

Другим примером использования возможностей настоящего времени является «*настоящее интерпретационное*, когда говорящий имея в виду некоторое частное событие прошлого, квалифицирует его как проявление определённого типа поведения субъекта действия» [3, с. 400]. Так, например, в некотором коммуникативном поведении в зависимости от определённого контекста восклицание *You are kidding!* может показывать, что человек не хочет признавать или верить услышанному только что изречению, что он удивлён и услышанное для него есть некое новшество. Подобным образом, высказывание *You are wrong!* говорящий может употребить, когда он не совсем согласен с только что выраженным мнением собеседника и хочет дать эмоциональную оценку чужого мнения.

В одних случаях «*настоящее интерпретационное*», отражающее интенции и эмоции говорящего, относится только к одному конкретному эпизоду; чаще это характеристика совсем недавно сказанного или сделанного:

E.g.: "What is wrong with his morals, ma soeur?" asked Kitty smiling.

"...He lives with a Chinese woman, that is to say, not a Chinese woman, but a Manchu. A princess, it appears, and she loves him to distraction", said Mon Dieu.

"That sounds quite impossible", cried Kitty [8, с. 158].

Высказыванием *That sounds quite impossible* автор передаёт нам, читателям, эмоциональное состояние, в котором пребывает Китти в настоящее время, услышав совсем не радостные для неё известия. В «*настоящем интерпретационном*» говорящий, основываясь на единичном факте, может давать обобщённую характеристику субъекту действия, выходящую за рамки одного конкретного случая:

E.g.: If they don't travel too fast I will get into them, the old man thought, and he watched the school working the water white and the bird now dropping and dipping into the bait fish that were forced to the surface in their panic.

"The bird is a great help", the old man said [7, с. 27].

Из примера ясно, что старик, говоря о пользе птицы в настоящем времени, имеет в виду обобщённое значение полезности вообще птиц в природе и жизни человека.

Таким образом, основными особенностями прагмасемантики настоящего времени являются: а) снятие временных границ: актуальность и насущность каких-либо высказываний, примером чего служит «*настоящее экспозиционное*»; б) незавершённостью и обобщённостью: эмоциональная оценка только что сказанного или сделанного; в) обобщающий вывод через субъект действия, примером чего служит «*настоящее интерпретационное*».

Литература

1. Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М.: Худ. лит., 1975. 504 с.
2. Булыгина Т.В., Шмелев А.Д. Темпоральный дейксис. Общие замечания // Человеческий фактор в языке. М.: Наука, 1992. С. 236–242.
3. Князев Ю.П. Грамматическая семантика. Русский язык в типологической перспективе. М.: Языки славянских культур, 2007. 704 с.
4. Кронгауз М.А. Семантика. М.: Изд. центр «Академия», 2005. 352 с.
5. Формановская Н.И. Речевое общение: коммуникативно-прагматический подход. М.: Изд-во «Русский язык», 2002. 216 с.
6. Calhoun S. What makes a word contrastive? Prosodic, semantic and pragmatic perspectives. University of Edinburgh, UK, 2009. 29 p.
7. Hemingway E. The Old Man and the Sea. Green Hills of Africa. СПб.: КАРО, 2006. 320 с.
8. Maugham W.S. The Painted Veil. М.: Менеджер, 2002. 272 с.
9. Weigel M. The Semantics and Pragmatics of the Present Simple. Datum der Abgabe, 1988. 20 p.

Суздальницкий Я. А

Бурятский государственный университет, студент

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА НА ПРИМЕРЕ РАССКАЗОВ Р. БРЭДБЕРИ ИЗ ЦИКЛА «ЗОЛОТЫЕ ЯБЛОКИ СОЛНЦА»

Что такое художественный перевод? Какое отношение имеет текст художественного перевода к исходному тексту? Эти и множество других вопросов по-прежнему стоят перед исследователями, переводчиками-практиками и читателями художественных текстов, поскольку художественный перевод относится к категории сложных и расплывчатых понятий, связанных с творческим решением задач межкультурного и межлитературного посредничества. Большая часть определений художественного перевода сводится к сочетанию общих понятий типа: перевод – это естественный сплав науки и искусства [1, с. 5].

«Основная трудность для переводчика заключается в том, что необходимо передать смысл текста оригинала так, чтобы читателю было понятно, о чем идет речь. Это не всегда легко выполнить, так как не все понятия, существующие в языке оригинала, содержатся в полной мере в языке перевода». [2, с. 78] Многие известные лингвисты работали в данной сфере и разрабатывали свои классификации способов передачи труднопереводимых и непереводаемых слов. Для рассмотрения всех типов семантических соответствий между лексическими единицами двух языков мы обратимся к классификации известного лингвиста Л. С. Бархударова. В данной классификации Бархударов выделяет три основных типа: полное соответствие, частичное соответствие и отсутствие соответствия.

В настоящей работе внимание уделено второму и третьему типам семантического соответствия, как представляющим наибольший интерес для теории и практики перевода. Напомним, что во втором типе при частичном соответствии одному слову в исходном языке соответствует не один, а несколько семантических эквивалентов в переводящем языке, это обусловлено тем, что большинство слов любого языка – многозначные, причем система значений слова в одном языке, как правило, не совпадает полностью с системой значений слов в другом языке. Третий тип семантического соответствия, по Бархударову, наблюдается, когда лексические единицы (слова и устойчивые словосочетания) одного из языков, которые не имеют ни полных, ни частичных эквивалентов среди лексических единиц другого языка. [3, с. 93], и это самая интересная группа. Ученый выделяет пять способов передачи безэквивалентных лексических единиц: переводческая транслитерация, калькирование, описательный перевод, приближенный перевод и трансформационный перевод. [3, с. 94-97]. При этом ученый не указывает, в каких именно случаях при переводе имеют место полные или частичные несовпадения.

В процессе работы по изучению особенностей перевода на русский язык рассказов Р. Бредбери «Ревун», «И грянул гром», «Здравствуй и прощай» (которые еще не становились объектом отдельного изучения), было обнаружено, что все полные и частичные несовпадения встречаются не только при переводе описания жестов и мимики персонажа и при переводе различных описаний эмоциональных состояний (как указывал Бархударов). Несовпадения также встречаются при переводе эмоционально окрашенной речи героев, а также при передаче эмоционального восприятия образа.

Первую наибольшую группу примеров, которые отличались в оригинале и в переводном тексте, составляют описания жестов и мимики. Например в рассказе «И грянул гром» встречаем следующие примеры передачи мимики. *Eckels felt his eyelids blink over his stare* (исходный текст); *Экельс почувствовал, как его веки моргали над взглядом* (дословный перевод); *Экельс почувствовал, как веки смыкаясь на долю секунды прикрыли зрачки* (художественный перевод). В этом фрагменте ясно видно, как переводчик использует эффект ретардации: за счет этого описания время как будто растягивается, это растяжение художественного времени призвано передать сильное волнение героя.

Далее в этом же рассказе встречаем: *The muscles around his mouth formed a smile* (исходный текст); *Мышцы вокруг его рта сформировали улыбку* (дословный перевод); *Мышцы вокруг рта растянули губы в улыбку* (художественный перевод). Здесь переводчик подчеркивает искусственность и фальшь. Улыбка героя неестественна, именно это подчеркивается при переводе, тогда как в оригинальном тексте просто описано мимическое движение.

Не менее интересны способы описания жестов в рассказе «Здравствуй и прощай»: *Nursing it, he hears his memory say...* (исходный текст); *Лаская ее [руку], он слышит как память говорит ему...* (дословный перевод); *Морщась от боли, он погладил ее другой рукой, а память знай твердила*

свое... (художественный перевод). В рассматриваемом случае переводчик дополняет действие героя мимикой (которой не было в исходном тексте) для наиболее полной передачи ощущения физической боли.

Вторая большая группа несовпадений (полных или частичных) - это примеры описания эмоциональных состояний героя. Как считает Баженова И.С., «эмоции вместе с аффектами, переживаниями, чувствами, эмоциональными состояниями образуют эмоциональную сферу личности, которая является одним из регуляторов поведения человека, источником познания и выражения сложных отношений между людьми [4, с.]. Перевод эмоций - это очень сложный процесс, в связи с чем возникают несовпадения. В качестве примера можно привести следующие отрывки из рассказа «И грянул гром»: *Travis said quietly* (исходный текст); *Тревис спокойно сказал* (дословный перевод); *Тревис презрительно фыркнул* (художественный перевод). Задача переводчика здесь – сформировать в сознании читателя образ злого и грубого героя, который не имеет никаких ценностей, кроме денег, что подтверждается далее содержанием рассказа.

В следующем отрывке переводчик уточняет внутреннее состояние героя. Для переводчика важно, что героя волнует перспектива не вернуться из прошлого, тогда как в оригинале на этом моменте внимание не фокусируется: *But if you came back this morning in Time, -said Eckels eagerly* (исходный текст); *Но если вы приезжали сюда утром, охотно (с рвением) сказал Экельс* (дословный перевод); *но если вы утром побывали здесь - взволнованно заговорил Экельс* (художественный перевод).

В третьей группе несоответствий, сформированной нами в ходе сопоставления оригинальных и переводных текстов Р. Бредбери, собраны примеры, передающие эмоциональное восприятие образа: *And the monster was opening its mouth and sending out great sounds* (исходный текст); *Монстр открывал свой рот и издавал сильные звуки* (дословный перевод); *И чудовище, разинув пасть, ревело, ревело, ревело могучим голосом* (художественный перевод) («Ревун»). Здесь образ чудовища дан в эмоциональном восприятии зрителей через усиление (повтор) действия, а не стороннего повествователя, как в оригинальном тексте.

Следующая (четвертая) сформированная нами группа примеров отображает трудности перевода при передаче эмоционально окрашенной речи героев: 1) *Good luck!* (исходный текст), *Удачи!* (дословный перевод), *Ни пуха, ни пера!* (художественный перевод) («Здравствуй и прощай»). 2) *This is too much for me to get hold of* (исходный текст), *Это для меня слишком, чтобы вынести* (дословный перевод), *Орешек мне не по зубам* (художественный перевод); 3) *Unbelievable!* (исходный текст), *Невероятно!* (дословный перевод), *Черт возьми!* (художественный перевод) («Ревун»). На примере всех этих фрагментов переводчик демонстрирует свое стремление приблизить текст оригинала к русскоязычному читателю.

Данные примеры, конечно, подтверждают мысль о том, что «художественный перевод представляет собой творческое преобразование подлинника с использованием всех необходимых выразительных возможностей

переводящего языка, сопровождаемый более полной передачей литературных особенностей оригинала». [1, с. 47]. Кроме этого, Казакова утверждала, что «переводчик устанавливает равновесие между исходным художественным текстом и художественным переводом этого произведения на основе своего личного языкового и культурного опыта, индивидуального видения мира». [1, с. 14].

Таким образом, основная задача переводчика рассказов Р. Бредбери – приблизить смысл исходного текста к русскоязычному читателю различными путями. При этом особенности перевода рассказов заключаются в следующем: во-первых, текст обогащается дополнительными смыслами; во-вторых, происходит углубление художественного образа; в-третьих, переводчик создает разнообразие палитры эмоций героя.

Литература:

1. Казакова Т. А. Художественный перевод: учебное пособие / Т. А. Казакова. - СПб.: Питер, 2002.- 109 с.
2. Мусина Е. В. Трудности перевода художественного текста / Е. В. Мусина // Вестник Челябинского Государственного Университета. – 2012. - №23(277). – С. 78-79.
3. Бархударов Л. С . Язык и перевод. М.: Международные отношения, 1975.
4. Баженова И. С. Способы обозначения эмоций и их роль в структуре художественного текста (на материале немецкоязычной художественной прозы). Дисс. канд. филол. наук. — М, 1990. 240 с.

Байтемиров Н.А.

*аспирант кафедры сравнительной политологии
факультета гуманитарных и социальных наук РУДН г. Москва*

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ И ПЕРИОДИЗАЦИЯ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ КНР

Основы государственности, определённой политической традиции в Китае сложились довольно давно. Важнейшие её категории описаны еще великим китайским историком Сыма Цянем (145-86 гг. до н.э.) в его «Истории». Анализируя формы правления владетельных домов, правивших в древнем Китае в своей “Истории” он говорит о трех принципах- *чжун*, *цзин* и *вэнь*. как о сложившейся политической традиции, согласно которой “в царстве Ся в правлении опирались на *чжун*, присущее человеческой природе прямодушие; в царстве Инь- на *цзин*, на заложенный в человеке инстинкт почитания; в царстве Чжоу –на *вэнь*, на культуру , ...”[1].

Общеизвестно, что в Китае с древности до настоящего времени с конфликтами справляются при помощи неформальных механизмов примирения и согласия, по возможности приближенных к форме дискуссии. Общество управлялось преимущественно через ритуальные отношения, поэтому требовалось минимальное вмешательство правительства. Это и есть та самая общинная гармония, которая обуславливает порядок на непосредственном уровне, на котором определяется и выражается также консенсус власти и народа, общества и государства.

Основополагающие принципы конфуцианства, спроецированные на систему взаимоотношений Китая с внешним миром, породили китаецентризм, для которого характерны «вертикальные связи» в международных отношениях – от высшего к низшему. В их создании главную роль сыграла конфуцианская концепция патернализма, иерархии отношений в семье, в общине и в отношениях между государствами. Эта имперская идеология постепенно породила особый миропорядок, в рамках которого сосуществовали Китай и его соседи. Однако, Китай никогда не был таким могущественным, как соседняя Монголия во времена Чингисхана и не мог утверждать власть над соседями путем военной агрессии Являясь центром миропорядка, Китай («Срединное государство») утверждал свою власть над соседями больше в сфере экономики и культуры, нежели путём военной агрессии, полагая, что «влияние – важнее власти». Следует вспомнить, что Китай на протяжении длительного периода истории не испытывал необходимости экономического господства над соседями (самодостаточность), скорее, соседние государства испытывали нужду в экономических связях с Китаем. Как известно, именно китайцы изобрели многие «двигатели прогресса» вроде пороха, бумаги, фарфора, шелка и даже бюрократию! Немаловажно и то, что Китай наряду с Индией и Ираном, является носителем конкретной культурно-исторической идеи, уходящей своими корнями в глубь веков.

Практически имперская идеология и основанная на ней система «Большого Китая» просуществовала до середины XIX века, когда вторжения европейцев разрушили традиционную систему отношений с соседями. Возглавившие Китай в 1949 году Мао Цзедун и его соратники постарались представить себя наследниками древней традиции, отождествить себя с китайским народом и его цивилизацией. Этот принцип и эта идеология остаются определяющими и во внешней политике КНР. В отношениях с соседними государствами Китай явил себя правопреемником традиционного имперского курса.

1 октября 1949 года в Пекине официально было провозглашено создание Китайской Народной Республики (КНР). Этому событию предшествовали второй Пленум ЦК КПК (март 1949 г.) и публикация программной работы Мао Цзэдуна «О демократической диктатуре народа». В своей речи на Пленуме Мао Цзедун сформулировал собственное видение развития Китая после окончания гражданской войны. По его мнению, непосредственный переход к социализму в Китае было делом отдаленного будущего, а первоочередной задачей являлась «новая демократия» как своеобразный этап на этом пути. Главной задачей партии провозглашалось превращение Китая в сильную промышленно развитую державу с решающей ролью рабочего класса в обществе. Лидер партии указал, что новый Китай будет добиваться поставленных задач при опоре на социалистический лагерь, прежде всего на СССР[2].

Во внешней политике Мао Цзедун внес огромный вклад в формирование ее основ и выдвижение установок по конкретным вопросам. Вместе с Чжоу Эньлаем и другими руководителями он разрабатывал внешнюю политику независимости и опоры на собственные силы, направленную на борьбу с иностранным вмешательством и гегемонизмом. Он выступал за принцип соединения патриотизма с интернационализмом, за поддержку движения за национальную независимость и освобождение, за мир и за другие формы справедливой борьбы против империализма, а также старого и нового колониализма, стремился к укреплению дружеских контактов и сотрудничества с народами других стран, прогрессу человечества.

Однако с 1958 года постепенно начинает меняться характер внешнеполитического курса КНР. Постепенно ушли на убыль советско-китайские отношения. С конца 50-х гг. Мао Цзедун руководил решительной борьбой КПК против лидеров КПСС, которые, по его мнению, стояли на позиции великодержавного шовинизма и пытались вмешиваться во внутренние дела Китая и контролировать его действия. Он подчеркивал, что на международной арене Китай должен бороться против любых проявлений великодержавного шовинизма и всех форм гегемонизма.

Таким образом, обе стороны начали соревнование в том, кто из них является «истинными марксистами». В 1970-е гг. он выдвинул стратегическую идею о "трех мирах" и открыл перед внешней политикой Китая новые горизонты в результате нормализации его отношений с США и Японией, создавая тем самым благоприятную международную обстановку для осуществления модернизации Китая. Это дало возможность правительству КНР в течение 1969-1972 нормализовать существовавшие до «культурной

революции» дипломатические отношения с рядом стран, а также установить таковые с некоторыми др. государствами (на конец 1972 КНР поддерживала дипломатические отношения с 81 государством)[3].

После смерти Мао Цзэдуна в 1976 г. началась новая эпоха в истории Китая. «Архитектор китайских реформ» Дэн Сяопин фактически стал играть главную роль в руководстве страной. По его инициативе начались переговоры по урегулированию отношений с СССР. С середины 80-х годов китайское руководство вырабатывает концепцию многополюсного мира, в котором КНР должна занять подобающее ей место одного из «центров силы» не только в Азии, но и в мире в целом.

В 1989 году Цзян Цзэминь был избран на должность Председателя КНР. Дэн Сяопин увидел в нем своего реального преемника и постепенно передал ему все рычаги управления партией и государством. В официальной пропаганде Китая четко подчеркивается выдающаяся роль Мао Цзэдуна как основателя КНР, Дэн Сяопина как главного идеолога экономических реформ, а Цзян Цзэминя как верного продолжателя всего лучшего, что было накоплено китайским обществом в период строительства социализма с «китайской спецификой». Таким образом, к власти пришел так называемый руководящий тандем «третьего поколения» Цзян Цзэминь-Чжу Жунци.

Тринадцать лет, в течение которых он возглавлял партию и государство, вне всякого сомнения, останутся в истории КНР как «период огромного подъема совокупной мощи страны, давший народу наибольшие выгоды... период длительной социальной стабильности и сплоченности, те годы, когда дела государства шли хорошо и народ жил в мире и согласии». Развал СССР и неразбериха на постсоветском пространстве, сняв угрозу с севера, позволили укрепить положение Китая в Центральноазиатском регионе.

Сегодня Китай вполне реально может стать и становится центром и такого динамично развивающегося региона, как АТР. Кроме того, Китай имеет надёжную геополитическую основу (обширная территория с богатыми ресурсами и многочисленным населением), чтобы играть роль естественного центра притяжения для окружающих стран и народов, куда кроме стран Восточной Азии входят южноазиатские страны и недавно возникшие страны Центральной Азии.

В условиях нового миропорядка под становлением «Большого Китая» понимается *экономическое единство, скрепленное этнической общностью*. Китай хочет определить и утвердить своё место на мировой арене, максимально обеспечить безопасность страны, создать благоприятные условия для своего развития, прежде всего, путем завоевания неформального лидерства в АТР. Мощь этой сферы влияния китайских экономических интересов, как утверждалось в докладе Всемирного банка от 1993 года, в недалеком будущем может превзойти экономическую мощь Японии и сравниться с американской. В этих условиях традиционные принципы внешней политики Китая формулируются прежде всего, как *регионализм и патернализм*. По мнению китайских аналитиков регионализм предполагает уменьшение “внешнего

вмешательства, влияния на региональном уровне», будет стимулировать развитие многополюсности, поможет отвечать вызовам глобализации.

Известный китайский политический еженедельник «Ляован» в 2000 году написал о том, почему китайская внешняя политика должна ориентироваться на приграничные, соседние государства.

Во-первых, указывается в статье, интересы Китая в основном сконцентрированы на приграничных с ним районах. В сфере экономики, китайская внешняя торговля, 56% экспортно-импортной деятельности, сосредоточены в соседних странах, среди них 53,6% приходится на Юго-Восточную Азию[4]. В военной области, вопросы безопасности соседних регионов (в настоящее время опасность развязывания конфликтов в Азии довольно велика), также прямо связаны с безопасностью КНР.

Далее китайские аналитики отмечают, что, за исключением Японии все остальные страны в этом регионе принадлежат к развивающимся (включая Россию), поэтому у них много схожего в вопросе о создании нового экономического порядка. Кроме России и Филиппин, культурная традиция соседних стран в основном восходит к буддизму, конфуцианству и исламу. Все они принадлежат к незападной культуре. Поэтому позиция этих стран и Китая в таких важных для западной политической культуры вопросах как права человека, государственный суверенитет невмешательство во внутренние дела другого государства и др. имеет много общего.

Китайскими исследователями выдвигается тезис, что мощь Китая может помочь защитить приграничные государства. В этой идее явно прослеживается конфуцианская вертикальная модель выстраивания отношений Китая с другими государствами, когда повелитель должен оберегать своих подчинённых. В октябре 2002 года снова произошла смена поколений, и к власти пришло руководство «четвертого поколения» во главе с Ху Цзинтао и Премьером Госсовета Вэнь Цзябао. Новое руководство во внутренней политике провозгласило стратегию «большого освоения запада». Вопрос о значении западных районов в истории Китая ставился неоднократно. И это вполне объяснимо. Во-первых, речь идет о регионах, населенных преимущественно неханьцами. Во-вторых, большинство из них – приграничные районы. В третьих, каждый из них и все они в совокупности богаты природными ресурсами. Которые столь значимы для экономики Китая. Наконец, согласно списку районов, включенных в последнюю концепцию «большого освоения запада», их площадь составляет 6,79 млн кв. км, или 70,7% территории Китая, а численность проживающего в их пределах на сегодняшний день населения – около 500 млн человек[5]. Все это тот набор факторов, который создает условия для обеспечения национальной безопасности, и вполне понятным причинам он не мог не учитываться китайским руководством.

Однако, до последнего времени проблема «западных территорий» решалась специфически – преимущественно за счет направления в них кадровых работников-ханьцев, а также дислокации в них подразделений НОАК и полувоеннизированных образований, ярким примером которых является Синьцзяньский производственно-строительный корпус. Конечно, параллельно

со всей страной и здесь происходили социально-экономические преобразования, однако, как правило, «западные территории» значительно отставали как по темпам их проведения, так и по качеству самих преобразований. Особенно очевидным разрыв в социально-экономическом и культурном развитии «западных территорий» и приморских районов стал в последние годы.

Вновь принятая концепция «большого освоения запада» по-своему уникальна. Но уникальность ее не только в том, что в отличие от концепций «освоения запада» прошлых лет акцент в ней делается преимущественно на экономику и социальную сферу. Ее уникальность заключается в масштабах предполагаемых изменений. В том, что впервые поставлена задача не только «подтянуть» «западные территории» до среднего уровня развития страны, но и сформировать в них такие условия. Которые позволили бы им в дальнейшем не только развиваться без масштабной поддержки центра, но и превратиться в «опорные базы», ориентированные на производство того или иного вида продукции, значимого в масштабах всей страны.

Вполне очевидно, что «большое освоение запада» Китая окажет воздействие и на соседние с ними государства. И главный для нас вопрос состоит в том, в чем будет выражаться это воздействие и какова степень влияния на безопасность Центральноазиатского региона в целом Республики Казахстан в частности.

Список литературы:

1. Китай в мировой и региональной политике: история и современность – М., 2000. С. 57
2. Конрад Н.И. Запад и Восток – М., 1972. С.34
3. Конрад Н.И. Запад и Восток – М., 1972. С.35
4. Китайский политический еженедельник «Ляован», № от 28 сентября 2000 г.
5. Там же

Филатов Д.С.

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения Нижегородской государственной медицинской академии, г. Нижний Новгород

ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ СПОРТСМЕНОВ РАЗЛИЧНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЕДИНОБОРСТВАМИ

Статья содержит анализ особенностей заболеваемости и физического развития спортсменов, занимающихся карате. Исследование проведено на основе данных диспансерного обследования спортсменов Нижегородской области. Проведена сравнительная оценка уровней и структуры заболеваемости спортсменов различной квалификации.

The article provides an analysis of morbidity and physical development of athletes involved in karate. The study was conducted on the basis of medical examinations of athletes Nizhny Novgorod region. A comparative evaluation of the levels and structure of morbidity of athletes of varying skill.

Ключевые слова: медицинский осмотр, особенности заболеваемости спортсменов разной квалификации, физическое развитие, спортсмены

Key words: medical examination, especially the incidence of athletes with different skills, physical development of athletes

Контактная информация: Филатов Дмитрий Сергеевич, аспирант кафедры социальной медицины и организации здравоохранения Нижегородской государственной медицинской академии, г. Нижний Новгород, 603005, пл. Минина, 10/1, тел. (831)4389555, E-mail: dmitrifilatov@mail.ru

В 2011-2013 гг. в рамках комплексного исследования состояния здоровья спортсменов, занимающихся карате кекусинкай, нами были изучены особенности заболеваемости, физического развития в зависимости от квалификации спортсмена. Вид спорта карате кекусинкай относится к единоборствам, в котором используются удары руками или ногами, наносимые в жизненно важные точки его тела.

Исследование проводилось на базе врачебно-физкультурного диспансера Нижегородской области. Для разработки статистических материалов была проведена выкопировка информации из врачебно-контрольных карт диспансерного наблюдения спортсменов.

Общее количество спортсменов вошедших в выборочную совокупность составило 333 человека в возрасте от 11 до 22 лет (241 мужского и 92 женского пола). Спортсмены были распределены по трем группам. Первую группу составили 42,7% спортсменов без разряда, ко второй группе были отнесены спортсмены с юношескими разрядами – 35,1% человек, третью группу составили спортсмены со спортивными разрядами – 22,2%.

В соответствии с полученными данными было выявлено $71,8 \pm 2,5$ случаев различных заболеваний на 100 осмотренных спортсменов в возрасте 11-22 лет (табл. 1). В структуре хронической патологии, выявленной при медицинских осмотрах спортсменов без дифференциации по уровню спортивной квалификации, превалирует класс болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани – 20,6%, на втором месте с 17,5% болезни органов дыхания, третью позицию занимают болезни органов пищеварения – 14,6%. Далее в порядке убывания идут психические расстройства и расстройства поведения – 14,2%, болезни глаза и его придаточного аппарата – 13,9 % и болезни органов кровообращения – 11,3%. Перечисленные шесть классов на 92,1% исчерпывают заболеваемость обследованных спортсменов.

При изучении заболеваемости в зависимости от квалификации отмечены различия в уровне и структуре заболеваемости спортсменов разного уровня подготовки (рис 1). В структуре заболеваемости спортсменов без разряда ведущее место занимают болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани – 22,1%, в основном, сформированные за счет плоскостопия и сколиоза. Вторую позицию с 19,2% занимают болезни органов дыхания, представленные такими нозологическими формами как хронический ринит, тонзиллит (более 60% от общего числа болезней органов дыхания) и искривлением носовой перегородки (около 40% всех выявленных болезней органов дыхания). Третье и четвертое место делят между собой класс болезней глаза и его придаточного аппарата, сформированный на 90% миопией и класс психических расстройств и расстройств поведения, представленный вегето-сосудистой дистонией (по 13,5%). Пятое место с 11,5% занимают болезни органов пищеварения, образованы такими нозологическими формами как кариес, гастрит и дискинезия желчевыводящих путей. На шестом болезни системы кровообращения – 10,6%, в большей степени, представленные артериальной гипертензией.

В следующей группе спортсменов с юношескими разрядами ранговая структура заболеваемости меняется в основном за счет классов психических расстройств и расстройств поведения и болезней органов пищеварения, уровень которых в 1,5 раза выше, чем у спортсменов без разрядов, что позволило данным классам болезней с 16,1% занять второе-третье место. На четвертом-пятом месте с 15,1% болезни глаза и его придаточного аппарата и болезни органов дыхания.

При анализе заболеваемости по данным медицинских осмотров установлено, что уровни заболеваемости спортсменов без разряда и спортсменов с юношескими разрядами не имеют между собой статистической разницы и составляют соответственно $73,3 \pm 3,7$ и $79,5 \pm 3,7$ и на 100 осмотренных. Заболеваемость спортсменов, имеющих спортивные разряды составила $56,9 \pm 5,8$ на 100 осмотренных, что ниже, чем заболеваемость спортсменов без разряда и с юношескими разрядами ($p < 0,05$) (табл. 1). Лидирующую позицию в структуре заболеваемости спортсменов со спортивными разрядами с 21,4% по-прежнему занимает класс болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани, на втором-третьем месте с 19,1%

находятся классы болезней органов пищеварения и болезней органов дыхания. Далее идут болезни глаза и его придаточного аппарата и психические расстройства и расстройства поведения по 11,9%, затем с 9,5% болезни системы кровообращения.

Выявленные закономерности заболеваемости спортсменов имеющих разный уровень подготовки позволило выявить классы болезней, специфичные для определенных квалификационных групп изучаемого контингента, определить необходимость лечебно-диагностических и ряда других важнейших мероприятий первичной и вторичной профилактики.

Анализ результатов лабораторно-инструментальных исследований показал рост отклонений электрокардиограммы от нормы с ростом спортивной квалификации. Среди спортсменов без разряда отклонения зафиксированы у $14,1 \pm 2,9$ на 100 осмотренных, у спортсменов с юношескими разрядами $19,7 \pm 3,8$ на 100 осмотренных, у спортсменов со спортивными разрядами $31,1 \pm 5,4$ на 100 осмотренных. Таким образом, отклонения электрокардиограммы от нормы среди спортсменов со спортивными разрядами встречаются чаще, чем у спортсменов без разряда ($p < 0,05$). Среди отклонений наибольшую долю (почти 30% у спортсменов без разряда и около 70% у спортсменов, имеющих спортивный разряд) имеет брадикардия, что может свидетельствовать об экономичной работе сердца. Брадикардия зарегистрирована у 20,3% спортсменов со спортивными разрядами. Однако среди спортсменов различной квалификации зафиксированы также случаи нарушения процессов реполяризации, изменения электрической оси сердца, миграции водителя ритма, дистрофии.

Таблица 2

Заболеваемость спортсменов различной квалификации по данным медицинских осмотров 2011-2013 гг.

(на 100 осмотренных соответствующей квалификации)

Классы болезней	Уровень спортивной квалификации			
	Без разряда	Юношеские	Спортивные, КМС	Все спортсмены
Болезни глаза и его придаточного аппарата	$9,9 \pm 2,5$	$12,0 \pm 3,0$	$6,8 \pm 2,9$	$9,9 \pm 1,6$
Психические расстройства и расстройства поведения	$9,9 \pm 2,9$	$12,8 \pm 3,1$	$6,8 \pm 2,9$	$10,2 \pm 1,7$
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	$16,2 \pm 3,1$	$14,5 \pm 3,6$	$12,2 \pm 3,8$	$14,7 \pm 1,9$
Болезни системы кровообращения	$7,7 \pm 2,2$	$10,3 \pm 2,8$	$5,4 \pm 2,6$	$8,1 \pm 1,5$

Болезни органов дыхания	14,1±2,9	12,0±3,0	10,8±3,6	12,6±1,8
Болезни органов пищеварения	8,5±2,3	12,8±3,1	10,8±3,6	10,5±1,7
Прочие классы	7,0±2,1	5,1±2,0	4,1±2,3	5,7±1,3
Итого	73,3±3,7	79,5±3,7	56,9±5,8	71,8±2,5

Липатова М.Е.
МГУ имени М.В. Ломоносова
Социологический факультет
Научный сотрудник

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЁЖИ И ИХ РОЛЬ В РЕАЛИЗАЦИИ ЖИЗНЕННЫХ ПЛАНОВ

Несмотря на то, что в последние десятилетия в России произошло серьёзное изменение ценностной структуры, однако различные исследователи фиксируют сохранение в ценностной структуре молодёжи традиционных ценностей. В ходе реализации реформ в конце 80-х – начале 90-х годов XX века появляются и активно внедряются в сознание россиян новые ценности, которые имеют большую практическую ориентацию и позволяют адаптироваться к новым социальным условиям. Либерализация общества, трансформация экономической, политической структуры общества, усиление нестабильности и неопределённости в обществе, актуализируют необходимость в проявлении таких новых качеств, как инициативность, гибкость, предприимчивость и ряд других, ведут к формированию новой социальной среды и новых социальных отношений, отличных от советского периода.

В этот период происходит отход от таких традиционных для советского периода ценностей, как коллективизм, значительно снижается ценность труда. Одновременно происходит активное проникновение посредством средств массовой информации нравственных ценностей, характерных для западного общества (индивидуализм, прагматизм, ориентация на успех и карьеру). В 90-е годы XX века наблюдается размывание моральных принципов и норм, перестают существовать образцы с чёткой дифференциацией хорошего и плохого, правильного и недопустимого. Повышение прагматизации ценностного сознания молодых людей было отмечено исследователями института социально-политических исследований РАН ещё в первой половине 90-х годов XX века (с начала реформ, 1992 -1006 годы) [1, с. 104].

С 2000 года можно говорить о начале активной целенаправленной работы

с молодыми людьми, проведением государственной молодёжной политики, направленной на формирование стратегического ресурса, потенциала нашей страны. Постепенно происходит возвращение к традиционным для россиян ценностям.

Согласно опросу молодых людей в возрасте 18 – 22 года (в рамках авторского исследования «Жизненные стратегии молодёжи в современной России» (2014), N = 507) наиболее значимыми для современных молодых людей являются такие ценности, как любовь, дружба, доверие (83,4 %), семейные ценности (82,8 %), здоровье (78,5 %), честность и порядочность (77,7 %). Наряду с этим выделяются такие ценности, как целеустремлённость (73 %), стремление к самореализации (70,2 %), свобода и независимость (67 %). Значимым остаётся образование (60,4 %), как важнейший ресурс достижения определённого социального положения, способствующее формированию такого важнейшего качества для построения карьеры как профессионализм, который рассматривается как ценность 68 % респондентами.

Полученные данные коррелируют с результатами других исследований ценностных ориентаций молодёжи. Так, согласно результатам мониторинговых исследований в период с 2002 по 2013 гг., роль семьи как ценности только возросла с 49,8 % в начале 2000-х до 59,2 % в 2013 г. А также были выделены свобода, жизнь, любовь, здоровье и дружба в качестве значимых ценностей. На «периферию» сместились такие ценности, как деньги, работа, образование, предприимчивость и законопослушность [2, с. 227].

Ценности являются одним из основополагающих инструментов конструирования жизненных планов и формирования жизненных стратегий молодёжи. Среди жизненных планов на ближайшее будущее на первом месте стоит продолжение обучения, получение качественного профессионального образования (23,6 %), поиск работы по специальности (13,5 %), преимущественно в коммерческих структурах, а также создание семьи (10 %). Но наряду с организацией своего ближайшего будущего, по мнению респондентов, происходит конструирование планов и на отдалённую перспективу (так ответили 30,6 %).

В целом, среди основных жизненных целей, в соответствии с расстановкой ценностных приоритетов, которые лежат в основе формирования жизненных стратегий, молодые люди выделили создание семьи и воспитание детей (11,4 %), что соответствует одной из базовых традиционных ценностей, свойственных российской ментальности. Обретение любви и верных друзей важно для 12,2 % и 10,2 % респондентов. Но наиболее значимыми жизненными целями являются, что характеризует постперестроечный период, найти дело по душе, интересную работу (12,2 % опрошенных), которая позволяет, в том числе, достичь материального благополучия (14 %).

Уверенность в достижимости поставленных целей (91,4 %) во многом связана с пониманием своих сильных и слабых стороны и, в соответствии с этим, выбор способов достижения желаемого результата. Среди качеств, которые необходимы сегодня и позволяют реализовывать свои жизненные планы, были выделены активность (82 %), уверенность в себе (82,8 %),

коммуникабельность (78.5 %), трудолюбие (77 %), находчивость (74.4 %), профессионализм (73.4 %), умение приспособиться к ситуации (73 %), инициативность, напористость (71.6 %), воля (70 %). Эти качества, по мнению респондентов, сегодня в наибольшей степени присущи молодым людям и в значительной степени характеризуют данную социальную группу, как ориентированную на активную жизненную позицию, демонстрирующую мотивацию на достижения желаемого результата.

Это находит отражение в том, что в реализации своих жизненных планов только 13.1 % молодых людей полагаются только на случай или везение. Основным достижительным ресурсом являются собственные силы и знания (38.3 %) или помощь родителей и родственников (19.8 %). Среди ответивших при этом «рассчитывают на некоторую помощь» родственников 64 %, а 14.4 % отметили, что рассчитывают на значительную помощь.

Среди главных недостатков, которые могут воспрепятствовать реализации жизненных планов, была отмечена собственная лень (72.9 %). Одним из способов преодоления данного препятствия респонденты видят в том, чтобы много и упорно работать (9.2 %), другими словами, в реализации таких качеств, как трудолюбие и добросовестность (16.5 %). Другими возможными помехами в достижении поставленных целей являются нехватка денег (27.5 %), коррупция в стране (26.1 %), социально-экономическая, политическая обстановка в стране (26 %), нехватка знаний (22.5 %), состояние здоровья (21.3 %). Осознание и оценка такого рода препятствий ведёт к тому, что происходит корректировка сформулированных целей, временных сроков и выбранных средств достижения поставленных целей. Наиболее эффективными способами преодоления такого рода препятствий молодые люди назвали постоянное повышение своего образовательного уровня (10 %), достижение мастерства в своей профессии (19.2 %), умение быть гибким (10.4 %), а также развитие такого навыка, как коммуникабельность (19 %).

Исследование показывает, что молодёжь России, в условиях реформ, роста социальной нестабильности, наряду с принятием новых ценностей сохраняет и традиционные ценностные установки. Молодые люди не просто адаптируются к новым социально-экономическим условиям, но демонстрируют активную жизненную позицию и ориентацию на развитие, что находит своё отражение в постановке жизненных целей и конструировании жизненных стратегий.

Литература:

1. Пономарев А.В. Воспитательная деятельность вуза в контексте ценностных ориентаций студентов // Вестник Челябинского государственного педагогического университета. – № 10. – 2009. – С. 104.
2. Щербакова В.П. Трансформации ценностных ориентаций молодёжи как показатель её социальной адаптации // Известия Тульского государственного университета. Гуманитарные науки. № 3-1. – 2013. – С. 227.

ВИЗУАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ.

Целью данного исследования было рассмотреть способы формирования национальной идентичности в современных социокультурных условиях. В результате мы пришли к следующим выводам:

В ядре понимания национальной идентичности лежит подход к определению нации, поскольку все попытки определить нацию являются выражением той или иной идеи национальной идентичности.[5] Большинство исследователей делят подходы к пониманию нации на три основных: примордиализм, конструктивизм и инструментализм. Примордиалисты считают нацию объективно сложившимся естественным образованием, принадлежность к которой заложено либо в генах человека (социобиологический подход), либо обусловлено общественно-историческим развитием (эволюционно-исторический подход). Конструктивисты, напротив, определяют нацию не как реально существующую общность, а как «воображаемое сообщество», которое существует лишь в сознании людей и является социальным конструктом, продуктом Нового времени. Инструменталистский подход не задается реальной стороной существования нации, а рассматривает ее в качестве инструмента, с помощью которого элиты осуществляют власть над обществом. [2]

Мы выяснили, что представления о нации трансформировались с развитием общества. В современном постмодернистском обществе доминируют конструктивистское и инструменталистское понимание нации, и в данной работе мы также основываемся на конструктивистском подходе. В соответствии с ним, нация конструируется и навязывается различными социальными институтами. Национальная идентичность как интеллектуальный конструкт элиты транслируется на основных представителей нации с помощью средств масс-медиа, системы образования и т.д. Национальная идентичность, таким образом – это комплекс общих ценностей, норм, установок, традиций и т.д., который определяет содержание и направленность общественного сознания, общественной и политико-философской мысли для группы людей, живущих в одном социокультурном и политическом пространстве.

Исходя из того, что в конструировании национальной идентичности немаловажную роль играют средства масс-медиа, мы задались вопросом о том, с помощью чего в современном обществе постмодерна осуществляется коммуникация. По мнению многих исследователей, начиная с XX века культура стала все больше насыщаться визуальными образами. Производство визуальных образов заменило собой производство печатных знаков. Массовое производство визуальных образов, внедряемых в повседневное окружение человека, заставило ученых изменить точку зрения на проблему изобразительного искусства и артикулировать новый феномен – визуальную

культуру.[4] Формирование современной визуальной культуры во многом обусловлено технологиями, используемыми для создания и распространения изображений. Технические возможности позволили не просто создавать образ реальности, а воспроизводить саму реальность с помощью визуальных образов. Это привело к тому, что изображение потеряло свою эстетическую ценность и стало инструментом политических и экономических манипуляций.

Логическим продолжением эволюции визуальной коммуникации с помощью медиа стал феномен виртуальной реальности. Совершенствование технологий позволило воссоздать реальность, по качеству изображения и звука превосходящую реальность настоящую и по сути теряющую с ней всякую связь. Поток информации, в том числе и визуальной, уничтожает реальность, создавая огромное количество копий и симулякров, которые образуют гиперреальность. Таким образом, на экране телевизоров и компьютеров мы видим не реальное отражение существующих явлений и процессов, а то, что нам хотят показать и то, в чем нас хотят убедить. В данной ситуации конструирование национальной идентичности с помощью средств визуальной культуры является наиболее эффективным способом ее формирования.

Переходя к основным особенностям российской национальной идентичности, необходимо отметить, что в данный момент она переживает серьезный кризис. Это обусловлено, с одной стороны, процессами глобализации, которая по своей природе подразумевает денационализацию и унификацию, затрагивающие практически все страны. С другой стороны, кризис российской национальной идентичности обусловлен историческими трансформациями, развалом Советского Союза и, в связи с этим, утратой советской идентичности. При этом дореволюционная национальная идентичность оказалась практически стертой советским периодом. Сейчас России необходима новая национальная идея, которая интегрировала бы общество на основе сознательно определенных целей и общих ценностей, предложила бы логически непротиворечивое видение прошлого, настоящего и будущего, а также легитимизировала бы действия властей. Без нее российскому обществу грозит дезинтеграция и даже угроза потери национального суверенитета. [3]

Для укрепления российской национальной идентичности необходим целый комплекс мер, затрагивающий правовые, экономические, образовательные и иные реформы. Необходимым при этом остается создание позитивного образа России в российской визуальной культуре, распространяющейся в пространстве масс-медиа. Поскольку основным каналом получения новой информации для россиян остается телевидение, именно на этот канал необходимо сделать основной упор. Репрезентации российской национальной идентичности находят свое отражение в кино (фильмах и сериалах), в коммерческой и социальной рекламе, в различных передачах и шоу. Анализ показывает, что в российской визуальной культуре представлены два альтернативных проекта: глобальная потребительская и национальная идентичности.[1] Таким образом, можно заключить, что российская национальная идентичность формируется в ответ на вызовы глобализации, и укреплять ее необходимо посредством

системной поддержки символов и мифов, в первую очередь на телевидении и при активном содействии государства.

Литература:

1. Глухов А.П. Месседж национальной идентичности в медиуме рекламы// Вестник Томского государственного университета. - №332. – 2010 г.
2. Елишев С.О. Основы национальной политики. – Москва: Канон+РООИ «Реабилитация», 2012.
3. Картунов С.В. Национальная идентичность. Постигание смысла/ С.В. Картунов. – М.: Аспект Пресс, 2009.
4. Мягкова М. Визуальная культура как социокультурный феномен// Аналитика культурологии – 2008. - №11.
5. Савельев А. Нация и государство. Теория консервативной реконструкции. – М.: 2005

Афонченко Л.Ф.

кандидат педагогических наук

Воронежская государственная академия искусств, доцент

ПОДГОТОВКА СТУДЕНТА ВУЗА ИСКУССТВ К МУЗЫКАЛЬНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Каким должен быть современный педагог-музыкант? ФГОС, программы, по которым работают исполнительские отделения вузов искусств, предполагают формирование у обучающихся целого рода общих и профессиональных компетенций. На основании этих документов будущий педагог должен быть подготовлен к различным видам профессиональной деятельности: музыкально-исполнительской, музыкально-педагогической, организационно-управленческой и музыкально-просветительской и в соответствии с ними решать профессиональные задачи. Так, например, в области музыкально-просветительской деятельности определены следующие задачи: выступления с концертами с целью пропаганды достижений музыкального искусства, осуществление профессиональных консультаций при подготовке творческих проектов в области музыкального искусства и культуры, установление связи со средствами массовой информации, образовательными учреждениями и учреждениями культуры.

В сложных современных социально-культурных условиях, наблюдая за состоянием музыкальной культуры, можно отметить такие явления как низкий уровень музыкальной продукции, звучащей в быту, на телеэкранах, концертных залах, коммерциализация музыкального искусства (которые привели к потере высоких завоеваний отечественного музыкально-просветительского движения). В связи с этим огромное значение приобретают музыкально-просветительские умения, направленные на воспитание слушателей, развитие музыкальной культуры общества.

Музыкально-просветительская деятельность в России имеет давнюю историю. Обратимся к прошлому. Бурный расцвет музыкальной культуры во второй половине XIX века способствовал распространению музыкально-просветительских идей. И если одной из ведущих задач музыкального образования в тот период было развитие музыкального профессионализма (открытие первых отечественных консерваторий), то другой не менее главной задачей стало художественное воспитание слушателей. Большую роль в деле музыкально-культурного строительства сыграло также открытие в 1859 году в Петербурге Русского Музыкального Общества (РМО) и его многочисленных отделений в разных городах страны, превратившихся со временем в центры музыкального просвещения России.

Просветительские тенденции прослеживаются в исполнительской и педагогической деятельности многих деятелей культуры XIX-XX вв. – братьев А.Г. и Н.Г. Рубинштейнов, А.И. Зилоти, В. Одоевского, В. Серова, В. Стасова, семьи Гнесиных и других. В ряду этих музыкантов М.А. Балакирев занимает

особое место. Он предложил свою концепцию музыкального обучения, в которой музыкальное образование является необходимым условием воспитания личности. При этом эффективность обучения требовала, по его мысли, обязательного включения в образовательный процесс таких видов работы как слушание музыки, посещение концертов, самостоятельное творческое музицирование учащихся.

Со второй половины XIX столетия ведет свое начало музыкально-просветительская деятельность среди детей, которая проводится на лучших образцах классического искусства. Создаются бесплатные музыкальные школы для бедных слоев населения, где идет разносторонняя концертно-просветительская работа. Такие выдающиеся музыканты как П.И. Чайковский, С.И. Танеев, отмечая чрезвычайную значимость музыкального просветительства, считали его делом государственной важности.

Особенно остро вопрос массового музыкального просвещения был поставлен в 20-е годы XX века и был связан с общими задачами народного просвещения. Для реализации намеченных целей создается специальный музыкальный отдел (МУЗО) в Наркомпросе. В решение сложных задач, поставленных перед музыкальной общественностью, с энтузиазмом включились видные деятели отечественного музыкального искусства, среди которых ведущее место принадлежит Б. Асафьеву и Б. Яворскому – в своей музыкально-просветительской деятельности они видели главный смысл и основную «миссию» музыканта-педагога. В рассматриваемый период ведется интенсивный поиск новых форм работы с детьми, способов организации музыкально-просветительской и музыкально-пропагандистской деятельности. В результате этих поисков появляются самодеятельные хоровые коллективы, оркестры, создаются отделения инструкторов в музыкальных учебных заведениях, открываются народные школы музыкального просвещения, в которых преподают Л. Николаев, В. Софроницкий, В. Каратыгин, Ф. Бронфин, Б. Асафьев.

Огромным размахом отличалась концертно-просветительская деятельность музыкальных учебных заведений страны, ставших настоящими центрами музыкального просвещения. По мнению Б. Яворского, концертная работа, как музыкально-просветительская, должна быть обязательной и для педагога, и для ученика.

Действительно, включение педагога в музыкально-просветительскую и музыкально-пропагандистскую деятельность предполагает развитие мышления, вкуса, воображения, эмоциональной сферы. С одной стороны, в процессе подобной деятельности происходит передача знаний, умений, опыта в сфере музыкального искусства, с другой - целостное воздействие на человека, его духовно-нравственный мир. Музыкальное просвещение ведет к духовному обновлению как общества в целом, так и каждой личности. Поэтому музыкальному просветительству необходимо учиться и учить.

Музыкально-просветительская деятельность может осуществляться на разных уровнях: пассивном и активном и основываться на таких принципах как последовательное и постепенное приобретение знаний и умений; постоянное

участие в разных формах музыкального творчества; развитие активности, самостоятельности, духовно-творческого потенциала.

Многолетняя деятельность по воспитанию педагога-музыканта в вузе искусств, наблюдения и анализ ее результатов позволяют сделать вывод о том, что подготовка студентов к будущей профессионально-педагогической работе должна включать и такую составляющую как подготовка к музыкальному просветительству и пропаганде музыкального искусства. В нашей исследовательской работе была выявлена недостаточная компетентность студентов именно в музыкально-просветительской и пропагандистской областях. Показывая свое высокое исполнительское мастерство на разных концертных площадках как солисты, концертмейстеры, участники ансамблей, обучающиеся зачастую проявляют отсутствие умений создать и выстроить концертную программу, провести концерт, подготовить вступительное слово, прокомментировать исполняемые произведения. Развитие способности к просветительской работе потребовало совершенствования навыков общения с различными категориями слушателей; знакомства с принципами ведения тематических лекций, музыкальной пропаганды; знания закономерностей восприятия музыки.

Студенты приобретают опыт в сфере музыкально-просветительской работы, участвуя (совместно с педагогом или самостоятельно) в разработке музыкально-просветительских проектов, в выступлениях с подготовленными музыкально-просветительскими программами в разных учебных заведениях, перед слушателями различных возрастных категорий и уровней музыкального образования, показывая себя не только как педагогов, подготовивших своих учащихся к концертному выступлению, но и как ведущих просветительских программ, авторов педагогических комментариев к звучащим произведениям. Необходимо отметить особый интерес слушателей к созданным и исполненным студентами просветительским программам, посвященным творчеству современных отечественных композиторов. Большим успехом пользуются просветительские проекты, в которых будущие педагоги-музыканты выступают с исполнением малоизвестных произведений для детей и педагогическими комментариями к ним. Приобщение студентов к таким видам музыкальной деятельности способствует становлению педагогической направленности и мотивации молодых музыкантов, повышению заинтересованности в результатах труда, осознанию важности и ценности своей работы, проявлению творческих возможностей и, в конечном счете, формированию профессиональной компетентности.

Музыкальное просвещение общества – великая и благородная задача. Музыкально-просветительская деятельность, целью которой является подъем отечественной музыкальной культуры, приобретает на современном этапе развития России, особую актуальность. Подготовка студентов вуза искусств – будущих воспитателей подрастающего поколения к музыкально-просветительской деятельности становится сегодня одной из приоритетных задач вузовского образования.

Галимова Э.М.
Кандидат искусствоведения
Институт языка, литературы и искусства
им. Г. Ибрагимова
научный сотрудник отдела театра и музыки

ХУДОЖЕСТВЕННО-КОМПОЗИЦИОННЫЕ ПРИЁМЫ ПОЭТИКИ ПЕСЕН ПЕРМСКИХ ТАТАР

Пермские татары, на сегодняшний день, довольно глубоко изучены в области лингвистики, истории, этнографии, но народно-музыкальная культура данной этнографической группы остается до конца неизученной в современной науке. Опираясь на индуктивный метод исследования, автором работы с 2010 по 2012 гг. были организованы экспедиции для записи музыкального фольклора Пермского края, которые позволили сделать некоторые выводы по его жанровому составу, музыкально-поэтическим особенностям. В ходе исследования, опираясь на опубликованные и архивные материалы, автор научной работы рассматривает традиционную музыкальную культуру пермских татар как бы сквозь призму собранных экспедиционных записей. В процессе осуществляется комплексное исследование песенной и инструментальной традиции пермских татар в совокупности её жанровых составляющих, как самобытного явления этнокультурной общности волго-уральских татар. В данной статье основное внимание автор статьи обращает на художественно-композиционные приёмы поэтики песен пермских татар.

Основные художественные средства народной поэзии пермских татар: *сравнение, эпитет, метафора*, а также композиционный прием *параллелизм*, в татарской поэтике выполняют функцию усиления образности в выражении эмоций человека, чувств переживаний психологического характера. Одни из них сохраняют свое прямое значение, другие становятся поэтическими символами или одним из элементов символики, приобретая переносное значение [2, с. 14].

Самым распространённым композиционно-художественным приемом в исследуемых песнях является – *психологический параллелизм*. Как правило, четырёхстрочный поэтический текст по смысловому значению и развивающейся сюжетной линии, делится конструктивно: первая часть двухстрочной формы в поэтическом изложении передаёт картину, связанную с миром природы, а вторая часть репрезентирует бытовые или личные факты из жизни человека [1, с. 119]. Необходимо отметить, что первая часть поэтического текста песенного напева психологически подготавливает к восприятию второй части четырёхстрочной конструкции. В основе «двухъярусного» типа четырёхстрочного сюжета (порой алогичного) заключен психологический момент. Главным его смысловым компонентом является вторая полустрофа, в которой, как правило, раскрываются чувства людей (печальные или радостные). А метафорическая часть углубляет, оттеняет этот смысл образами природы растительного и животного мира и т.д. Именно в этих психологических параллелях отражены отстоявшиеся (т.е. ставшие типовыми)

зрительные, чувственные и духовные представления людей [4, с. 98]. Чаще всего в текстах песен противопоставляется образ природной стихии внутреннему миру человека, например в песне «*Бу дөнъяда иң кадерле...*», в которой передаётся смысл о том, что холодная вода не способна потушить пламенные чувства любви:

<i>Безнең урам аркылы</i>	<i>По середине нашей улице</i>
<i>Ага суның салкыны,</i>	<i>Течёт холодная вода,</i>
<i>Су сипсам дә басылмыйдыр</i>	<i>Поливаю водой, не прекращается</i>
<i>Йөрагемнең ялкыны.</i>	<i>Пламя сердца.</i>

Поэтическое содержание песни «*Урманнарға чыгып бастың...*» передаёт чувство внутренней надежды, сквозь призму образа реки Белой (*Агыйдел*) – как символа природного мира и внешних черт человека (*нурлы йөзләрең*), характеризующие тоску во взгляде любимого:

<i>Агыйделнең талларына</i>	<i>На Ивы реки Белой</i>
<i>Таяна торган идем,</i>	<i>Я обычно опирался,</i>
<i>Нурлы йөзләреңә карап,</i>	<i>Глядя на твое яркое личико,</i>
<i>Юана торган идем.</i>	<i>Я утешал себя от тоски.</i>

В некоторых песнях мечты и чувства (радостные или грустные) человека ассоциируются с природными явлениями – *туман, ветер*:

«Без урамнан үткән чакта ...»

<i>Без урамнан үткән чакта,</i>	<i>Когда мы проходим по улице,</i>
<i>Күтәрелде томаннар.</i>	<i>Поднялся туман.</i>
<i>Без китәбез, сез каласыз,</i>	<i>Мы уезжаем, Вы остаётесь,</i>
<i>Саубулыгыз туганнар.</i>	<i>До свидания родные.</i>

Как художественное средство – *сравнение* играет активную роль в построении поэтической конструкции. Данный приём больше имеет изобразительную функцию, даёт образное представление о внешнем облике и психологическом состоянии героя песни, определяет взаимосвязь внутреннего мира человека с окружающей средой. Приведем пример из песни пермских татар, в котором *сравнение* используется в идеализации человека, его качеств: *Пар сандугач сайрагандай, синең сөйләгән сүзең* (Твои высказывания, подобно пению пары соловьёв). Данный приём очень характерен в передаче философских рассуждений о скоротечности жизни: *Үткән гомерләрне ышатамын чылтрап аккан чишимләр тавышына* (пройденная жизнь подобна струе родника). Часто сравнение используют для описания коллективных гостеваний, дружеских отношений: *Мәкнең ал чәчкәсей кебек күрәм барыгызындай* (Представляю Вас всех, как алые цветки мака); *Сезнең баскан эзегездә Зәгъфүрән гөл үсә* (После ваших следов – начинает расти цветок Шафрана). В описательном моменте какого-либо предмета, места или действия, значительную роль берёт на себя также приём *сравнения*: *Чемылдыкларың ай, буш кебек, ике - өч жүркәйләрей күз кебек* (Ой, как будто пустая занавеска, в двух-трёх местах словно твои глаза); *Ал булса да, гөл булса да, туган илгә охшамый* (Если даже всё в розовых, малиновых тонах, то все равно это не родная земля); *Жир шарында кояш булып, балкый безнең илебез* (Словно солнце на земном шаре, светится наша страна).

Необходимо отметить, что в формировании ярких словосочетаний, а именно в контексте подчёркивания каких-либо деталей разных проявлений природного мира, описательной характеристике портрета или поведения человека – важную функцию выполняет элемент поэтической структуры *эпитет*. Можно привести достаточно много примеров их использования в текстах песен разных жанров, в частности в описании внешнего вида девушки: *зифа буйлы* (стройный стан), *кара кашлы* (черные брови), *кара чэчле* (чёрные волосы), *зәңгәр күзле* (голубые глаза), *кашың күк* (сизые брови), *нурлы йөз* (яркое личико), *бөдрә чэчле* (кудрявые волосы). Они усиливают картинность, изобразительность. Некоторые из них выполняют функцию речевых клише, постоянного эпитета для достижения единства поэтического стиля: *зәңгәр күл* (голубое озеро), *биек тау* (высокая гора), *уйсу жир* (низина), *күк күгәрчен* (сизый голубь), *зәңгәр таңнар* (голубой рассвет), *биек яр башы* (крутой берег), *сандугач баласы* (дитя соловья), *тәүге мэхәббәт* (первая любовь).

Метафора – как композиционно-художественный приём одушевляет природный и предметный мир. Например: *ялгыз ай* (одинокая луна), *болыт баса* (туча встаёт), *йөрәк ялкыны* (пламя сердца), *көмеи сулар* (серебряная вода), *бөдрә тал* (кучерявая ива):

«*Чишмә тауда көтеп алам ...*»

Көмеи сулар челтерийдер

Чакма таш асларында.

Су буенда башын игән,

Моңсуланып бөдрә тал.

Серебристые воды журчат

Под острым камнем.

На берегу голову склонила

Тоскливо кучерявая ива.

В песенной традиции пермских татар, в контексте текстовой обособленности, нужно отметить, использование слов, или целых фраз из *русского лексикона*, так называемые «русизмы». Конечно, актуальность данного поэтического приёма более выражена в жанре игрового напева и такмака. Первоначально, основой для возникновения в татарских текстах «русизмов», служит принцип заимствования сформировавшихся речевых клише из русского народного фольклора. Впоследствии, употребление слов из русского лексикона, является актуальным приёмом в выражении шуточного содержания песен. Очевидно, данные «русизмы» являются результатом совместного проживания и тесных контактов пермских татар с русским населением. Переплетение культур прослеживается не только в текстах, но и в мелодике, о чём будет сказано ниже. Аналогичный факт характерен также для песенной культуры татар-кряшен других регионов – бакалинцы, нагайбаки и др.

«*Кофта, юбка кигәнгәме ...*»

Кофта, юбка кигәнгәме,

Өзелеп тора билләрең.

Кая барсаң да мактыйлар,

Юк, килмәгән жырләрең.

Из-за того, что одела кофту, юбку,

Стройная талия.

Куда не ходи, везде хвалят

Нет, вовсе недостатков.

Характерной чертой поэтического текста песен пермских татар является использование многих слов в *уменьшительно-ласкательной форме*. Данная форма образуется путём добавления к слову окончаний: - *кай* / - *кәй*; - *най* / - *нәй*; - *нәр* / - *нар*; - *чай* / - *чәй*; - *ай* / - *әй*; - *ый* / - *ей*; - *лий* / - *лей*; - *дә гнәй* / - *да*

ПРЕПОДОБНЫЙ ВАРНАВА ГЕФСИМАНСКИЙ: ПРОЗОРЛИВОСТЬ, ЧУДОТВОРЕНИЯ, ДУХОВНОЕ НАСТАВНИЧЕСТВО*

Прп Варнава (в миру Василий Ильич Меркулов, 1831-†1906) – иеромонах, старец Гефсиманского скита Троице Сергиевой Лавры, основатель Выксунского в честь Иверской иконы Божией Матери монастыря.

В январе 1873 г. наместник Троице-Сергиевой Лавры прп Антоний (Медведев) утвердил иеромонаха Варнаву народным духовником Пещерного отделения Гефсиманского скита, затем братским духовником пещер, в 1890 г. – духовником братии всего скита. Ежедневно народный духовник принимал от 500 до 1000 человек, приезжавших из всех уголков России. Светящимся Божественным светом, видели богомольцы лицо старца Варнавы Гефсиманского, улыбка его ярчайшим светом Господним озаряла и надолго освещала их души.

Глубочайшее самопознание, незыблемая вера в Бога, и просветленный божью благодатью ум, неоценимый опыт Богопознания, навыки общения с самыми разными людьми и апостольское умение для каждого быть своим давали право и возможность старцу излагать живое Божественное слово, которое было убедительно, проникновенно, часто обладало прозрением неизвестного (по миру) батюшке Варнаве прошлого, настоящего и будущего, пришедшего к нему человека, нуждающегося в исцелении и страждущего найти путь к Богу.

По милости Божией, обладая даром прозорливости, иеромонах Варнава указывал людям волю Божию в различных жизненных обстоятельствах. Многим он явно и прикровенно предсказывал будущие гонения за веру Христову, давал ценные душеполезные советы как перенести скорбь последних времен. Именно Варнава предсказал гонения и возрождение Русской Церкви в XX в.: «Преследователи против веры будут постоянно увеличиваться. Неслыханные донныне горе и мрак охватят всё и вся, и храмы будут закрыты. Но когда уже не вмоготу станет терпеть, то наступит освобождение... Храмы опять будут воздвигаться. Перед концом будет расцвет» [2]. Со множеством примеров прозорливости иеромонаха Варнавы в жизни монашествующих и мирян можно познакомиться в работе [1].

Известно, что старец Варнава признавал необходимость обращения к врачам (см. Мк. 2:17, Лк. 5:15, Кол. 4:14), но далеко не всегда одобрял хирургические вмешательства.

Часто чудодейственным способом, врачевал сам преподобный, телесные и духовные немощи пришедших к нему верующих. Известно немало случаев исцеления людей по молитве прп Варнавы. Строго верша молитву, сам процесс лечения батюшка облакал в покровы ласковой шутки и даже юродства, предлагая весьма оригинальные лекарства. Принимающие с полной верой

* Тезисы написаны с использованием материалов [1].

«лекарства от о. Варнавы» исцелялись и никто не смущался оригинальностью «подачи» лечения.

Например, при болезни глаз старец советовал смачивать их комнатной водой; зубной флюс мог быть быстро излечен, после съедения натошак 2-3 сухих кусочков антидора без святой воды; а боль в груди или в боку (не поддававшаяся никаким врачебным способам), проходила, когда больное место натирали маслом из келейной лампы старца. Одним из любимых средств исцеления были у иеромонаха горчичники, которые предлагались во множестве, кажущимися даже вовсе неподходящими, случаев. Но самым верным средством преподобный считал искренние усердные молитвы, покаяние, причащение Святых Христовых Тайн и принятие натошак просфоры со святой водой.

Совсем не так ласково, как немощи мирян, встречал прп Варнава жалобы монашествующих, особенно молодых и новоначальных. Неизменно начиная с отеческой лаской, он вдруг резко изменял суть выказанного: «Ах, да я очень и очень даже рад, что вы хвораете, это ведь на пользу вам – смирнее будете! Вот кладите-ка на ночь по полсотенки земных поклонов – вот и полегчает! Поменьше спите – голова не будет болеть» [цит. по 1].

Исцеляя телесные недуги, врачевал Варнава и болезни душевные, как то, например, страсть сребролюбия.

Со всей ответственностью перед Богом относился прп Варнава к расширению числа монашествующих и духовному их воспитанию. Он был строителем Выксинского Иверского женского монастыря. Именно здесь в полной мере проявлялось значение старца Варнавы, как духовника в жизни монахинь. Оно было просто неопишимо велико.

Для о. Варнавы строительство монастыря стало одним из главнейших дел всей жизни. Строительству монастыря он отдал более 40 лет. Преподобный жил проблемами монастыря и монахинь, находил благодетелей, лично следил за строительством, бытом инокинь, и, конечно же, в первую голову за их духовным состоянием и возрастанием. К 1917 г. в пустыне насельничало 85 монахинь и 395 послушниц, в это число не входили девушки-кандидатки, проходящие монастырский искуc.

Мать иеромонаха Варнавы – схимонахиня Дария многие годы проживала в монастырской богадельне, но всегда на равных условиях со всеми находившимися там сестрами. Никогда ни она, ни строитель монастыря не имели и мысли, что можно жить как-то иначе, в чем-то особо. Но, при этом оба они были яркими примерами кротости, смирения, любви к Богу и одновременно высокой материнской и сыновней любви [3]. Это был величайший воспитательный пример для инокинь.

Среди духовных сынов прп Варнавы были весьма известные лица, например, обер-прокурор Святейшего Синода В.К. Саблер и, наконец, император Николай II.

Император Николай II посетил о. Варнаву вместе с семьей в начале 1905 г. Преподобный предсказал «небывалую еще славу Царского имени Его...», от

Бога понимая какой крест и страсотерпческую кончину придется принять царю и его семье.

Следует особо остановиться на примере личного духовного окормления преподобным Варнавой Гефсиманским будущего святого Серафима Вырицкого.

Старец прп Варнава благословил Василия Николаевича Муравьева, известного петербургского купца, быть его духовным сыном и с бескрайней щедростью делился с ним духовным опытом, готовя молодого человека к иноческому подвигу. Именно годы, проведенные под наставлением старца, стали тем временем, когда в душу Василия был заложен краеугольный камень, на котором происходило дальнейшее его духовное возрастание.

После революции 1917 г. В.Н. Муравьев остается в России с готовностью разделить любые испытания со своим народом, со своим Отечеством. Раздав прежде, как и указывал Господь (Мф. 19:21) свое имение, в 1920 г. Василий делает следующий предвиденный шаг – в Александро-Невской Лавре принимает монашеский постриг с именем Варнава (в схиме – Серафим), в честь св Варнавы и в благодарность его духовному отцу – старцу Варнаве Гефсиманскому. В послереволюционное время физического уничтожения монашествующих, только этот факт из биографии (теперь – жития) духовно зрелого человека был поступком высочайшего мужества.

Приняв постриг в Александро-Невской Лавре инок Варнава через некоторое время уже в сане иеросхимонаха становится духовником Лавры. С 1930 г., с началом тяжелой болезни, старец убывает в Вырицкий монастырь, где пребывает до своей кончины.

Время служения прп Серафима было временем кровавой борьбы коммунистической атеистической власти с Православием, временем Великой Отечественной войны и других нестроений. С началом войны уже сильно больной старец усилил подвиг моления. Как некогда прп Серафим Саровский (†1833), он молился стоя на камне. В течение 1000 дней молитва из уст его ежедневно восходила к Богу. Молился прп Серафим Вырицкий до полного изнеможения. Всей своей жизнью он свидетельствовал о Христе, приводя к спасению неисчислимое число душ человеческих. Господь дарует подвижнику Своему духовную мудрость, слово врачевания души и тела, дар предвидения и пророчества.

Иеросхимонах Серафим почил в Бозе в 1949 г. и за свое угождение Богу и Святой Церкви уже в 2000 г. был причислен к лику святых в чине преподобных. Как при жизни, так и по уходу к Богу прп Серафим Вырицкий помогает всем идущим к нему: «Приходите ко мне на могилку, как к живому, разговаривайте, как с живым, и я всегда помогу вам» [4].

Так, ученик, шедший по стопам своего учителя-старца прп Варнавы Гефсиманского сам пришел к старчеству, к Богу, к святости.

Литература:

1. Георгий (Тертышников), архим. Преподобный Варнава старец Гефсиманского скита. – Сергиев Посад: Изд. Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2008.

2. Чудеса царственных мучеников. Собрал и составил протоиерей Александр Шаргунов. – М.: Новая книга, СПб: Царское Дело, 1995. URL: pravosl.narod.ru/Html/Miracles1.htm (дата актуализации 28 апреля 2015 г.).

3. Преподобный Варнава Гефсиманский: «Пророк в отечестве своем». URL: <http://www.3rm.info/religion/9253-prepodobnyj-varnava-gefsimanskij-prorok-v.html> (дата актуализации 28 апреля 2015 г.).

4. Преподобный Серафим, Вырицкий чудотворец. URL: <http://serafim.com.ru/> (дата актуализации 28 апреля 2015 г.).

Аникина О. В.
КубГУ, студентка 4 курса.

КУХНЯ РУССКОГО НАРОДА В XIX ВЕКЕ.

В том, что мы едим, проявляются черты того, что ели наши предки. Пища, является неотъемлемой частью материальной культуры любой нации. К сожалению, на современном этапе развития исторической науки, история русской кухни исследована не достаточно хорошо. Эта сфера считается несерьёзной и ненаучной. А между тем, кухня занимает достаточно важный пласт в русской культуре.

Можно сказать, что началом национального возрождения русской кухни стал XIX век. В первую очередь это связано с победой в Отечественной войне, после которой начались первые попытки вернуться к русским традициям и уменьшить влияние европейской кухни.

Если говорить о питании простого населения, то нужно отметить, что здесь только начиналась эволюция кухни, и длилась она очень медленно. Главной чертой этого периода является начало проникновения городской кухни в сельскую кухню и наоборот. Гастрономический взаимообмен приходится на период зарождения революционных настроений в народной среде – вторую половину XIX века.

Народная кухня в это время отличалась ещё большей простотой, чем в предыдущие столетия. Всё, что было на столе, выращивалось семьёй, или добывалось промыслом (рыболовством, бортничеством). Близость рек, позволяла крестьянину употреблять рыбу, готовить разнообразные рыбные блюда.

Кроме того, на столе обычное место занимали репа, хлеб, каши и грибы, овощи. Огромную роль играли соленья, которыми так славилась русская кухня. Солили как овощи, грибы, яблоки, а на юге страны засаливали даже арбузы.

Для работающего в поле крестьянина не нужны были изыски в еде, главное – питательность блюда, чтобы было больше сил для работы в поле, а для этого необходимо, чтобы пища была сытная, то есть жирная. Об этом говорит и А. Н. Энгельгардт в своих «Письмах из деревни»: «Мужик главное значение в пище придает жиру. Чем жирнее пища, тем лучше: "маслом кашу не испортишь", "попова каша с маслицем", "что это за варево, коли без жиру". [3, 244] Нужно отметить, что нейтральное отношение к мясу у крестьян сохранилась вплоть до середины XX века. Русская кухня обладала сотнями рецептов без использования мяса животных, но вот рыба всегда была в почёте в России. Однако даже в этом случае, крестьяне чаще продавали свой улов, чтобы купить более необходимые товары.

Важную роль на столе русского человека занимают щи с кислой капустой. Кислота была необходима для рабочего организма, поэтому её добавляют в щи разными способами: «Если нет кислой капусты, то она заменяется кислыми квашеными бураками (борщ). Если нет ни кислой капусты, ни квашеных

бураков, вообще никаких квашеных овощей, как это иногда случается летом, то щи приготавливаются из свежих овощей - свекольник, лебеда, крапива, щавель - и заквашиваются кислой сывороткой или кислыми скелотинами, получаемыми при изготовлении чухонского масла.» [3, 249]

Две главные русские пословицы (щи да каша - пища наша, хлеб всему голова) выделяют три составные части русского стола. Щи были популярны не только у бедных, но и у богатых людей. Национальная любовь к этому блюду привела к тому, что в XIX веке было около 115 рецептов различного рода щей: богатые (с курицей), толстые (с крупой), суточные (сваренные накануне) и т.д. Первые блюда всегда играли важную роль в питании русского человека, эта традиция сохраняется и в XIX веке.

Но кроме хлеба, щи и каш, крестьянский стол обладает уникальными блюдами, аналогов которых нет в других странах. Во время постов ели обычно каши, постные щи, овощи, ягоды и грибы. Самой распространенной крупой в России в XIX веке была гречка: «между тем гречневая каша никогда не надоедает, и ее охотно едят каждый день». [3, 246]

В скромные дни стол был более богат: щи подавали с салом, творог с молоком, если не было каш, то ели крошенный хлеб с молоком, а также саломату, кулеши с салом, блины, пышки (тонкие лепешки) и т.п.

В XIX веке правительство продолжало политику распространения на русской земле картофеля. Так, Николай II продолжил «картофельную» политику своих великих предшественников Петра I и Екатерины II. В 1840 и 1842 годах были изданы «высочайшие повеления» об увеличении посевах картофеля, о наставлении крестьян правильному возделыванию этого овоща, а также применению всяческих поощрений хозяевам, которые отличатся в разведении картофеля. [1, 157] Но, как и попытки предыдущих самодержцев, николаевская «картофельная» политика потерпела полный крах. Более того, на попытки насильственного насаждения гастрономических нововведений, люди ответили массовыми выступлениями. Особенно часто начинают вспыхивать восстания на севере, в Приуралье и Поволжье, которые вошли в историю под названием «картофельные бунты».

Активными противниками «земляной груши» выступали староверы, которые распускали в народе многочисленные легенды и небылицы о кустах картофеля. Одна из них гласила, что первый куст картофеля вырос на могиле дочери мифического царя Мамерса. При жизни её совратил дьявол, и она стала распутницей. Поэтому всех тех, кто съест этот «дьявольский фрукт» будет подвержен грехам и попадет в ад. [1, 157] Естественно, это сыграло огромную роль в сознании глубоко верующих людей, которые ради сохранения души были готовы даже к телесным наказаниям, считая насильственное навязывание картофеля «проделками лукавого». Но, не смотря, ни на что, в последней четверти XIX века картофель всё-таки занимает одно из важных место в продуктовой корзине русского человека.

Следует отметить, что в Европе, а именно во Франции картофель прижился намного раньше, ещё в середине XVIII века. И все благодаря тому, что там распространяли новую культуру не насильственно, как это было в

России, а с помощью хитрости парижского аптекаря Антуана Огюста Пармантье. [1, 155-156] Проворный аптекарь сыграл на любопытстве и жадности простого населения, велел охранять по ночам посаженный картофель. А любопытные горожане решили поживиться таким важным и охраняемым овощем.

Если вспомнить русскую историю, то можно заметить, что любая политика монархов, которая проводилась насильственно, воспринималась населением негативно. Примером может служить то же Крещение Руси князем Владимиром Святославовичем, когда долгое время утверждалось православие, а в итоге языческие пережитки всё-таки сохранились в культуре русского народа.

В XIX веке русские ученые смогли доказать пользу и практичность помидор, и томаты быстро занимают одно из лидирующих позиций в русской кухне, а в некоторых областях страны помидоры стали основой для приготовления борща, одного из самых народных блюд.

Подсолнечное масло вытесняет прочие растительные масла (тыквенное, маковое, ореховое, льняное), которые ещё в XVI-XVIII вв. активно использовали в пищу. [2, 296] Оно отлично подходило в период церковных постов, поэтому крестьяне охотно приняли это масло в свою кулинарную копилку, назвав его постным маслом.

Нужно отметить, что до начала XX века в России были ряд нежелательных к употреблению живностей: лебеди (считалось, что это птицы любви), голуби (Святой дух сошёл в виде этой птицы), не употребляли также угря (слишком уж он походил на змею), а также раков (ведь раки собирали всю грязь рек). [2, 298]

В городах в последней четверти XIX века население стало покупать хлеб у булочников. Ассортимент хлебобулочных изделий расширился, появляются в продаже бублики, баранки, крендели и т.д. Но сельское население не могло позволить себе такие лакомства каждый день, поэтому в городе их зачастую покупали как подарок детям.

В XIX веке возрождается интерес к старинным русским блюдам. К примеру, вновь завоевывает популярность ботвинья (холодная похлебка на основе кваса). Меняется структура блюда: теперь её готовят с вареной рыбой, а к столу её подают с ломтиками балыка осетровых пород и гарниром из огурцов, зеленого лука, укропа и хрена. [2, 130]

Таким образом, можно сделать вывод, что в питании народа происходят изменения. Кулинарная эволюция, произошедшая в XIX веке, способствовала началу процесса уравнивания гастрономической жизни крестьянина и горожанина. Этот процесс длился до середины XX века. А тем временем в жизни крестьян появляются новые продукты (картофель, фасоль, томаты, новые специи, приправы и т.д.), а значит и новые блюда, которые образуют уже национальную кухню России – новый этап в развитии истории русской кухни.

Литература:

1. Ковалев В. М., Могильный Н. П. Русская кухня: традиции и обычаи. М., 1990. - 256 с.
2. Павловская А. В. Россия и русские. М., 2010. - 336 с.
3. Энгельгардт А. Н. Письма из деревни (1872-1887). М., 1956. - 488 с.

Азербает С.Г.,
к.и.н., доцент кафедры КазУМО и МЯ им. Абылайхана
Султанбеулы Б.
магистрант 2 курса КазУМО и МЯ им. Абылайхана

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ КАЗАХСТАНА С АФРИКАНСКИМИ СТРАНАМИ: ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Системный кризис, который поразил мировую экономику в первом десятилетии XXI века, стал катализатором идей, способных открыть дорогу к построению новой модели мировой экономики - более справедливой, более стрессоустойчивой, отвечающей потребностям динамичного развития общества [1]. В этом контексте нам представляется интересным исторический опыт экономических отношений Казахстана и африканских стран в 60-70 гг. XX века. Например, на строительстве Асуанской плотины трудилось немало казахстанских специалистов. Среди них были электросварщики Алтабай Дюсенов, Николай Лютый и Марк Алехин, гидромонтажник Акыш Ермеков, инженер Александр Петренко [2].

Предприятия Казахстана отгружали в адрес Асуана немало различного оборудования. В их числе конденсаторные подрывные машины, стабилизаторы напряжения электрического тока, изоляционные материалы, стальная арматура [3]. Для многих казахстанцев строительство Асуанской плотины было хорошим опытом и профессиональным ростом. Так по материалам того времени мы можем утверждать, что на Асуане работали электросварщик Алтабай Дюсенов, электрик Николай Козырев, электрослесарь Николай Назаров, машинист крана Василий Клинов [4].

В 60-70 годы XX века большинство лабораторных учреждений, создаваемых с помощью СССР в Эфиопии, ОАР, Мали, Гане, были оборудованы муфельными, тигельными и трубчатыми печами с маркой Кокчетавского механического завода. Приборы и медицинское оборудование Кокчетавского завода кислородно-дыхательной аппаратуры были популярны в Судане. На полях Гвинеи работали машины с маркой «Казахсельмаш», Гана получала электроизоляционные материалы из Петропавловска. [5].

Казахстанские геологи успешно передавали свой опыт молодым специалистам Мали, Ганы, ОАР. Так инженер Тимченко М.П. из Восточно-Казахстанской области в составе съемочной партии с 1962-64 гг. занимался геологической съемкой масштаба 1:200.000 на востоке территории Ганы. В результате было выявлено 2 объекта для постановки поиско-разведочных работ на золото, 1 на бокситы и 1 на железо. По предварительным данным, последние 2 объекта являются месторождениями средней величины [6].

В Конго (Киншаса) работал геолог-геохимик Васильев Е.Н., в Танзании начальник Моканчинской партии Южно-Казахстанского Геологического управления Исхаков Б.М., геофизик Илийской экспедиции Казахского геофизического треста Курбангулов Р.Г., начальник Курмачитинской экспедиции Южно-Казахстанского Геологического управления Бияшев М.Г. [7].

Свидетельством укрепления сотрудничества африканских ученых служит

факт подготовки научных кадров в Казахстане и обмена научными делегациями, научной и художественной литературой с учеными Казахстана. Группа астрофизиков АН Казахской ССР во главе с академиком В.Г. Фесенковым совместно с египетскими учеными вела научные исследования в районе Асуана. Центральная научная библиотека республики отсылала книги в Тунис, научно-исследовательский центр в Рабате (Марокко), в Археологическое общество в Константине (Алжир). Оживленную переписку с президентом Медицинской ассоциации Ганы доктором Исманом и министром здравоохранения Ганы Абавана несколько лет вел казахский профессор Ишанбай Каракулов. На странице алжирской газеты «Альже републикен» были опубликованы главы из повести Г. Мусрепова «Солдат из Казахстана» [8].

В г. Алматы в 70-е годы под руководством ученых зооветеринарного института успешно защитили кандидатские диссертации по биологии аспиранты из Египта Заки Шафика, Шалаби Адель, Хамуди Мохаммед. Преподаватели Казахского политехнического института К.С. Баишева и Е.Д. Черевик работали в Национальном институте нефти и химии в Алжире [9]. В 1966 году около 40 промышленных предприятий и организаций Казахской ССР принимали участие в экспортных поставках СССР в Африканские страны. За период с 1958 года они увеличились в несколько раз. Если 8 лет назад Казахстан отправлял свою продукцию только в Египет, то в 1966 году в списке развивающихся стран, импортирующих товары с казахстанской маркой, появились Алжир, Республика Гана, Гвинейская Республика, Кения, Марокко, Республика Мали, Сомалийская Республика, Эфиопия и другие. В эти годы Советский Казахстан отгружал свою продукцию в 13 стран Африки. Только на Египет работали около 20 предприятий Казахстана. Среди них Алма-Атинский завод тяжелого машиностроения, Ново-Карагандинский машиностроительный завод, Чимкентский завод пресс-автоматов, Актюбинский завод хромовых соединений, Усть-Каменогорский свинцово-цинковый комбинат, Петропавловский завод электроизоляционных материалов. Они поставляли прокатное и кузнечно-прессовое оборудование, приборы автоматики, цветные металлы, медикаменты, стабилизаторы напряжения и т.д. В 60-70 гг. Казахстан отправил в Алжир оборудование и материалы девяти промышленных предприятий республики. В их числе Чимкентский химико-фармацевтический завод, Кокчетавский завод кислородно-дыхательной аппаратуры, Уш-Тобинский ремонтно-механический завод, Алма-Атинский электротехнический завод, завод «Актюбрентген».

Гильотинные ножницы, трубопроводная и кислородно-дыхательная аппаратура, различные медикаменты, вентиляторы, весы – вот перечень товаров с казахстанской этикеткой, отгружаемых в Кению» [10].

Машиностроители Алма-Аты несколько раз выезжали в ОАР (Египет) для монтажа и ввода в эксплуатацию волочильного оборудования, передавали свой опыт и знания египетским специалистам.

В сооружении важных промышленных предприятий Гвинейской Республики принимали участие Уральский арматурный завод, «Актюбрентген», Чимкентский свинцовый завод, Кокчетавский механический.

Когда в Республике Гана шла работа по строительству гидроэлектростанций на реке Черная Вольта, завода крупнопанельных железобетонных изделий, комплекса для рыбной промышленности, строительства завода по обеспечению очистки добываемого в Гане золота, то для этих строек необходимые материалы доставлялись из Усть-Каменогорского конденсаторного завода, Актюбинского химкомбината и Иртышского химико-металлургического завода. Разнообразный ассортимент товаров, оборудования и машин поступало из Казахстана также и в Республику Мали. В их числе кузнечно-прессовые машины с маркой Чимкентского завода прессов-автоматов, арматура уральского завода.

В числе советских смельчаков, разминировавших поля алжирских крестьян, был и наш земляк Ф. Бодяков, награжденный орденом Красной Звезды. В течение года квалифицированную медицинскую помощь алжирским труженикам оказывали алма-атинские врачи В.и М. Черемис. В свою очередь и в Казахстане работали представители дружеских стран Африканского континента.

Так, около трех месяцев пробыл в Казахстане специалист горного дела из Гвинейской Республики Али Контэ. О работе в Казахстане он перед отъездом домой отметил: «Мои казахстанские коллеги не жалели сил и времени для того, чтобы лучше познакомить меня со своими методами работы» [11].

Директор кабинета президента Республики Мали Бакаври Диало, побывав в Казахстане заявил: «Мы многому у вас научились. Мы уезжаем с чувством уверенности в том, что посетили страну, где прочно установились совершенно новые, справедливые отношения между людьми. Ваши социальные и культурные достижения замечательны»[12]

Таким образом, можно отметить, что достижения Советского Казахстана в развитии экономики, науки и культуры привлекали к себе внимание африканских друзей. В этой связи можно сказать, что экономические контакты Казахстана и Африканских государств в 60-70 гг. XX века было ярким примером дружбы наших стран и народов.

Сегодня Казахстан состоялся не только как независимое государство, но и как место для комфортного проживания граждан. Это очень важно, когда люди чувствуют себя уверенно в своей стране.

Казахстанско-африканские отношения стали по новому складываться в годы независимости. Если в прошлом Казахстан имел выход на африканские страны через всесоюзные министерства и ведомства, то теперь имеет возможности осуществлять связи напрямую

За последние годы Республика Казахстан активно расширяет торгово-экономическое сотрудничество с Марокко и Египтом. Так, товарооборот между Казахстаном и Египтом по итогам 8 месяцев 2014 года достиг порядка \$50 млн. [13].

Один из последних примеров сотрудничества с африканскими странами является факт оказания помощи в борьбе с вирусом Эбола. В конце октября 2014 года правительство Казахстана перечислило денежные средства Добровольному многопартнерскому фонду ООН по борьбе с вирусом Эбола

для финансирования деятельности миссии ООН по борьбе с этим смертельным заболеванием. Этот фонд был создан в целях поддержки совместных усилий правительств и других партнеров и мобилизации необходимых добровольных взносов по решению проблем, связанных со вспышкой лихорадки Эбола в Западной Африке. Его целью является мобилизация к началу ноября 2014 года миллиарда долларов - суммы, необходимой, по расчетам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), для ликвидации вспышки заболевания. Нынешний экономический кризис внес свои коррективы в развитие суверенного Казахстана. Однако, по мнению специалистов, благодаря стабильности и правильной экономической политике удастся удержать положительную ситуацию в экономике. Казахстан сегодня находится на новом этапе своего развития и Президент страны Н.А. Назарбаев выдвинул ряд интересных предложений, как по развитию Казахстана, так и процессов интеграции на постсоветском пространстве. К их числу можно отнести: «Ключи от кризиса», «Стратегия -2050», «Программа форсированного индустриально-инновационного развития» /ПФИИР/, «Дорожная карта бизнеса -2020», «Новая экономическая политика «Нурлы жол». Казахстан взял правильный курс индустриально-инновационного развития, что, безусловно, даст новый импульс для дальнейшего экономического роста страны.

Литература:

1. Из выступления А. Торкунова на научно-практической конференции «Казахстанский путь»: фактор стабильности и устойчивого развития. Москва. МГУ им. М.В. Ломоносова. 17 апреля 2015 года.
2. Казахстанцы в Асуане // Казахстанская правда, 10 мая 1964 г.
3. Ганжа В. От Иртыша до Нила // Казахстанская правда, 12 мая 1964 г.
4. Казахстанцы в Асуане // Казахстанская правда, 10 мая 1964 г.
5. Абдрахманов Х. Руку, африканский друг!, Казахстанская правда, 25
6. Госархив РК, Ф 1808, оп. 1, д. 326, л. 58
7. Архив Президента РК, Ф. 708, оп. 48, д. 502, л.60
8. Абдрахманов Х. Руку, африканский друг!, Казахстанская правда, 25 октября 1965 г.
9. Вечерняя Алма-Ата, 31 октября 1974 г.
10. Бакибаев Т. Казахстан – африканским странам //Казахстанская правда, 1 декабря 1966 г.
11. Абдрахманов Х. Пробудившийся континент //Казахстанская правда, 25 мая 1967 года.
12. Абдрахманов Х. Пробудившийся континент// Казахстанская правда, 25 мая 1967 года.
13. ИА «NewTimes.kz». 22.10.2014 16:45

КИЕВСКАЯ РУСЬ: АНАЛИЗ УКРАИНСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ.

Такой школьный учебный предмет как «История», есть, бесспорно, один из архиважных катализаторов политической обстановки в любой стране. Являясь единственным «идеологическим» предметом, он влияет на становление в подрастающем поколении духа гражданственного и национального самосознания. «История» всегда была эффективным инструментом в руках власть предержащих. Одним из мощнейших событий, побудивших всплеск политического интереса к истории, стало начало в 19 в. «Эпохи национализма» в Европе. Стремление продвинуться в деле нациестроительства дальше всех, часто приводит к самым ужасающим последствиям (обращение народа униженной и растоптанной Веймарской Республики к радикальному национализму и истории мифических арийцев и легендарных нибелунгов.)

Идея украинства, как антипод великодержавному шовинизму русских, впервые наиболее оформлено возникают в конце 19 . в трудах львовского интеллигента проф. М.П. Грушевского. В своей «Истории Украины-Руси»[4] он заложил первые семена современного русско-украинского противостояния.

Эта концепция имеет весьма стройную форму. История украинского народа берет свое начало еще в киевский период в 4 веке нашей эры. Основные действия разворачиваются вокруг племени полян, именно они, являясь автохтонным населением Поднепровья, делаются Грушевским основным костяком украинской нации. Спорить с этим положением довольно сложно, но в настоящее время существует несколько теорий прародинны славян и современной науке пока не удалось исчерпывающе доказать верность какой-то одной. С взглядами Грушевского в этом вопросе соглашались некоторые видные отечественные историки (А.А. Шахматов, А.Е. Пресняков), но в большинстве своем эта теория встретила острое осуждение в российской историографии. Основным камнем преткновения стало право на историческую память. Концепция Грушевского проводит четкую демаркационную линию, разделяя украинский и русский народы. Провозглашая возникновение украинской нации, отдельно от русских, в середине 1-го тыс. н.э. Грушевский присваивает украинцам общую историю Киевской Руси. Русские же провозглашаются более поздним финно-угорским инфильтратом на исконно украинских землях.

В остальном же Грушевский не погрешил против принципа историзма, он заслуживает большого уважения за фактический материал, введенным им в научный оборот. Он не боялся вступать в аргументированный спор на страницах своих работ с такими корифеями отечественной истории, как Карамзин Н. и Татищев В.Н.[5, с.63-64]. За что он был по заслугам отмечен, не только зарубежным историческим сообществом, но и отечественной исторической школой. После свержения царизма и установления советской власти теории Грушевского не подвергались серьезному цензурированию, так

как они соотносились с общей программой борьбы с пережитками черносотенной идеологии и не несли особенно чуждой политической нагрузки.

В последствии, эти наработки не обрели дальнейшего развития вплоть до кон. 20 в., когда на Украине начался медленный, но неотвратимый процесс переписывания истории, который постепенно добрался и до школьных учебников. Многие из смелых концепций превратились идеологически верную истину.

Всё больше в литературе стала превалировать концепция Грушевского, которую начали склонять в откровенную русофобию. Своего апогея эта тенденция достигает периодически. Идеологические «экстремумы» возникают в период украинских «революций». Сейчас происходит новый пик этой псевдопатриотической активности, вызванный Революцією Гідності 2014 г.

Основная часть фактического материала, представленного в украинских учебниках, не грешит против истины и практически не отличается от российских аналогов, в некоторых местах даже более подробно освещая определённые моменты, упущенные в отечественной учебной программе.

Радикальное различие возникает либо там, где отсутствуют исчерпывающие доказательства правоты чьей-либо исторической концепции; либо там, где под напором фактов, приходится менять эмоциональную окраску, что бы создавать «правильные» установки в угоду идеологической составляющей.

Эти несоответствия можно разделить на несколько групп.

Прародина и этногенез восточных славян.

Первоначально стоит определить нижнюю временную границу, с которой начинается изложение материала в учебнике. Самым решительным образом к этому вопросу подошел А.В. Гисем [3, с.5]. Периодизацию Украинской истории он начинает 1 млн. лет назад, с появлением первого человека на территории современной Украины. Обусловлено это тем, что, по мнению автора: «История Украины – наука, изучающая в хронологической последовательности развитие человеческого общества на украинских землях и его закономерности» [3, с.5].

В этом подходе есть весомая доля здравого смысла. Украинские учебники подробно излагают сведения о древнейших археологических культурах Поднепровья. Особый интерес для них представляет Трипольская культура, которая неоспоримо признается «древнеукраинской» [9, с.11]. Так, по мнению Г.Д. Казьмирчука: «Украина относится к древнейшим очагам земледельческой цивилизации» [7, с.3]. Далее идет освещение других культур, находившихся на территории современной Украины, от киммерийцев и скифов, до греков Причерноморья. Всё это выглядит презентабельно и именно этого не достаёт современным отечественным учебникам. Т.к. если обратиться к российской школьной литературе, то складывается впечатление, что на этих землях до 9 в. жизнь не существовала в принципе. Но есть и минусы в таком подходе. Вся эта ретроспектива должна убедить подрастающее поколение в правопреемственности украинцев всем этим народам и в богатой цивилизационной истории Украины. Это демонстрирует нам, что для современной украинской историографии генеральной концепцией прародины

славян является теория автохтонности. Но она не безраздельно главенствует в украинском научном пространстве. Так в Атласе[1, с.5], как основная теория, представлена Дунайская гипотеза (Карамзин, Ключевский), а учебник Л.О Крупкина[8, с.14] постарался осветить сразу несколько возможных вариантов.

Более всего споров возникает в вопросе образование восточнославянских этносов. В противовес имперской догме о великороссах, и теории советской исторической школы о существовании общей древнерусской народности современные украинские исследователи представляют целый спектр различных взглядов, опирающихся на украинскую уникальность.

Есть два основных взгляда на родство украинцев, русских и белорусов.

1. Три восточнославянских этноса имеют разные источники формирования и находятся в минимальном родстве. Так О.В. Гисем предлагает такой ряд предков[3, с.19]: предки украинцев – древяне, поляне, северяне, тиверцы, дулебы, уличи и белые хорваты; предки белорусов – дреговичи, полочане; а предки россиян (заметьте не русских) – кривичи, родимичи, словене, вятичи. Тем самым подчеркивается разная племенная принадлежность наших народов. В свою очередь М. Голубец старается не распыляться на такое количество племен и выделяет основным ядром украинской нации - полян, описывая «перевагу полянського племені над іншими тим, що коли інші «жили звірським способом»[6, с.45].

2. Л.О Крупкин заявляет в своей «Історія України: формування етносів, ...», что русские являются самой молодой восточнославянской нацией, появившейся только в 15 в., образовавшись из коренного финно-угорского населения под цивилизационным влиянием украинцев[8, с.21].

Образование и характер политического устройства Киевской Руси.

В настоящее время господствующим на Украине является положение о формировании к сер. 1 тыс. н.э. в Центральном Поднепровье мощного политического и экономического центра со столицей в Киеве. С момента основания этого города тремя легендарными братьями там правила династия Киевичей, которая сделала полянские земли крупным региональным центром. Центральным персонажем в этот период является великий правитель «могучей средневековой державы»[7, с.47] каган Аскольд[10, с.30]. Именно он считается образцом того, куда бы мог повернуть исторический процесс, если бы не пришли завоеватели норманны. Этот государственный деятель проводил инновационную управленческую и экономическую политику, которая вела украинский народ в светлое европейское будущее. Именно он стал на путь христианизации Киевской Руси[10, с.30]. Этим мечтам не суждено было сбыться. В 882 г. в Киеве произошел вероломный «государственный переворот»[7, с.47], сместивший династию Киевичей и выведший на историческую арену Рюриковичей. Организатором этой политической акции стал коварный варяг Олег, а практическим исполнением его замысла занялись «вельможи язычники, неудовлетворенные прохристианской политикой Аскольда»[7, с.47].

Теперь стоит вкратце осветить политический строй Древнерусского государства в тот период. По мнению В.А. Смолия с сер. 1 тыс. н.э. – до сер. 14

в. Киевское государство является Руской средневековой Империей[11, с.6]. В противовес этому О.В. Гисем пишет о динамичности в изменении в системы гос. управления (Дружинное государство - Централизованная монархия - Федеративная монархия)[3, с.41].

Правопреемственность Древнерусскому государству Украины.

Вторя Грушевскому, украинские ученые настаивают на исключительном праве Галицко-Волынского государства[3, с.45], а затем и Литово-украинской державы[6, с.249] на историческую память Киевской Руси. При этом совершенно отбрасываются факты, которые противоречат этому. В российской историографии Галицко-волынское княжество не выделяется как полноценное государство. Одной из причин этого является факт первостепенности Киевского стола перед другими и постоянной феодальной борьбой, разворачивавшейся вокруг этого, хоть и номинального титула. В эту конфронтацию были вовлечены и галицко-волынские правители, и как бы они не старались, за громкими титулами¹ всё равно проступала тень удельного феодализма.

Все эти установки, в конечном счете, складываются в весьма неприглядную картину. Россия в глазах подрастающего поколения Украины перестаёт ассоциироваться с братским народом, кровные узы между нашими этносами размываются, как и общая историческая память. Всё это создаёт благоприятную почву для внесения новых идеологических установок, которые, находясь «растворёнными» в курсе Истории, наращивают концентрацию националистических и откровенно антироссийских выпадов, последовательно подкрепляя идеологическую политику, которую воплощают в жизнь украинские власти последние 25 лет.

Литература.

1. Атлас з Історії України 7 клас / ред.: Д.В.Ісаєв. – К., 2003. – 18 с.
2. Власов, В.С. Історія України (Вступ до історії): підруч. для 5-го кл. загальноосвіт. навч. закл./ В.С. Власов. – К.: Генеза, 2013. – 256 с.: іл.
3. Гісем, О.В. Історія України. 7-9 класи: Наочний довідник / О.В. Гісем, О.О. Маринюк, О.Ф. Трухан. – К.: Харків: Веста, 2007. – 176 с.
4. Грушевський, М.С. Історія України-Руси/ М.С. Грушевський. – Нью-Йорк, 1954-1958. В 10 т
5. Грушевський, М.С. Очерк истории Киевской земли от смерти Ярослава до конца XIV столетия / М.С.Грушевский.- К., 1993. – 538 с.
6. Голубець, М. Велика Історія України / М. Голубець. – Львов, 1935. – 870 с. В 2т.
7. Казьмирчук, Г.Д. История Украины: учеб. Для иностр. Студ. Высш. Учеб. Заведений / Г.Д. Казьмирчук, В.И. Гусев, В.П. Капелбшный и др.; под ред. Г.Д. Казьмирчука. – К., 2010. – 631 с.
8. Крупник, Л.О. Історія України: формування етносів, нації, державності: навч. К84 посіб. <для студ. Вищ. Навч. закл.> / Л.О. Крупник – К., 2009. – 216 с.

¹ *Regis Rusie, Princeps Ladimerie*

9. Мельник, А.І. Історія України. Навчальний посібник / А.І. Мельник – К., 2008. – 88 с.
10. Свидерский, Ю.Ю. История Украины: Учебник для 7 кл. / Ю.Ю. Свидерский, Т.В. Ладыченко, Н.Ю. Романишин. – К., 2007. – 272 с.: ил.
11. Смолій, В.А. Історія України: Підруч. Для 7 кл. загальноосві. Навч. закл. / В.А. Смолій, В.С. Степанков. – К., 2007. – 224 с.: іл., карти.

Чопова В.Е.

*ФГБОУ «Кубанский Государственный Университет»,
студентка 2-го курса, направление «история»*

МЕДИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УГЛИЧСКОГО ДЕЛА

15 мая 1591 года в Угличе был убит, либо трагически погиб последний сын Ивана Грозного, семилетний Дмитрий. Сразу же родилась версия о преднамеренном убийстве царевича, в результате которой разъяренная толпа учинила расправу над предполагаемыми виновниками трагедии.

19 мая 1591 года в Углич прибыла следственная комиссия под руководством В.И. Шуйского, в результате работы которой, появилось следственное дело, доложенное царю Федору и Освященному собору 2 июня 1591 года. Согласно выводам этой комиссии, царевич закололся ножом во время игры с ребятами-«жильцами» «в тычку», в припадке «черной болезни падучей».

В период смутного времени, с появлением Лжедмитрия, Василий Шуйский дважды отрекался от выводов следственной комиссии; в период его царствования Дмитрий и вовсе был признан невинно убиенным и канонизирован православной церковью. В результате, в науке бытуют две версии о смерти Дмитрия: о его убийстве и о «самозаклании» [2; с. 92-94].

Проблема установления истинных причин смерти царевича представляется крайне важной, поскольку трагедия стала звеном в цепи событий, которые привели к падению династии Рюриковичей.

В современной криминалистике существует правило, согласно которому, ключ преступления следует искать непосредственно на месте его совершения. Совершенно понятно, что этого принципа в XVI веке не существовало, однако история говорит о том, что осмотр места происшествия имел место еще в XV веке [8; с. 217]. В материалах следственного дела информация о данном элементе расследования отсутствует, поэтому мы не можем точно сказать, где именно на заднем дворе дворца случилась трагедия, где Дмитрий покололся ножом, и где он скончался.

Кроме этого, неизвестно, имелась ли кровь на руках и одежде царевича и других лиц, присутствовавших в момент смерти. Отсутствуют данные и о ее количестве, хотя этот факт имеет определяющее значение: если бы ранение пришлось на артерию, смерть ребенка действительно была бы практически мгновенной, однако количество крови было бы слишком велико для того, чтобы не отметить данного аспекта в материалах дела. Если же мы будем придерживаться мнения Н.И. Костомарова, согласно которому, на шее Дмитрия

неприменно должно было быть украшение из золота и драгоценных камней, то придем к выводу, что проникновение ножа к телу было бы практически невозможным, а в случае такового, ранение было бы незначительным. Соответственно, кровопотеря несомненно бы снизилась, и летального исхода можно было бы избежать [6; с. 339].

Исследователи так же не располагают информацией о положении трупа ребенка, о том, как располагались руки царевича относительно туловища, сжимал ли он свой ножичек в руках, или тот был отброшен в сторону, воткнут в землю и так далее [9; с. 9].

Необходимо отметить, что в деле практически отсутствует информация, связанная с орудием, ставшим причиной смерти. Известно лишь то, что нож был в руках у Дмитрия, и что именно им он покололся. Однако неизвестно, чей это был нож, что он из себя представлял, каких он был размеров.

О исчерпывающей проверке обстоятельств трагедии говорить, увы, не приходится. С достаточной полнотой проверялась лишь версия о самоубийстве царевича, в то время как версия об убийстве основывается лишь на показаниях брата царицы Михаила Нагого и еще нескольких лиц. Этот факт представляется крайне странным ввиду расправы над предполагаемыми убийцами: для такого деяния должны были бы быть веские аргументы, непременно указанные в свидетельствах непосредственных убийц. Однако ничего подобного в материалах дела нет.

Таким образом, материалы, связанные с криминалистическими элементами, ввиду серьезных недоработок следственной комиссии, даже на уровне XVI века, практически отсутствуют.

Что же касается медицинской стороны вопроса, то здесь информация представлена куда более полно. В источниках болезнь царевича Дмитрия именуется «падучей», «падучим недугом», «немочью падучей» и так далее. Так в XVI-XVII вв. в России определялась эпилепсия – хроническое заболевание, которое возникает преимущественно в детском или юношеском возрасте и характеризуется разнообразными параксизмальными расстройствами, а также типичными изменениями личности [14; с. 3].

На основе свидетельств современников, есть основания предполагать наследственный характер заболевания царевича. Очень вероятно, что какой-то формой эпилепсии, сопровождавшейся выраженными изменениями личности, страдал отец Дмитрия, царь Иван Грозный. [4; с. 153]; Польский хронист Рейнгольд Гейденштейн оставил свидетельство о том, что старший сын Ивана IV, царевич Иван Иванович перед смертью в 1581 году пережил приступ эпилепсии [1; с. 242]. Известно так же, что и средний сын Ивана Грозного, Федор, был умственно неполноценным [12; с. 122]; [9; с. 271].

Источники свидетельствуют, что заболевание проявилось у Дмитрия еще в раннем детстве, а приступы эпилепсии сопровождали царевича на протяжении всей жизни [2; с. 166]. В том числе и накануне смерти Дмитрий пережил как минимум три приступа, включая припадок, настигший его непосредственно перед смертью.

Важно пояснить этот последний припадок. Свидетели трагедии обратили внимание, что во время рокового приступа болезни, когда царевич «набрушился» горлом на нож, его «било долго». Это ключевые слова, необходимые для понимания картины происходившего, поскольку они свидетельствуют о так называемом эпилептическом статусе, во время которого приступы следуют одним из другим с короткими паузами длительное время, иногда до тридцати минут. Во время такого приступа человек не приходит в сознание, испытывает многочисленные судороги и даже при современном развитии медицины, каждый четвертый ребенок, испытавший состояние эпилептического статуса, умирает [13; с. 492-493].

В вопросе прояснения медицинского аспекта, любопытным представляется исследование И.Ф. Крылова, который в своей работе «Были и легенды криминалистики» занимался изучением угличского дела. Для разъяснения медицинских элементов, он обратился за консультацией к профессору Р.А. Харитонову, одному из крупнейших в стране специалистов по детской эпилепсии. После ознакомления с материалами следственного дела, Рема Андреевич сделал ряд выводов, которые действительно могут пролить свет на трагедию 15 мая 1591 года.

Прежде всего, основываясь на свидетельских показаниях, профессор заключил, что описываемые приступы соответствуют действительности, и Дмитрий действительно страдал эпилепсией с психомоторными и генерализованными судорожными припадками, которые, благодаря внешним признакам, могут быть замечены окружающими. Однако ни во время эпилептического статуса, ни во время психомоторного приступа, зарезать себя самостоятельно царевич не мог, поскольку во время большого судорожного припадка больной всегда выпускает из рук предметы, находящиеся в руках. Более того, подобных случаев в мировой литературе со времени смерти царевича Дмитрия не было, и если придерживаться официального заключения следственной комиссии, то невольное самоубийство Дмитрия Ивановича – единственный случай за всю писаную историю эпилепсии [7; с. 97-98]. Таким образом, заключение Р.А. Харитонova несомненно опровергает показания свидетелей о том, что Дмитрий «покололся ножом сам».

Подводя итог, необходимо еще раз подчеркнуть низкий уровень деятельности следственной комиссии, который привел к отсутствию должной криминалистической базы. Этот факт порождает мнение об умышленном сокрытии истинных обстоятельств трагедии и вытеснению из материалов дела тех фактов, которые свидетельствовали в пользу версии об умышленном убийстве Дмитрия Ивановича. Попытки оправдания некоторыми историками следователей, выглядят крайне неубедительными, поскольку в установлении истинных причин гибели члена правящей династии, не могли иметь место спешка и невнимательность комиссии, в виду исключительной важности случившегося.

Обращение к современной психиатрии, также свидетельствует в пользу несостоятельности официальной версии трагедии. Выводы экспертов не только

опровергают показания свидетелей смерти Дмитрия, но и решительно перечеркивают заключение следственной комиссии Василия Шуйского.

Кроме этого, рассмотрение событий 15 мая 1591 года в контексте политической ситуации в России конца XVI века, приводит к появлению аргументов, которые возможно противопоставить версии о самоубийстве царевича: борьба за власть в государстве делала Дмитрия человеком, который со временем, вольно или невольно, мог стать центром объединения всех, недовольных правлением Федора Ивановича.

Не менее важной является позиция В.И. Шуйского, который, несмотря на выводы собственного расследования, в 1605 году признал в Лжедмитрии I истинного царевича Дмитрия, опровергнув факт его смерти, а несколько позже, в 1606 году, заявил о том, что настоящий Дмитрий Иванович был убит в 1591 году, перечеркнув, таким образом, версию о самоубийстве.

Важно отметить позицию РПЦ по указанному вопросу: уже в 1606 году Дмитрий был канонизирован. С учетом позиции церкви, связанной с отношением к самоубийцам, крайне просто заключить резко негативную оценку по отношению к официальным выводам следственной комиссии.

Таким образом, основываясь на многочисленных аспектах материалов следственного дела, выводах психиатров, а также внутривнутриполитической обстановке рассматриваемого периода, правомерным представляется заключить, что версия о невольном самоубийстве царевича оказывается несостоятельной, а истинная причина смерти Дмитрия Ивановича кроется в умышленном убийстве.

Список использованных источников и литературы

1. Гейденштейн Р. Записки о Московской войне. (1578—1582) / Пер. с лат. И. И. Виноградова. СПб.: Археогр. комис., 1889.
2. Зимин А.А. Смерть царевича Дмитрия и Борис Годунов // Вопросы истории. 1978. № 9.
3. Ковалевский П.И. Иоанн Грозный и его душевное состояние. Психиатрические эскизы из истории. М.: Либроком, 2012.
4. Костомаров Н.И. Собр. Соч., кн. 2, т. 4: исторические монографии и исследования. СПб., 1903.
5. Крылов И.Ф. Были и легенды криминалистики. Л.: ЛГУ, 1987.
6. Ланге Н. Древнее русское уголовное судопроизводство XIV-XVII вв. СПб., 1884
7. Петр Петрей. История о великом княжестве Московском, происхождении великих русских князей, недавних смутах, произведенных там тремя Лжедмитриями, и о московских законах, нравах, вере и обрядах, которую собрал и обнародовал Петр Петрей де Ерлезунда в Лейпциге 1620 года // Исаак Масса, Петр Петрей. О начале войн и смут в Московии. М., 1997.
8. Столярова Л. В., Белоусов П. В. О гибели царевича Дмитрия Ивановича в Угличе 15 мая 1591 года: Уваровские чтения XVIII. М., 2012.
9. Флетчер Д. О государстве русском. СПб.: Издательство А.С. Суворина, 1906.

10. Руководство для врачей скорой медицинской помощи / под ред. Михайлович В.А., Мирошниченко А.Г. СПб.: СПбМАПО, 2007.

11. Руководство по психиатрии в двух томах / под ред. акад. АМН СССР Снежневский А.В. М.: Медицина Формат, 1983.

Чшиев В.Т.

*Институт истории и археологии РСО-А
старший научный сотрудник*

ЭЛЕМЕНТЫ ОБРЯДА И АРТЕФАКТЫ ПАМЯТНИКОВ КОБАНСКОЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПРЕДГОРИЙ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ-АЛАНИИ, СВЯЗАННЫЕ С ВЛИЯНИЕМ ПЛЕМЕН СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ И ЮГА ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

В предгорной части РСО-А выявлены многочисленные памятники кобанской археологической культуры Кавказа эпохи раннежелезного века и античности. Некоторые категории инвентаря и погребального обряда этих памятников обнаруживают параллели в материалах племен Северного Причерноморья и юга Восточной Европы. Это свидетельствует о контактах указанных этнокультурных массивов, и, в частности, указывает на северо-причерноморское влияние по ряду элементов, на местные кобанские племена в рассматриваемый период. На наш взгляд это такие следующие элементы обряда и артефакты.

1. Охра

В погребальном обряде Эльхотовского могильника кобанской культуры, расположенного в предгорьях РСО-А, в 4 захоронениях была зафиксирована охра (погребения № 32, 41, 45, 72). Это составляет 6,7 % от общего числа погребений памятника. Наличие в погребальном обряде охры или реальгара известно на Кавказе с эпохи ранней бронзы. В эпоху поздней бронзы этот элемент ритуала известен и в кобанской культуре. В частности, охра найдена в погребениях Зандакского могильника, могильника «Мебельная фабрика» 1, Клин-Ярском III могильнике [1, с. 80, с. 129; 2, с. 267]. В то же время, по подсчетам В.В. Отрощенко, погребения с красящими веществами у племен черноморовской культуры составляют 22 %. [3, с. 112]. Также, по мнению С.Л. Дударева, наличие охры в кобанских памятниках, и, в целом, присутствие этого признака в обряде кобанской культуры, является отражением влияния кочевнического (черноморовского) ритуала [4, с. 73, с. 282, рис. 54, 4].

Таким образом, вероятно, здесь мы имеем дело с особенностями обряда, связанными с влиянием на кобанскую культуру со стороны племен Северного Причерноморья.

2. Костяные наконечники стрел пирамидальной формы

Четыре наконечника данного типа происходят из двух погребений Эльхотовского могильника – 49 и 60. В целом, в ареале кобанской культуры они известны, но не распространены так широко, как в Северном Причерноморье. Напротив, в Причерноморье, и на юге Восточной Европы они представлены довольно массово. Это могильник Малая Цимбалка,

Калантаевское и Субботовское городища, Сахарнянское и Уч-Башское поселения, курган у с. Зольное, Васильевки, Мелитополя, Малокатериновки, Кисличеватого, курган у Соколово, и др. [5, с. 143 - 144, рис. 102, 2; 6, с. 91; 7, с. 78, рис. 22, 3,5,7,9,15; с. 112, рис. 39, 42-44; с. 158, рис. 61, 4-5; с. 159, рис. 62, 2; с. 190, рис. 93, 33; с. 191, рис. 94, 20, 23, 26; с. 212, рис. 115, 14]. На наш взгляд, преобладание находок костяных стрел вышерассмотренного типа вне Кавказа, свидетельствует о зарождении данной формы в степных и северопричерноморских культурах.

3. Костяная стержневидная застежка

В грунтовом погребении № 3, Комаровского могильника кобанской культуры предгорной зоны РСО-А, содержащем захоронение человека и лошади, была найдена костяная стержневидная застежка, характерная для памятников степного типа [8, с. 19, рис. 73, рис. 76]. Застежка, найденная у левой лопатки лошади, представляет собой заостренный с обеих сторон стержень с перехватом в центре. Подобные предметы характерны для степных культур новочеркасской стадии. В частности, они весьма распространены в раннескифских памятниках Северного Причерноморья (Журовка, Пруссы, Белоглинка, Старшая Могила, Три брата, Дарьевка, Залесье) [9, с. 336, рис. 31, 10, 12-14; 10, с. 26, рис. 5, 1-5, 10, 12, 16-17, 18, 20, 22).

4. Костяное украшение сбруи

В этом же захоронении Комаровского могильника, на скелете лошади, находилось костяное зооморфное украшение или ворворка уздечки скифского типа [11, с. 19, рис. 73; 76].

Грифонообразные украшения подобного типа широко распространены в материалах савроматской и скифской культур [12, с. 369, рис. 77, 3; 13, с. 68, рис. 17, 1-2, 6; 14, с. 49, рис. 6, 8, 10, 19-20, 26, 15, с. 55, рис. 76; 16, с. 364, табл. 1, 8; с. 377, рис. 4, 1, 8].

Сложно определить было ли данное украшение сделано кобанскими мастерами или является степным импортом, но, несомненно, что оно изготовлено в соответствии с образцами скифо-савроматского звериного стиля.

5. Бронзовый наконечник стрелы «новочеркасского типа»

Одной из категорий погребального инвентаря указывающей на определенные взаимоотношения кобанского населения с племенами Северного Причерноморья, являются бронзовые втульчатые наконечники стрел с ромбической формой пера. Такой наконечник «новочеркасского» типа, снабженный сигнальным отверстием, находился в погребении № 49 Эльхотовского могильника. Бронзовые втульчатые наконечники с ромбовидной формой пера относятся к материалам так называемого «новочеркасского» периода предскифского и раннескифского времени [17, с. 245, рис. 18, 4-10].

По классификации В.И.Козенковой такие наконечники относятся к третьему типу (модификации) 2-й подгруппы третьей группы (наконечники стрел некавказских форм) [18, с. 9 - 11].

Лук и стрелы в предскифский период занимали в военном деле кобанских племен достаточно скромное место, хотя и представлены в материальной культуре с самого раннего этапа ее появления. Отсюда и довольно

немногочисленный количественно «колчаный набор» кобанцев этого времени. В то же время, бронзовые втульчатые стрелы с ромбической головкой широко представлены в памятниках предскифского периода Северного Причерноморья. И здесь же, в кладе у г. Новочеркасск, была найдена форма для отливки данного типа наконечников стрел [19, с. 143, рис. 101, а, 1–4; с. 144, рис. 102, 1; с. 166, рис. 114, 8; 20, с. 78, рис. 22, 69, 83; с. 112, рис. 39, 12–34; с. 190, рис. 93, 7–29; с. 197, рис. 100, 2; с. 242, рис. 145, 13; 21, с. 127, рис. 58, 9; с. 211, рис. 102, 3–4].

В погребениях Эльхотовского могильника найдено 17 наконечников стрел разных типов: – 13 бронзовых и 4 костяные. Все наконечники стрел местных кавказских форм найдены в пяти погребениях памятника - №№ 41, 45, 49, 52, 60. Из них, в двух захоронениях - № 49 и 60, находились и наконечники «степного» типа – бронзовый ромбовидный и костяные пирамидальные. Немногочисленность данной категории вооружения в материалах Эльхотовского могильника, а также, в других памятниках предгорий РСО-А в рассматриваемый период, свидетельствует, на наш взгляд, о возможности отнесения бронзовых наконечников «новочеркасского» типа к числу предметов, появившихся в местной культуре под воздействием степных, причерноморских племен.

Литература

1. Козенкова, В.И. Кобанская культура. Западный вариант // САИ / Отв. ред. В.Г.Петренко. – М.: Наука, 1989. Вып. В 2-6. – 196 с.
2. Флеров, В.С., Дубовская, О.Р. Мужские погребения кобанского могильника Клин-Яр III в г. Кисловодске // Вестник Шелкового пути. Археологические источники / Отв. ред. И.С. Каменецкий, С.А. Узянов – Вып. I. М.: Центр «Шелковый путь», 1993. С. 250-275.
3. Отрощенко, В.В. Особенности погребений черногооровской группы // Тезисы докладов областной конференции «Проблемы скифо-сарматской археологии Северного Причерноморья», посвященной 90-летию со дня рождения проф. Б.Н.Гракова. – Запорожье, 1989. – С. 111–112.
4. Дударев, С.Л. Взаимоотношения племен Северного Кавказа с кочевниками Юго-Восточной Европы в предскифскую эпоху (IX – первая половина VII в. до н.э.) – Армавир: ЦАИ АГПИ, 1999. – 401 с.
5. Граков, Б.Н. Ранний железный век (культуры Западной и Юго-Восточной Европы). – М.: Изд-во МГУ, 1977. – 232 с.
6. Дударев, С.Л. Взаимоотношения племен Северного Кавказа с кочевниками Юго-Восточной Европы в предскифскую эпоху (IX – первая половина VII в. до н.э.) – Армавир: ЦАИ АГПИ, 1999. – 401 с.
7. Махортых, С.В. Киммерийцы Северного Причерноморья. Киев: Изд-во Шлях, 2005. – 380 с.
8. Абрамова, М.П. Отчет об археологических раскопках в Моздокском районе Северо-Осетинской АССР в 1970 г. – Владикавказ. Архив СОГОМИАЛ. Ф. 4, оп. 2, ед. хр. 18.
9. Мелюкова, А.И. Скифы и нескифские племена степи и лесостепи Восточной Европы в VII–III вв. до н.э. Скифская материальная культура //

Степи европейской части СССР в скифо-сарматское время. Археология СССР. – М.: Наука, 1989. – С. 91–100.

10. Иванчик, А.И. Киммерийцы и скифы // Степные народы Евразии / Ред. А. Иванчик, Г. Парцингер. – Москва: Палеограф, 2001. Вып. II. – 324 с.

11. Абрамова, М.П. Отчет об археологических раскопках в Моздокском районе Северо-Осетинской АССР в 1970 г. – Владикавказ. Архив СОГОМИАЛ. Ф. 4, оп. 2, ед. хр. 18.

12. Смирнов, К.Ф. Савроматы. – М.: Наука, 1964. – 379 с.

13. Членова, Н.Л. О степени сходства компонентов материальной культуры в пределах «Скифского мира» // Петербургский археологический вестник / Гл. ред. М.Б.Шукин. – СПб.: Фарн, 1993. Вып. № 7. – С. 49–77.

14. Зуев, В.Ю. Изучение жаботинских гравировок и проблема развития звериного стиля в европейской Скифии на рубеже VII–VI вв. до Р.Хр. // Петербургский археологический вестник. Скифы. Сарматы. Славяне. Русь / Ред. М.Б.Шукин. – СПб.: ФАРН, 1993. – Вып. 6. – С. 38–52.

15. Галанина, Л.К. Скифские древности Северного Кавказа в собрании Эрмитажа: Келермесские курганы. – СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2006. – 80 с.

16. Рябкова, Т.В. Уздечные принадлежности скифского типа из Тейшебаини // Российский археологический ежегодник / Отв. ред. Л.Б.Вишняцкий. – СПб.: Университетский издательский консорциум, 2012. Вып. № 2. – С. 360–382.

17. Дударев, С.Л. Взаимоотношения племен Северного Кавказа с кочевниками Юго-Восточной Европы в предскифскую эпоху (IX – первая половина VII в. до н.э.) – Армавир: ЦАИ АГПИ, 1999. – 401 с.

18. Козенкова, В.И. Оружие, воинское и конское снаряжение племен кобанской культуры. Систематизация и хронология. Западный вариант // САИ / Отв. ред. В.Г.Петренко. Вып. В 2-5. – М.: ИА РАН, 1995. – 166 с.

19. Граков, Б.Н. Ранний железный век (культуры Западной и Юго-Восточной Европы). – М.: Изд-во МГУ, 1977. – 232 с.

20. Махортых, С.В. Киммерийцы Северного Причерноморья. Киев: Изд-во Шлях, 2005. – 380 с.

21. Иванчик, А.И. Киммерийцы и скифы // Степные народы Евразии / Ред. А. Иванчик, Г. Парцингер. – Москва: Палеограф, 2001. Вып. II. – 324 с.

Чшиева М.Ч.

*кандидат исторических наук
институт истории и археологии республики северная осетия-алания,
научный сотрудник*

ДУХОВНО-РЕЛИГИОЗНАЯ ПРИРОДА КАПИТАЛИЗМА И ЕГО ПРОНИКНОВЕНИЕ В ТЕРСКУЮ ОБЛАСТЬ.

После отмены крепостного права в России, на Кавказ, изобилующий природными богатствами, как составную часть Российской империи, начинает проникать «дух капитализма». Северный Кавказ в конце XIX в. состоял из двух областей – Кубанской и Терской, и Ставропольской губернии. В состав Терской

области входили 3 отдела: Сунженский, Пятигорский и Кизлярский и 4 округа – Владикавказский, Грозненский, Нальчикский и Хасав-Юртоский. Областным центром был г. Владикавказ.

Фабрично-заводское производство в конце XIX в. велось примитивным способом. Производительность заводов в Терской области была слабой и выпускаемые изделия некачественные. Всего в области в 1888 г. было 2005 предприятий, общая производительность которых составляла 2.037.355 руб., общее число рабочих- 4.251 чел. На душу мужского пола всего населения приходилось 5 руб.11 коп. промышленной продукции. Всего в Терской области в 1889 г. было 9 салотопенных, 53 кирпичных, 56 кожевенных, 50 винокуренных, 9 пивоваренных, 2 свечных, 120 гончарных и черепичных, 13 мыловаренных, 41 маслобойных и 1832 других промышленных предприятий. Общая сумма их производительности составила 2.020.060 руб. Из этих предприятий крупным винокуренным заводом был Владикавказский, производительность которого достигала 140.000 руб., в Кизлярском отделе – 25 винокуренных предприятий, производительностью 198.959 руб. Общая производительность пивоваренных заводов составляла 34.420 руб., 2 воскосвечных завода производительностью 17.500 руб., табачная фабрика производительностью в 30.000 руб., Алагирский казенный серебросвинцовый завод производительностью 72.550 руб., фотогеновый завод производительностью 78.750 руб., 1710 водяных мельниц, общей производительностью в 809.190 руб., и 119 других мелких промышленных предприятий, производительностью менее 1000 руб. Из этих предприятий во Владикавказе – 54 завода, с суммой производительности 249.000 руб. на которых работало 439 рабочих и числом Владикавказе, по Владикавказскому округу 110 предприятий производительностью 260.178 руб., с числом рабочих 564 чел.; в Пятигорском отделе – 321 предприятие производительностью 546.472 руб., с числом рабочих 636 чел.; в Кизлярском отделе 156 предприятий, производительностью в 414.010 руб., с числом рабочих в 706 чел. [1, с. 235-236.]

К 1912 г. сумма производительности горнозаводских предприятий резко возросла за счет добычи нефти, серебросвинцовых и цинковых руд. В 1912 г. нефти было добыто 75.268.663 пуд, серебросвинцовых и цинковых руд- 1.376.351 пуд., было выплавлено 127 пуд. 28 ф. серебра, 68.175 пуд. свинца, 139.445 пуд. цинка. [2, с. 80-81.] Кроме горнозаводских предприятий в области выросло количество и других промышленных заведений: известковых заводов - 56 (из них во Владикавказском округе -12); кирпично-черепичных- 515 (из них во Владикавказе - 36, а во Владикавказском округе - 58); кожевенных - 48 (из них во Владикавказе- 4,) , винокуренных - 57 (из них во Владикавказском округе -2); пивоваренных -13 (из них во Владикавказе-4, а во Владикавказском округе -1); мыловаренных -25 (из них во Владикавказе -7); лесопильных- 8 (из них во Владикавказе -6); веревочных-59; нефтяных – 144; керосиновых и бензиновых 14; водяных мельниц -39 и др.[2, с. 83].

Чтобы понять духовно-религиозную природу распространяющегося вируса капитализма, целесообразно рассмотреть долю заработной платы в общей

производительности некоторых предприятий Терской области. Например, на заводе бар. Л.В.Штейнгеля и наследников В.И.Горозмани – общая производительность предприятий в 1913 г. составила 78.000 р., а общая сумма заработка рабочих составила 41.600 руб. [3, л.68.] Т.е. доля заработной платы в валовом продукте компании составила 53%. В Товариществе Владикавказского крахмального завода, производительность в 1914 г. составила 40.000 р, из которой рабочим было выдано 7.020 руб. [4, лл.14-15], т.е. доля заработной платы - всего 18%, т.е. степень эксплуатации наемного труда предпринимателем составила 82 %. На макаронной фабрике Прохановой А.С. в 1915 г. общая производительность составила 240.000 р. из которых рабочим было уплачено 36.000 р. [5, лл.58-59] , доля заработной платы в валовом продукте – всего 15 %, т.е. степень эксплуатации составляла 85%. Производительности табачной фабрики Б.Вахтангова в 1915 г. составила 300.000 руб. при этом заработная плата рабочих составила 14.585 руб. [6, л.38] На гильзовой фабрике «Бр.Лисициан» в 1914 г. общая производительность предприятия составила 21.665 руб., а общая сумма заработка рабочих -2.384 руб. [7, лл.9-10], доля заработной платы в валовом продукте предприятия-12%, т.е.степень эксплуатации составляла 88 %. Кожевенный завод торгового дома И.Д.Майсурадзе и Б.Б.Аракелова в 1915 г. произвел продукции на сумму 27.500 руб., рабочим было уплачено 4.500 руб. . [7, лл. 8-9], доля заработной платы рабочих – 16 %, т.е. степень эксплуатации составляла 84 %. На винокуренном заводе Е.И.Сараджевой общая сумма производительности предприятия составила в 1915 г. 104.828 руб., заработная плата рабочих и служащих при этом составила 10.344 руб. [8, лл. 18-19], т.е. степень эксплуатации собственника составила 90%.

Таким образом, рост нормы прибавочной стоимости свидетельствовал об усилении эксплуатации наемных работников. Им не принадлежали результаты их же труда, так как работодатель монополизировал в своих руках средства производства. Профессор В.Ю.Катасонов усматривает в присвоении результатов труда работодателем проявление наемного рабства. [9, с. 427-429.] Эти явления, по мнению В.Ю. Катасонова присущи не только капитализму XIX века, но и современному.

Анализируя современное российское общество, В.Ю.Катасонов приводит следующие данные, доля заработной платы в РФ в 1992 г. была 36,7 %, а в 1998 упала до 30%, по сравнению с западными странами эта цифра в два с лишним раза ниже – «это проявление российского «беспощадного» «дикого капитализма» ...В современном капиталистическом обществе четко прослеживаются два фактора - понижение доли заработной платы в ВВП и увеличение доли наемных работников, доходы которых ниже прожиточного минимума. Эта категория «работающих бедняков» или «новых нищих». [9, с. 433.].

Профессор И.Я.Фроянов, говоря о современной попытке капиталистической реставрации подчеркивает, что «исторический опыт России, в частности опыт революций начала XX века, говорит о неприятии русским народом капиталистических отношений, построенных на индивидуализме,

холодном расчете, голом чистогане и почитании "золотого тельца". Она подрывает материальные и духовные основы общества и государства и все более раскрывающая сущностную несовместимость западной буржуазной цивилизации и цивилизации российской.»[10].

Индивидуализм как капиталистический принцип диаметрально противоположен взглядам христианства на человека и общественное устройство.

«Дух капитализма» Макса Вебера - это порождение «религии денег», он поглотила западное общество, и как вирус вторгается в российское общество, низводя людей до состояния существ, с маниакальным упорством стремящихся к главной цели своего существования - максимальному обогащению. Современная российская действительность показывает, что ослабление государственно-правового регулирования, с одной стороны, нравственного регулирования мобилизованного общественного мнения, с другой, мгновенно ведут общество к одичанию и насилию, к перманентному нарушению принципов нравственности и человечности. Духовным спасением от вируса, разрушающего человека и природу, может быть православная традиционная культура.

Основные отличия «религии денег» от установок православного христианства в том, что в «религии денег» главным «догматом» является установка на стяжание человеком земных благ, накопление богатства, а в христианстве - достаток. В «религии денег» для достижения главной цели хороши все средства, наиболее эффективными среди них оказываются те, которые основаны на использовании человеческих страстей и пороков (сребролюбие, гордыня, обман, страсть к обогащению, убийства, удовлетворение плотских страстей, различные формы духовно-нравственного насилия); в христианстве экономическая деятельность не только не исключает использование человеческих страстей и пороков, но рассматривается как средство духовного спасения человека (через труд как творческую деятельность). В «религии денег» идеалом непререкаемым является догмат о святости частной собственности, в христианстве социальным идеалом является коллективная трудовая и общественная собственность. В «религии денег» идеалом социально-экономического устройства человеческой жизни является индивидуализм, разъединение людей и борьба их между собой (в сфере экономики - конкуренция), в христианстве - коллективизм и общинные формы жизни (в сфере экономики – сотрудничество и взаимопомощь). В хозяйственной этике христианства ключевым принципом является борьба человека с грехом и страстями как условие личного спасения и организации такого способа хозяйствования, который облегчает спасение всем. В хозяйственной этике капитализма упор делался на использование греховной природы человека, эксплуатацию его страстей.

Источники и литература:

1. Терский календарь на 1891 г. Владикавказ: Типография Терского областного правления, 1890.
2. Терский календарь на 1913 г. Владикавказ: Типография Терского областного правления, 1912.
3. ЦГА-РСО-А, ф. 46, оп.1, д.35.
4. ЦГА-РСО-А, ф. 46, оп.1, д.31
5. ЦГА-РСО-А, ф.46. оп. 1, д 36.
6. ЦГА РСО-А, ф.46, оп.1, д.20
7. ЦГА-РСО-А, ф. 46, оп.1, д. 59.
8. ЦГА РСО-А, ф.46, оп.1, д.25.
9. Катасонов В.Ю. Капитализм. История и идеология «денежной цивилизации». М.: Институт русской цивилизации, 2015.
10. Фроянов И.Я. Погружение в бездну: Россия на исходе XX века. <http://www.lib.ru/POLITOLOG/froyanow.txt>

Диривянкина М.С.

*ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет»,
студентка 2-го курса, направление История*

ГЛАГОЛИЦА: СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ И ИХ РЕШЕНИЕ

История возникновения письменности у славян на протяжении многих веков, с момента ее создания, продолжает привлекать внимание и интерес исследователей различных областей. Проблемой происхождения славянских азбук занимались историки, палеографы, филологи и другие специалисты из смежных областей. Однако, необходимо признать, что несмотря на длительность изучения данной проблемы исследователи не могут прийти к единому мнению по поводу происхождения славянской письменности, продолжая рассматривать ее с совершенно различных сторон и особое внимание уделяя именно глаголической азбуке в силу множества нерешенных вопросов, относительно ее истоков, времени и месте появления, значения букв.

В настоящее время проблема происхождения глаголицы приобрела особое значение в силу осмысления старых и разработки новых теорий относительно ее появления и истоков букв азбуки.

Как известно, у славян было две азбуки: глаголица и кириллица. Азбуки практически совпадали по алфавитно-звуковому составу, порядок расположения букв и их название в кириллице и глаголице были одинаковыми [10, С.117]. Однако, вопросы о том, какая азбука являлась первичной и соответственно послужившей основой для более поздней, и кто же являлся ее создателем, не могли оставить исследователей равнодушными, также, как и вопросы, связанные с истоками азбуки и графической основы букв.

Создание одной из двух славянских азбук связано с деятельностью братьев Константина (Кирилла) и Мефодия. Константин Философ (при принятии монашества принял имя Кирилл) был македонским славянином из Солуны. Он получил хорошее образование, знал много языков. В 862 г. в Византию

прибыло посольство от моравского князя Ростислава, целью которого было укрепление политических связей с Византией, получение от нее помощи против натиска немецких завоевателей. Официальной задачей посольства была просьба прислать в Моравию миссионеров, которые могли бы вести проповедь на славянском языке вместо латинского языка. Император Михаил и патриарх Фотий благосклонно приняли эту просьбу и направили в Моравию Константина и его брата Мефодия. И, согласно единодушному свидетельству источников, Константин перед отъездом в Моравию разработал славянскую азбуку, а затем, пользуясь этой азбукой, перевел на славянский язык основные христианско-богослужебные книги. Об этом событии также упоминается в трактате «О письменах» Черноризца Храбра, составленном в конце IX - начале X в [11, С.86-88].

Однако, далеко не все исследователи признают создателем первой славянской азбуки Константина Философа. Так, Г. М. Прохоров, российский филолог и литературовед, категорически отказывает Константину в ее авторстве, находя параллели буквам глаголицы в разных миссионерских азбуках христианского Востока. Но при этом он предполагает, что Константин знал о ее существовании, сам ее использовал в своей переводческой деятельности и на ее основе создал вторую славянскую азбуку, вполне естественно названную его именем [8, С.179]. Палеославист, историк русского языка, Т.А. Иванова, утверждает обратное. Она считает, что сопоставления, приведенные Г.М. Прохоровым, теряют свою убедительную силу при отсутствии фонетических, а также фонологических соответствий между буквами глаголицы и буквами других миссионерских азбук и позволяют говорить лишь о «стилистическом» подобии глаголицы другим восточным алфавитам, и однозначно признает авторство первой славянской азбуки за Константином-Кириллом [1, С.79]. Чешский профессор, Ч. Лоукотка, отмечает, что, хотя авторство полностью и не доказано, нельзя игнорировать тот факт, что оба славянских просветителя, как Кирилл и Мефодий, принимали весьма большое участие в деле создания первой азбуки [7, С.159-161]. Переходя к вопросу о старшинстве глаголической азбуки над кириллической следует отметить, что такие исследователи, как И. В. Ягич и А.М. Селищев считали, что создателем первой славянской азбуки действительно был Константин [9, С.57-58], и что ему принадлежит создание глаголицы, а кириллица возникла позже как усовершенствование глаголицы на основе греческого уставного письма [12, С.55-60].

В пользу старшинства глаголицы свидетельствует ряд аргументов: черты языка глаголических памятников содержат более архаические пласты первооригиналов, чем кириллические памятники [3, С.77-80]; в западных областях, где проповедовали Константин и Мефодий, была распространена именно глаголица, кириллица там была неизвестна; глаголица менее совершенна по составу букв, чем кириллица, что указывает на то, что составители кириллицы уже имели опыт использования письма для записи славянской речи; среди известным нам палимпсестов есть кириллические рукописи, написанные поверх стертой глаголицы, но нет ни одного

палимпсеста с глаголическими записями, нанесенными на стертую кириллицу [10, С.120-121]. На старшинство глаголицы также указывает российский филолог, историк и археограф, Г.А. Ильинский, который утверждает, что глаголица была заменена кириллицей на Преславском соборе 893 г. пресвитером Константином по предложению князя Симеона, стремившегося посредством новой, гораздо более простой и более легко усваиваемой азбуки облегчить и ускорить процесс славянизации болгарской церкви и государства [2, С.86-87].

Как известно, славянские азбуки сильно отличались по форме букв. Если форма букв кириллицы была геометрически простой, то это совершенно нельзя сказать о глаголице, буквы которой были графически оригинальнее кирилловских, выглядели сложно и замысловато [3, С.77].

В поисках графической основы глаголицы исследователи обращались к самым различным системам письма, в числе которых были: скандинавские руны, сирийский и пальмирский алфавиты, византийская скоропись, албанская письменность, арабская графика, армянский и грузинский алфавиты, коптский алфавит, латинский курсив, греческие нотные знаки и греческое «очковое» письмо, клинопись, кипрское слоговое письмо, магическое греческое письмо и т.д. [4, С.417]

Эксперт в области славянского языкознания, И.В. Ягич, считает, что происхождение глаголицы исходит от византийских минускул (от лат. *minusculus* — маленький; алфавитное письмо, состоящее из строчных букв). Округлость начертаний ученый принимает за результат влияния византийской скорописи на глаголицу и считает, что глаголическое письмо стало результатом «развития усовершенствования от частого употребления в пределах господства греческого минускульного письма в Македонии и Болгарии» [12, С.55-60]. А.М. Селищев, советский лингвист, отчасти соглашается с этим мнением, считая, что во всей системе азбуки отразились элементы как греческого, так и негреческого письма, в частности, древнееврейского, самаритянского, а также коптского, с которыми был знаком Константин [9, С.47-67].

С такой точкой зрения не соглашаются Е.В. Уханова и В.А. Истрин, они приводят ряд аргументов, опровергающих такую позицию. Русский и советский литературовед, В.А. Истрин, отмечает, что сходство глаголицы с византийской скорописью крайне отдаленное и ему представляется очень маловероятным, чтобы в качестве образца для славянского письма, призванного обслуживать церковные нужды, был бы взят не устав, а канцелярская скоропись [3, С.80]. Е.В. Уханова также считает, что даже при поверхностном сравнении глаголицы с византийской скорописью можно понять, как они далеки друг от друга [10, С.122-124].

Интерес представляет способ исследования глаголицы, предложенный доктором филологических наук, Л.Б. Карпенко, которая рассматривает глаголические почерки с позиции семиотики, науки, занимающейся изучением знаков и знаковых систем. С помощью семиотики Л.Б. Карпенко приходит к выводу, что глаголица является уникальной знаковой системой, не повторяющей своих наиболее существенных признаков в каких-либо

предшествующих системах письма. Каждый из знаков глаголицы имеет самостоятельное условно-образное содержание, а все они - в своей последовательности, в именах и начертаниях - взаимосвязаны и составляют символическую систему, представляющую целостный символ, кодирующий образ божественного Универсума [5, С.27]. Л. Б. Карпенко было установлено, что европейская «филологическая» мысль в эпоху, предшествующую созданию глаголической азбуки, характеризовалась традицией глубокого осмысления знаковой природы слова и текста. Античными и средневековыми христианскими мыслителями была глубоко осознана семиотичность явлений культуры, роль знака и символа как инструментов богопознания. В результате сформировалась духовная атмосфера, необходимая для восприятия знаковых форм сакрального, наметились те ключевые позиции, на которых мог основываться Кирилл в разработке своей азбучной системы [6, С.96-97].

Итак, мы видим, что авторство глаголицы признают за Константином, который составил азбуку и перевел на славянский язык книги, необходимые для проведения церковных служб. Убедительными представляются аргументы, подтверждающие старшинство глаголицы по отношению к кириллице, в отличии от тех, которые видят ее истоки в греческой скорописи. Особого внимания заслуживают современные теории, которые связывают происхождение глаголицы с христианской символикой и пытаются интерпретировать ее знаки в контексте Библии.

Таким образом, мы можем сделать вывод, что спорные вопросы, связанные с глаголической азбукой, представляют интерес в настоящее время и остаются актуальными в силу продолжения разработки различных теорий относительно ее появления и происхождения.

Литература

1. Иванова Т.А. Глаголица: новые гипотезы. // ТОДРЛ. - Спб., 2004. Т. 56.
2. Ильинский Г.А. Где, когда, кем и с какой целью глаголица была заменена кириллицей? // IV Международный съезд славистов: Сборник ответов на вопросы по языкознанию. - М., 1958;
3. Истрин В. А. 1100 лет славянской азбуки. - М., 1962.
4. Истрин В. А. История письма. - М., 1965.
5. Карпенко Л.Б. Глаголица как семиотическая система: дис. ... д-ра филол. наук. - Самара, 2003.
6. Карпенко Л.Б. Проблема систематизации глаголических почерков с позиций семиотического подхода. URL: <http://preslav.shu.bg/webs/Deinost/archive/Tom%206/L.Karpenko.pdf> (дата обращения 30.03.2015)
7. Лоукотка Ч. Развитие письма. - М., 1950
8. Прохоров Г.М. Глаголица среди миссионерских азбук. // ТОДРЛ. Спб., 1992. Т.45.
9. Селищев А.М. Старославянский язык. - М., 1961;
10. Уханова Е.В. У истоков славянской письменности. -М., 1998.

11. Флоря Б. Н. Сказания о начале славянской письменности. - СПб., 2000.
12. Ягич И. В. Глаголическое письмо // Энциклопедия славянской филологии. Вып. 3: Графика у славян. Спб., 1911.

Горюшкина Н.Е.

к.и.н., доцент

Юго-Западный государственный университет, зав. кафедрой истории и социально-культурного сервиса

ОРГАНЫ НАДЗОРА НАД ВИНОКУРЕНИЕМ И ВИНоторговлей АКЦИЗНЫЙ ПЕРИОД (1862 – 1894 гг.)

Для проведения в жизнь «Положения о питейном сборе» 4 июля 1861 г. в России были учреждены акцизные управления – губернские и окружные. К сожалению, до сего времени их деятельность остается малоисследованной, а данные им оценки весьма тенденциозны. Представленная статья имеет цель раскрыть специфику организации и функционирования акцизных управлений в акцизный период.

Появление акцизных органов было обусловлено намерением власти заменить откупную систему взимания питейного налога акцизной. Окончательное решение по данному вопросу не раз откладывалось по причине коррумпированности российского чиновничества. При «известной склонности большей части чиновников ставить собственные выгоды выше казенных» злоупотребления в отношении дохода, составлявшего половину государственного бюджета, могли иметь губительные последствия. Этот аргумент против акциза в 1820-е гг. высказал министр финансов Е.Ф. Канкрин, его же в 1850-е гг. повторил министр финансов А.М. Княжевич. Но после долгих колебаний, 26 октября 1860 г., решение о переходе к акцизу было принято.

Функциональные обязанности чиновников по акцизу обрели законченный вид в «Положении о питейном сборе» 4 июля 1861 г. [1]. В каждой губернии (при небольшом количестве заводов – в нескольких соседних губерниях) учреждалось губернское акцизное управление, в уездах (в одном или нескольких) – подчиненные губернскому окружные акцизные управления.

Губернское акцизное управление образовывалось из управляющего, его помощника, ревизора и канцелярии; окружное – из надзирателя и его помощников. Отчетность по округу готовилась бухгалтером-письмоводителем. «Соображаясь» с местными обстоятельствами, округ разделялся на участки с поручением каждому наблюдению помощника надзирателя. К участку приписывались винокуренные заводы, оптовые склады, места розничной торговли алкоголем [1, с. 6]. 1 июля 1862 г. в России открылись губернские акцизные ведомства, 1 августа – окружные, к 1 сентября винокуренные заводы России были переписаны и закреплены за участками, на каждый завод прибыл принятый по вольному найму надсмотрщик.

Строй акцизного управления был единоличным, общего присутствия не вводилось. Управляющий акцизными сборами и состоящие при нем лица определялись и увольнялись со службы министром финансов. Назначение прочих лиц, служащих по акцизному управлению, всецело зависело от управляющего. Во время отсутствия, болезни, увольнения в отпуск управляющего его обязанности по текущим делам возлагались на помощника или ревизора. Секретарь, бухгалтер и помощник бухгалтера входили в штат канцелярии и вели всю необходимую переписку и отчетность [1, с. 7].

Акцизное управление в отличие от других губернских учреждений было напрямую подчинено министру финансов. Губернатору в отношении ведомства были представлены исключительно общие полномочия: право надзора за исполнением «Положения о питейном сборе», но без вмешательства в деятельность акцизных чиновников, если она не противоречила букве закона. К помощи городской и земской полиции чиновники по акцизу прибегали в исключительных случаях и только в пределах инструкции, составленной Министерством финансов совместно с Министерством внутренних дел. Связь акцизных управлений с казенными палатами осуществлялась через казначейства и лишь в части приема и хранения акцизных сборов.

Главная задача акцизных управлений заключалась в охране казенного интереса в отношении питейного сбора. Эта задача решалась через: 1) определение налогооблагаемой базы и круга плательщиков; 2) надзор над своевременным исчислением и уплатой питейного сбора; 3) контроль соответствия винокурения и виноторговли питейному уставу; 4) взыскание недоимок, недоборов и начётов; 5) наложение штрафов за нарушение питейного устава; 6) подведение итогов работы и т.д. [2, с. 188]

Акцизные чиновники имели право свободного входа в места производства и продажи предметов, облагаемых акцизом, прекращения собственной властью замечаемых злоупотреблений, принятия мер к преследованию виновных, конфискации неоплаченных акцизом продуктов производства, остановки заводов, наложения на виновных штрафов. Сопrotивление или оскорбление акцизным чиновникам при исполнении ими служебных обязанностей грозило виновным уголовным судом [3, с. 9]. Акцизный надзор был жестким: винокуренные заводы проверялись помощником надзирателя не реже 3 раз в месяц, подвалы – не реже 1 раза; оптовые склады вина – по месту жительства – не реже 2 раз, вне жительства – 1 раз в месяц, питейные заведения – не реже 1 раза в полугодие. Окружной надзиратель был обязан производить проверку подакцизных заведений не реже 2 раз в год, акцизный управляющий, его помощник и ревизор – не реже 1 раза в год. Безотлучный контроль над производством и продажей алкоголя вел надсмотрщик [4, с. 15-27].

Неподкупность акцизных чиновников были гарантом казенного интереса. Чтобы не провоцировать акцизных служащих к поиску дополнительных источников дохода, законодатель установил им высокое жалование, состоящее из двух частей. Одну часть денег чиновники получали в виде оклада и разъездных денег, другую – в виде процентов за открытые преступления против казны. Во время подготовки перехода к казенной винной операции процентные

деньги заменило добавочное содержание. Во второй половине 1890-х гг. акцизный управляющий имел годовой доход в размере 8100 руб., где 3500 руб. приходилось на оклад, 3100 руб. – на добавочное жалование и 1500 руб. – на разъезды. Высокую заработную плату (4150 руб.) получал техник. Жалование контролеров колебалось от 1050 до 1300 руб., надсмотрщиков – 600 – 800 руб. [5, ч. 2, с. 7]

Оклады чиновников по акцизу вдвое превышали содержание чиновников аналогичных классов в других ведомствах и были объектом зависти. Управляющий Бессарабской казенной палатой возмущался: «В акцизном управлении даже самые низшие должности контролеров, не требующие ни особой подготовки, ни особых познаний, оплачиваются выше, нежели довольно ответственные должности столоначальников и бухгалтеров Палаты, для занятия которых требуется уже известной степени служебная опытность» [6].

Объективность требует признать, что крупнейшая статья дохода казны обеспечивалась нечеловеческими усилиями акцизных служащих. Критик акцизной системы Э.Ф. Нольде подтверждал: «Применение теперешней системы контроля давно превышает человеческие силы. Случалось мне знать людей с бычьим здоровьем, которые через два-три года службы в акцизе получали органические расстройства <...>. Есть губернии, в которых в самую ужасную погоду на дорогах только и встретите одних акцизных чиновников» [7, с. 17].

Обширная обзореваемая площадь, непрерывный процесс производства и продажи алкоголя требовали постоянного пребывания акцизных чиновников в пределах подведомственных территорий. Кратковременный отпуск акцизных чиновников продолжался не более 5 дней, ежегодный – 30 дней в год и сдвоенный – 60 дней в два года. Отбыть в отпуск акцизные чиновники могли только после прекращения винокурения на обзореваемом пространстве, случалось это, как правило, летом, когда заканчивался винокуренный год. Служившие по вольному найму пользовались отпуском в 7 дней, в исключительных случаях их отпуск продлевался до 14 дней [8].

Особенностью акцизной службы были и частые ротации. «Ни по одному ведомству так не шатко положение чиновника, как в акцизе, – писал Э.Ф.Нольде. – Есть губернии, в которых в течение 5 лет переменяется в полном числе весь персонал чиновников» [7, с. 17]. Постоянные ротации позволяли обновлять управленческий аппарат, создавали возможности для повышения в должности, предупреждали злоупотребления, случавшиеся, когда чиновник служил в одном месте несколько лет.

Акцизная структура в рассматриваемый исторический отрезок продемонстрировала свою целостность и эффективность, деятельность акцизных чиновников стала образцом «безупречия» в службе [3, с. 411]. Основанием успешной работы акцизных управлений стали устойчивая правовая база, жесткая централизация управления, широкий спектр надзорных полномочий, достойное материальное содержание и ротации чиновников. К акцизной работе удалось привлечь лучшие силы российского общества: «Врачи, офицеры лучших частей войск, расквартированных в столице, охотно

„шли в акциз“ в провинцию, – свидетельствовал Н.Полевой, – где вместе с местными деятелями крестьянской реформы и другими образовывали оазисы людей нового веяния, хорошо сознававших значение поворота в судьбах России» [9, с. 255].

Источники и литература

1. Положение о питейном сборе, Высочайше утвержденное 4 июля 1861 г. М., 1862. 160 с.
2. Горюшкина Н.Е. Губернские и окружные акцизные управления в 1862 – 1894 гг.: структура, полномочия, механизм функционирования // Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 5-1 (44). С. 187-191.
3. Краткий очерк 50-летия акцизной системы взимания налога с крепких напитков и 50-летия деятельности учреждений, заведывающих неокладными сборами. 1863 – 1913. СПб. 1913. 295 с.
4. Сборник правительственных распоряжений по управлению питейно-акцизными сборами. СПб., 1866. 93 с.
5. Отчет Департамента неокладных сборов за 1994 год. СПб., 1896. 229, 77 с. Приложение. 311, 233 с.
6. Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 574. Оп. 1. Д. 537. Л. 3.
7. Нольде Э.Ф. Питейное дело и акцизная система. СПб., 1882. Ч. 1. 40 с.
8. Государственный архив Курской области (ГАКО). Ф. 37. Оп. 1. Д. 457. Л. 99 об.-100.
9. Полевой Н.А. Два года, – 1864 и 1865, из истории крестьянского дела в Минской губернии // Русская старина. 1910. Т. 141. № 2. С. 247 – 270.

Карулина В. А.

ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, аспирант третьего года обучения

ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННЫХ ИСПОВЕДАНИЙ, ПРОХОДЯЩИХ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ, В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ. (ПО МАТЕРИАЛАМ ЯРОСЛАВСКОЙ ГУБЕРНИИ)

Нельзя не согласиться с тем, что Россия является многоконфессиональным государством. Политика в отношении религиозных меньшинств в каждом государстве зависит от большого количества объективных и субъективных факторов. В современном мире происходит много конфликтов на религиозной почве как на бытовом, так и на государственном уровне. Одним из наиболее ярких примеров могут послужить непрекращающиеся беспорядки во Франции с участием мусульман.

Решение религиозного вопроса в России также представляет собой затруднение ввиду недостаточно разработанного законодательства по этой проблеме. Отсутствие четкой регламентации взаимоотношений государства и религиозных организаций у нас в стране привело к реанимации идеи единого

координирующего органа по конфессиональной политике. В связи с появлением большого количества нерегламентированных религиозных организаций 6 апреля 2015 года президент Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Изменения затрагивают деятельность религиозных организаций: их образования, компетенций, а также отношений между религиозной организацией и лицами, входящими в ее состав [5].

Невозможно представить, чтобы политика государства в отношении иноверческих религий не опиралась на глубокий исторический опыт. Несмотря на то, что сегодня вопрос о вероисповедании не встает при поступлении на военную службу, можно с уверенностью сказать, что анализ политико-правового положения военнослужащих разной веры как части религиозной политики государства даст нам представление о ней в целом.

Согласно общему уставу о воинской повинности, вступившему в силу 1 января 1874 года, мужское население без различия состояний подлежит призыванию [6, с. 1716]. Тем не менее, нельзя не отметить существование дискриминации по принципу веры в вопросе призывания на службу.

Согласно статье 43, разделу 2 «Свода уставов о повинностях» льгота при поступлении на военную службу предоставляется мусульманскому населению Тверской, Кубанской областей и Закавказья (за исключением осетин-мусульман, коим даровано право отбывать воинскую службу наравне с осетинами-христианами), а также ряда народов, обитающих в Закавказье (езидов, курдов и других инородцев Ставропольского края). Поставка новобранцев для вышеперечисленных народов заменена денежным налогом в казну. Закон появился в 1886 году и переиздавался в течение нескольких лет, так как замена воинской повинности на «исполнение» его «натурою» определялась как временная мера [6, с. 1723]. Необходимо обратить внимание на то, что приобщение мусульман к воинской службе представляется государственным деятелям правом, а не повинностью; следовательно, запрет на несение военной службы является для представителей ислама «изъятием» из закона, но не льготой.

Нужно отметить, что от воинской службы освобождаются священнослужители всех христианских вероисповеданий: об этом говорится в ст. 79, п. 1 «Свода уставов о повинностях» [6, с. 1735]. Нет необходимости добавлять, что муллы и раввины по закону не входят в число священнослужителей, освобождаемых от несения службы. В дополнении 3 к данной статье (по прод. 1906 г.) предоставлялось также освобождение кандидатам евангелическо-лютеранского духовенства за исключением тех, кто в течение пятилетнего срока со дня выхода закона не будет посвящен в проповедники [6, с. 1736]. Необходимо констатировать также, что католические органисты, окончившие курсы в Минской школе органистов и исполняющие данные обязанности, пользовались в отношении воинской службы льготами наравне с православными псаломщиками [6, с. 1736]. Более того, ст. 61, пар. II, п. 1 предоставляет отсрочку от службы до достижения двадцати четырех лет от

роду воспитанникам духовных семинарий: православных, армяно-грегорианских и римско-католических [6, с. 1730].

Таким образом, служители христианских религий, пользовались льготами в отношении несения воинской повинности наравне с православным духовенством.

Однако необходимо обратиться к документам. Наибольшее количество информации по вопросу военной службы среди приверженцев иностранных исповеданий предоставляют нам метрические книги католического костела города Ярославля. При анализе данного источника нужно обратить внимание на наименования званий, которые носили приверженцы католицизма, обратившиеся в церковь для совершения того или иного обряда. В записях метрических книг можно встретить такие звания, как поручик пехотного 139 Маршанского полка Казимир Корн), капитан 11-го Гренадерского полка (Валентий Прошковский), отставной солдат (Игнатий Барицкий, город Рыбинск), подполковник 137 Ижевского пехотного полка (Владимир Потаивский-Козелл, город Рязань), подпоручик 75 пехотного Севастопольского полка (Адам Гоздзь), сверхсрочный старший унтер-офицер управления Поневыжского уездного Воинского начальника (Юлиан Бысурас-Домашевич) [2, л. 3-45], рядовой Ярославской конвоирной команды (Станислав Вонсик), рядовой Рыбинской конвоирной команды (Владислав Матвеев-Пыц), обер-офицер, рядовой 181 пехоты Остроленского полка (Войзех Забродский), канонир третьей Гренадерской Адмиралтейской бригады [3, л. 17-19] («канонир – солдат в артиллерии русской и некоторых других армий») [1].

«Обер-офицеры – это наименование группы офицерских чинов от прапорщика до капитана (ротмистра, есаула, старшего лейтенанта) включительно в российской армии и флоте» [1], они представляли собой командный состав роты, и их звание соответствовало IX – XIV классам «Табели о рангах». Унтер-офицер в свою очередь представлял собой военнотружущего младшего командного (начальствующего) состава в российских и многих иностранных вооруженных силах [1]. Они входили в XIV и XIII классы по табели, но к обер-офицерам не приравнивались. Таким образом, если расставить представленные чины по старшинству, то можно сказать, что иноверцы могли служить в российской армии в чинах от рядового солдата до подполковника минимум.

К сожалению, метрические книги лютеранской кирхи более скупы в описании своих прихожан. Согласно списку рожденных и крещенных в 1915-1918 годах все родители, записавшие своих новорожденных детей, относятся к трем группам по роду занятий: крестьянин, воин и работник. О воинах, упомянутых в документе, не известно ничего: ни звания, ни места службы [4].

Некоторые пробелы в вопросе об иноверцах, служивших в Ярославской губернии, можно устранить, используя такие источники статистического характера, как «Сведения о числе воинских чинов» различных полков и их семейств по вероисповеданиям, сохранившиеся в хранилищах архива. Наибольший интерес представляют «Сведения», составленные командиром 138 пехотного Болховского полка, расположенного в городе Рыбинск, за 1885 1886

годы. Упомянутые документы дают возможность проследить не только изменения в количестве и соотношении военных-иноверцев по отношению к православным служащим, но и предоставляют информацию о числе низших чинов отдельно от штаб- и обер-офицеров.

Для наглядности приведем таблицы [7].

Таблица 1

Количественное соотношение служащих низших чинов и штаб- обер-офицеров (1885 год)

Вероисповедание	Штаб и обер-офицеры	Низшие чины
Православие	55	1485
Римско-Католическая вера	5	225
Лютеранство	1	16
Ислам		2
Иудаизм		298
Всего	61	2026

Таблица 2

Количественное соотношение служащих низших чинов и штаб- обер-офицеров (1886 год)

Вероисповедание	Штаб и обер-офицеры	Низшие чины
Православие	57	1292
Римско-Католическая вера	5	270
Лютеранство	1	14
Ислам	-	-
Иудаизм	-	404
Всего	63	1980

Из содержания приведенных таблиц видно, что процент приверженцев иностранных религий в командных должностях ничтожно мал по сравнению с соотношением офицер/рядовой, наблюдаемым среди православных служащих.

Таким образом, большинство иноверцев занимало среднее и низшее положение в армии. Можно с уверенностью сказать, что среди иноверцев на

военной службе преобладали представители римско-католического и иудейского исповедания, что связано, с одной стороны, с ограничениями со стороны закона, с другой - с количеством проживающих в губернии представителей разных конфессий.

Библиографический список

1. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия [Электронный ресурс] // Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. – Режим доступа: <http://www.megabook.ru/Article.asp?AID=637432&thSearchText=> (дата обращения 14. 04.2015).
2. Государственный Архив Ярославской Области. - Ф. 230. - Оп. 11. - Д. 584.
3. ГАЯО. - Ф. 230. - Оп. 11. - Д. 598.
4. ГАЯО. - Ф. 230. - Оп. 11. - Д. 606.
5. «О внесении изменений в Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Президент России. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/acts/news/49195> (дата обращения 16.04.2015).
6. Свод уставов о повинностях, кн.1, ст.1[Текст] //Свод законов Российской империи: В 2 кн., 1911. - Кн.1. - Т.3.
7. Рассчитано по: ГАЯО. - Ф. 242.- О. 2. - Д. 413, 415.

Гасанов М.Р

д.и.н.,

ФГБОУ ВПО «ДГПУ», профессор кафедры истории

Магомедова Э.М., к.и.н.,

ФГБОУ ВПО «ДГПУ», доцент кафедры истории

ИЗ ИСТОРИИ СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СЕВЕРО-ТАБАСАРАНСКОМ НАИБСТВЕ В КОНЦЕ XIX - НАЧ. XX В.

В конце XIX – начале XX в. в Табасаране, как и в любом другом феодальном владении, были представлены два противоположных класса – феодалов и крестьян. В составе господствующего класса феодалов различались майсумы, кадии, беки, джанка-беки, представители духовенства, аульская верхушка узденей. Зависимые сословия в Табасаране подразделялись на две группы: узденей (частично) и раятов.

Кадий был правителем в Северном, а майсум - в Южном Табасаране.

Власть кадия была наследственной. Формально кадии утверждались на собраниях представителей сельской общинной знати. Так, при избрании кадия представители узденских и раятских селений собирались на сход около сел. Хучни на участок Херба-Куран и там старший из известного тухума надевал на избранного кадия старую папаху, а папаху кадия брал себе [1. Л. 1].

Майсум и кадий, как и остальные дагестанские правители, являлись крупными собственниками. Они владели зимними и летними пастбищами, ятагами [2. Л. 5]. Им принадлежали стада крупного и мелкого рогатого скота. В

личном владении майсума и кадия находились, кроме того, крупные земельные и лесные угодья, сады, виноградники, населенные имения.

Жители Северо-Табасаранского магала Харак платили кадию дополнительно по 2 киле (3-4 кг) пшеницы. «Кадий табасаранский пользуется, - отмечает Ф.Ф. Симонович, - доходами таковыми же, как и майсум, да получает жалованных дербентским Фет-Али-Ханом деревень на 5000 руб. ханскими деньгами» [5. С. 153].

Беки получали с зависимого населения подати и повинности, осуществляли суд над ними, решали земельно-правовые и внешнеполитические вопросы, «управляли раятами, водили на войну, чинили суды расправ между ними по адату, а иногда по своему убеждению» [3. Л. 2]. Они регулировали отношения между подвластными тухумами, джамаатами, а также с соседними владениями. Недовольные решением бека обращались к майсуму или кадию, которые принимали окончательное решение. Они руководили военными действиями, выставляли войско по зову кадия [1. Л. 10].

Земельные участки, ятаги бекам переходили по наследству. Так, владения беков Северного Табасарана составляли 25 селений.

Важным источником доходов беков в Северо-Табасаранском наибстве также являлась отдача пастбищных земель в аренду за большую плату жителям узденских обществ. Беки получали доходы и от пошлины с провозимых через подвластные им аулы товаров. Значительный доход бекам приносили штрафы. За убийство и увоз женщин, например, беку полагалось 40 руб., за поранение 5 руб., за воровство от 5 до 10 руб. За ослушание взимали 3 руб. [1. Л. 17] Бек имел право прогнать раята из своего селения за неповиновение или за какое-либо преступление [1. Л. 3]. Слово бека было законом для подвластных. «Если кому именем бека объявлена какая служба, а он против того окажется ослушным, то таковой наказывался от бека смертью, т. е. либо велит убить из ружья или срубить саблей голову, палками забить, повесить, глаза выколоть, или, если богат, то отобрать все его имение под видом штрафа в пользу бека...» [6. С. 157-158].

В Северном Табасаране кадии, беки постоянно при себе имели вооруженных нукеров, которых выбирали сами беки из числа близких людей, из верхушки, а также из раят, особо отличившихся смелостью и преданностью. Так, например нукерами у Бийбола-бека Аркитского были три его молочных брата и четвертый по имени Магомед из зажиточной семьи. Обычно все более или менее состоятельные люди аула являлись нукерами бека. Среди нукеров обязательно бывал «баш-нукери» (главный нукер). У Бийбола - бека, баш – нукером например, считался его молочный брат Абдулали. Во время военной обстановки нукеры составляли ядро войска. В функции нукеров входило и исполнение приговоров и решений феодальных владетелей - кадия, майсума, беков [2. Л.24].

Самой многочисленной категорией духовенства были муллы. Их число зависело от численности жителей аула. В крупных селениях было 5-6 мулл, в небольших 1-2. Так, например, в сел. Марага, Аркит, Арак их было по 5, в Татиле, Цанаке, Вичрике - по 3, в Цухдиге - 4, в Джаррахе - 5, в Тините - 3, в

Сыртыче - 3 и т. д. По данным источников, в 20-30 гг. XIX в. общее число шейхов, мулл в Табасаране достигало 90 человек [7. С. 21].

Источниками дохода духовных лиц была плата за обучение детей Корану, а также вознаграждение за исполнение религиозных обрядов [8. С.161]. В зависимости от общего количества скота в пользу мечетей выделялся также крупный и мелкий рогатый скот. Эти доходы использовались в благотворительных целях и строго контролировались старейшинами аула. Мечети имели мечетские земли (1/3 часть всей земли). Эти земли отдавались для обрабатывания нуждающимся общинникам на условиях половины урожая.

Сельские муллы, эфендии производили, кроме того, суд по шариату, другие юридические сделки. Недовольные решением сельского муллы обращались к эфендиям [1. Л.36]. За это они также получали вознаграждение.

Основная масса населения в Кайтаго-Табасаранском округе состояла из узденей, раят. Самую многочисленную группу составляли уздени. В 54 селениях насчитывался 1061 узденский двор (2349 мужчин и 2554 женщины) [1. Л. 12-20].

В конце XIX - нач. XX в. процесс феодализации в Табасаране не был завершен. В результате, значительное количество узденских селений не входило в феодальные владения, а часть узденских селений входила в состав владений майсума и кадия. И те, и другие уздени имели в своей личной собственности пахотные и покосные земли, «их права охраняли адаты и джамааты» [9. С.153]. Уздени, входившие в феодальные владения, платили владельцам подати и несли трудовые повинности.

Раяты в Северном Табасаране по своему положению мало чем отличались от крепостных крестьян. А.А. Неверовский писал о Дагестане, что «относительно зависимости, простой народ во владениях сходствует с нашим крепостным состоянием. Он должен вносить деньгами или хлебом определенную владельцам подать и вообще исполнять беспрекословно все его приказания. Разница между крепостным и этим классом людей состоит в том, что владельцы не имеют права их продавать» [10. С. 26].

Кадии, беки также не имели права продавать раят. Они фактически были прикреплены к земле, хотя формально юридического факта прикрепления раят к земле не было. Они не могли переходить из одного селения в другое без разрешения владельцев - кадия, беков и «обязаны при подобном переселении оставить в пользу последнего все свое недвижимое имущество». Феодал мог отпустить раята, но в таком случае его недвижимое имущество (усадебный дом) поступало беку. Если кто-либо уходил тайно, то брал с собой только то, что успевал. Сословно-поземельная комиссия констатирует, «что свободного переселения в Табасаране не было, а были случаи бегства» [1. Л. 3].

Раяты отбывали и многочисленные повинности, выполняя самую разнообразную работу. Следует отметить, что все полевые и хозяйственные работы раяты выполняли на своем продовольствии [2. Л. 23]. Кроме того, беки брали пошлину с торговцев, имели право брать в прислугу сирот и пользовались бесплатно услугами пастухов, надсмотрщиков полей. Они же совершенно бесплатно пользовались услугами женщин при очистке зерна,

обмазке дома, стирке шерсти и т. д. Жители аула должны были прислуживать беку и его семье во время свадеб, похорон, других событий. Когда женился нукер, например, раят должен был сделать ему подарок [2. Л. 23].

В рассматриваемое время в Северном Табасаране была немногочисленная прослойка рабов - «луклар». Основным источником рабства в Табасаране - пленные «ясыры».

Тяжелое социально-экономическое положение заставляло раятов бороться против беков, аульской верхушки. Жители узденских сел также выступали против майсума, кадия и зажиточной верхушки.

Хотя положение крестьян и после реформы 1913 г. оставалось исключительно тяжелым, тем не менее, она имела и свои положительные стороны. Ликвидация крепостнических отношений и в связи с этим освобождение крестьян от феодальных повинностей способствовали развитию капиталистических отношений в Дагестане.

Литература

1. ЦГА РД. Ф. 150. Оп. 1. Д. 46. Л. 1.
2. ЦГА РД. Ф. 150. Оп. 1. Д. 1. Л. 5.
3. ЦГА РД. Ф. 90. Оп. 2. Д. 1. Л. 2.
4. ЦГА РД. Ф. 150. Оп. 1. Д. 3. Л. 12-20.
5. История, география и этнография Дагестана XVIII-XIX вв. М., 1958.
6. Из истории права народов Дагестана. Сост. А.С. Омарова. Махачкала, 1968.
7. Движение горцев Северо-Восточного Кавказа в 20-50 гг. XIX в. Махачкала, 1959.
8. Ковалевский М.М. Закон и обычай на Кавказе. Т. II. М., 1890.
9. Рамазанов Х.Х., Шихсаидов А.Р. Очерки истории Южного Дагестана. Махачкала, 1969.
10. Неверовский А.А. Краткий взгляд на северный и средний Дагестан в топографическом и статистическом отношениях. СПб., 1847.

Уразбахтина К.И.

БаишГУ, г.Уфа

ИТОГИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ 1990- Х ГГ.

Российские экономические реформы до середины 1990-х гг. не поддаются однозначной оценке. Сделанные М.С. Горбачевым (в 1985-1991 гг.) попытки преобразить советскую экономику и последовавший за этим полный провал перестройки только свидетельствовали о всей серьезности проблемы перехода к рыночным отношениям.

Экономические реформы 1990-х годов имели две цели:

- 1) макроэкономическую стабилизацию;
- 2) реструктуризацию экономики, т. е. переходом от плановой к рыночной экономике.

С переходом к рыночной экономике в России обязательным стало практически с самого начала создавать банковскую систему, восстановить

институт частной собственности и коммерческих отношений, обеспечивающих более эффективное развитие экономики.

Также очень важным для достижения вышеописанных целей было открытие внутреннего рынка для международной торговли и притока иностранных инвестиций, т.е. интегрирование экономики России в мировую экономику.

Режим М.С. Горбачева в середине и конце 1980-х годов не воплотил в жизнь именно эти очень важные составляющие, обязательные для реструктуризации экономики.

В ноябре 1990 г. новое российское правительство решило предпринять радикальную экономическую реформу. Предложенная программа предусматривала следующее:

- а) либерализацию цен и заработной платы;
- б) проведение жесткой денежно-кредитной политики, бюджетной реформы и стабилизации рубля;
- в) приватизацию половины всех мелких и средних предприятий;
- г) прекращение финансирования обороны; союзных министерств и комитетов экономической помощи другим странам;
- д) укрепление системы социальной защиты.

В 1990-1991 гг. создавались программы экономических реформ в СССР и России. Такие как, программа «500 дней» Г. А. Явлинского, «Программа стабилизации экономики и перехода к рыночным отношениям в РСФСР», представленная Верховному Совету РСФСР И. С. Силаевым, а также программа «Предельно радикальная экономическая реформа» подготовленная группой Н. А. Чуканова.

Программа «500 дней» предполагала сначала привести в порядок экономическую обстановку с помощью традиционных советских методов: ужесточения снабженческо-сбытовой системы, сбалансирования цен с помощью их очередного подъема, расширения сферы карточного распределения потребительских товаров. И только потом приступать к подготовке либерализации экономики и проведению институциональных реформ.

Такой вариант был более понятен как для правительства, так и для народа, ожидавших от государства быстрее преодоления хозяйственных трудностей. Но реализация такого варианта имела одну проблему: в стране в этот период не было политических и организационных механизмов, которые смогли бы осуществить «административную стабилизацию». Фактически распалась жесткая властная вертикаль, органы принуждения и правопорядка были основательно подорваны, т. е. Россия получила в наследство от СССР ослабленные государственные институты, которые надо было теперь создавать заново.

Стратегическими целями реформ были: рост и процветание экономики; обеспечение благосостояния и свободы ее граждан; развитие демократических институтов; укрепление российской государственности.

Либерализация цен стала одним из главных шагов перехода экономики страны на рыночные принципы. С её помощью преодолели товарный дефицит. Предполагалось, что цены возрастут в 3-5 раз, но вместо этого, из-за чрезмерной монополизации производства и тотального дефицита продовольствия и потребительских товаров, они возросли в 10-15, а то и в 30 раз. Реальные доходы населения за год упали на 44%. Обесценились созданные многолетним трудом вклады населения в сберкассах. В особо тяжелое положение попали работники бюджетной сферы: учителя, врачи, инженеры, научные работники и т. д. В результате за короткое время большое количество населения оказались за чертой бедности.

В то же время быстро стали расти доходы немногочисленной социальной верхушки. В обществе возникло небывалое социальное расслоение.

Программа приватизации разрабатывалась и начинала осуществляться Государственным комитетом по управлению имуществом (Госкомимущество) под руководством А. Б. Чубайса. Власть стремилась к быстрейшему созданию класса собственников - опоры существовавшего режима. В этой ситуации приняли решение о выдаче всему населению приватизационных чеков (ваучеров). По плану приватизации каждый гражданин страны имел право получить свою долю собственности, созданной в годы Советской власти. Приватизационный чек - «ваучер» - должен был стать символом равных возможностей граждан России в создании собственного дела (бизнеса).

В первый же год приватизации в частные руки ушло 110 тыс. промышленных предприятий, что привело к утрате государством ведущей роли в экономике страны. Итог приватизации оказался неэффективным, с точки зрения доходов для бюджета и эффективности предприятий.

Гайдаровские экономические реформы 1990 г. проводились с помощью «шоковой терапии» и некоторые эксперты уверены, что они оказались «провальными», что именно эти реформы стали предшественниками для разворачивающихся событий во всех сферах общественной жизни России впрямь до сегодняшнего дня. Реформы начала 90-х г. до сих пор вызывают многочисленные споры и оставляют равнодушными практически все слои общества [2, 195].

В современной историографии по-разному дают оценку итогам радикальных экономических реформ 1990-х г. Бесспорно, что эти реформы крайне напряженно оценивались населением России как в 90-е г., так и с позиции современной ситуации. Эти реформы привели к крайней поляризации общества, а также к числу проблем социального и политического характера. Петербургский историк Игорь Фроянов на основании анализа большого фактологического материала рассматривает реформы, как преступление против России. В качестве другой точки зрения можно привести работы современных экономистов, которые, не отрицая негативный характер последствий реформ для большинства населения, доказывают, что действия российских реформаторов (Е. Гайдар, А. Чубайс) были единственным выходом из той экономической ситуации, которая сложилась в экономике Советского Союза в последний период его существования [3, с.365].

Идеология реформ 1990-х гг. предполагала максимально быстрый уход государства из экономики. Это привело к тому, что не были четко определены приоритеты экономического развития [1,с.95]. Однако они заложили основы современной рыночной экономики, оказав огромное влияние на внутреннюю жизнь российского государства, кардинально затронув все ее стороны и определив перспективы долгосрочного развития. Но данный способ проведения реформ, выбор экономической модели оказался противоречивым, реализованным слишком в короткие сроки. Нынешняя Россия во многом — результат деятельности реформаторов 1990-х гг.

Литература:

1. Каюмова А.Ф., Каюмова А.Р. Роль государства в развитии экономики знаний / Проблемы формирования экономики, основанной на знаниях: объективная необходимость, воспроизводственные условия и факторы Материалы VIII международной заочной научно-практической конференции по экономике -Краснодар, 2014. С. 89-94.

2. Симонян Р.Х. Без гнета и пристрастия. Экономические реформы 1990-х и их последствия для России; Ин-т социологии РАН, Ин-т экономики РАН. - Москва: Экономика, 2010. - 255с.

3. Фроянов И. Я. Погружение в бездну. Спб: Питер, 2000. – 560 с.

Юдин С.О.

ГБУК «Пензенский краеведческий музей», главный научный сотрудник

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ РАНЕННЫМ И БОЛЬНЫМ ВОИНАМ НА ТЕРРИТОРИИ ПЕНЗЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

С первых дней Первой мировой войны возникла необходимость эвакуации большого числа выбывших из строя воинов в тыловые губернии, где медицинскому персоналу предстояло в оптимальные сроки возвращать им утраченное здоровье. Получившие же тяжелые увечья требовали к себе еще большего внимания и усилий. Выполнение этой задачи было возможно лишь при правильной организации приема, размещения, содержания и питания раненых и больных [1, с. 129]. Пензенская губерния стала принимать раненых уже с августа 1914 г. Размещение и обеспечение прибывших на лечение военнослужащих становится одним из важнейших направлений деятельности местных властей. В Пензенскую губернию планировалось направить до 3000 раненых воинов: 3 группы приблизительно по 1000 человек каждая. Первая группа – тяжело раненые бойцы, нуждавшиеся в лазаретном лечении, вторая – легко раненые, которые могли находиться на амбулаторном лечении и третья группа – солдаты, которым достаточно было организовать комфортную обстановку для отдыха и хорошее питание [3, с. 970-971].

В сентябре 1914 г. в России создается Управление Верховного Начальника санитарной и эвакуационной части во главе с членом Государственного Совета генерал-адъютантом принцем А. П. Ольденбургским. Принц Ольденбургский курировал организацию лечения раненых солдат и офицеров русской армии,

как на фронте, так и в тылу. Представителем Начальника санитарной и эвакуационной части на местах выступал губернатор. В обязанности губернатора входило обеспечение контроля за санитарным состоянием проходящих военно-санитарных поездов, запасами продовольствия и качеством питания раненых, наличием необходимых медикаментов, размещением и лечением раненых в медицинских учреждениях губернии. Канцелярия губернатора осуществляла мониторинг лечебных учреждений ежедневно [15, л. 106-114].

Вместе с тем, основную роль по организации помощи раненым солдатам, поступавшим в губернию, взял на себя Пензенский Губернский Комитет Всероссийского Земского Союза помощи больным и раненым воинам. Председателем комитета являлся князь Л. Н. Кугушев. Земцы обеспечивали организацию всей текущей работы лечебных учреждений: создание лазаретов, патроната, эвакуационных пунктов, пунктов питания, заготовка медикаментов, обучение медицинского персонала, обеспечение питанием, одеждой и топливом. Главный Комитет Всероссийского Земского Союза помощи больным и раненым воинам осуществлял финансовую поддержку местных комитетов, в том числе и Пензенского. Так, с августа 1914 г. по 1 января 1915 г. на организацию лечения раненых солдат была перечислена довольно значительная сумма – 325 тыс. руб. [11, с. 295].

Прибывающие в Пензу раненые доставлялись в эвакуационный пункт на 840 коек (располагался в 5-ти зданиях), после чего распределялись по земским лазаретам [12, с. 514-515]. Организация ухода за больными и ранеными воинами осуществлялась на основе специально разработанной инструкции (Инструкция всем учреждениям и лицам, принимающим участие в общественных и частных организациях по лечению и уходу за ранеными, пребывающими с театра войны), утвержденной приказом по Казанскому военному округу от 9 сентября 1914 г. Согласно этому документу, все помещения, занятые ранеными, отмечались наружными отличительными знаками; требовалось оформление личных дел на всех раненых; раненым было запрещено играть в азартные игры, находится за пределами лечебного учреждения без сопровождения, выходить на улицу в халатах, стоять у ворот и вести разговоры с прохожими, покидать лазарет в вечернее время суток (после 5 часов вечера) [15, л. 24-25].

В общей сложности за первые 3 месяца войны в Пензенскую губернию поступило до 1,5 тыс. раненых и больных офицеров и нижних чинов [14, л. 122]. Если с наличием помещений для размещения раненых проблем не возникало, то медикаментов и медицинского персонала не хватало. С целью наблюдения за организацией дела в лазаретах были введены должности особых попечителей [4, с. 1020].

В начале января 1915 г. в Пензу прибыл принц А. П. Ольденбургский. Он посетил 3 лазарета Губернского Комитета: 1-й, 4-й и 10-й, а также лазарет Эвакуационного пункта, устроенного Комитетом в винном складе. На приеме после посещения лазаретов принц Ольденбургский выразил удовольствие по поводу устройства и состояния лазаретов [7, с. 38-39].

Большое внимание власти уделяли организации патроната, так как определенное количество больных не нуждалось в обязательной госпитализации, а лишь в хорошем питании, уходе и покое. Устройство патронатов предоставлялось общественным учреждениям, частным организациям и отдельным лицам. На содержание офицера выделялась сумма 1 руб., 50 коп. в сутки, на содержание нижнего чина – 70 коп. [3, с. 970-972].

Кроме Губернского Комитета функционировал Городской Комитет помощи раненым и Дамский Комитет. Койки для раненых они оборудовали и содержали в тех же лазаретах, что и Губернский Комитет. Так, Городской Комитет оборудовал в Пензе 3 лазарета на 282 койки [2, с. 869-871].

Обеспечением раненых занимался Общественный Комитет помощи лицам, пострадавшим от войны, созданный также при Пензенском Губернском Земстве. Комитет организовывал сбор пожертвований, различного инвентаря, одежды, белья для раненых. Работа по устройству патронатов возлагалась именно на эту организацию [3, с. 970]. Средства Комитета состояли из членских взносов, пожертвований деньгами и вещами, из доходов от спектаклей, концертов, лекций, лотерей, из пособий от Земского Городского Союза и других учреждений [5, 1037-1038].

Самое непосредственное участие в деле помощи раненым и больным воинам принимала Русская Православная Церковь. С самого начала войны духовенство, монастыри, духовно-учебные заведения Пензенской Епархии горячо откликнулись на призыв своего руководства и начали энергичную работу по изысканию средств на поддержку больных и раненых воинов. Так, учреждениями и духовенством Пензенской Епархии, помимо личного труда и устройства 12 лазаретов, было пожертвовано за год войны 144255 руб., 72914 вещей, 27512 аршин холста, 1974 пуда съестных припасов, 833 воза дров и 184 воза соломы. [16, с. 235-236].

Периодически производились различные кружечные сборы на помощь раненым и больным воинам. Например, 26 сентября 1914 г. в Пензе состоялся единовременный кружечный сбор в пользу Общества Красного Креста среди населения, было собрано 2474 руб. [17, с. 2].

По мере разрастания военного конфликта потребность в помощи раненым и больным воинам только усиливалась. В начале 1915 г. в Пензу поступает 747 раненых, которые были размещены в нескольких пензенских лазаретах [6, с. 10; 8, с. 123; 9, с. 170; 10, с. 194].

По состоянию на 1 января 1916 г. по губернии числилось 69 лазаретов при 2922 койках. В Пензе находилось 10 лазаретов, 59 – функционировали в уездах [4, 1020].

Городскими лазаретами, с момента их открытия до 1 января 1916 г., было принято 14519 человек, выписано – 13698, в том числе: эвакуировано на излечение в уездные лазареты – 4534, вернулось в строй – 4651, временно отпущено в отпуск на родину – 2953, признано негодными к военной службе – 1490, эвакуировано на излечение в другие губернии – 31, умерло – 39. В уездные лазареты поступило 8313 человек, из них: выписалось – 6776,

перевелось – 1088, умерло – 6, состояло на 1 января 1916 г. – 443 человека [13, с. 30].

За первые два года войны на лечение раненых и больных воинов в Пензенской губернии было израсходовано более 1 млн., 960 тыс. руб. Из Главного Комитета Всероссийского Земского Союза поступило более 1 млн., 750 тыс. рублей. Пожертвования составили около 100 тыс. руб., ассигнования земских управ также около 100 тыс. руб. [13, с. 30]

Таким образом, в Пензенской губернии, в годы Первой мировой войны принимались действенные и оперативные меры по приему, размещению и лечению раненых и больных солдат российской армии. В этом направлении успешно работали как государственные учреждения, так и многочисленные общественные организации. Основная роль принадлежала Пензенскому Губернскому Комитету Всероссийского Земского Союза помощи больным и раненым воинам. Большая помощь оказывалась населением и Русской Православной церковью. За годы войны в пензенских лазаретах прошли лечение более 20 тысяч солдат.

Литература

1. Белова И. Б. Первая мировая война и российская провинция. 1914 – февраль 1917 г. / И. Б. Белова; под ред. Г. А. Бордюгова. – М.: АИРО-XXI, 2011. 288 с.
2. Вестник Пензенского Земства. 1914. № 16.
3. Вестник Пензенского Земства. 1914. № 19.
4. Вестник Пензенского Земства. 1914. № 22.
5. Вестник Пензенского Земства. 1914. № 23.
6. Вестник Пензенского Земства. 1915. № 1-2.
7. Вестник Пензенского Земства. 1915. № 3.
8. Вестник Пензенского Земства. 1915. № 7.
9. Вестник Пензенского Земства. 1915. № 9.
10. Вестник Пензенского Земства. 1915. № 10-11.
11. Вестник Пензенского Земства. 1915. № 16-17.
12. Вестник Пензенского Земства. 1915. № 28-29.
13. Вестник Пензенского Земства. 1917. № 3.
14. ГАПО (Государственный архив Пензенской области). Ф. 6. Оп. 1. Д. 10380.
15. ГАПО. Ф. 86. Оп. 1. Д. 1.
16. Пензенская губерния в годы Первой мировой войны. 1914 – март 1918: в 2 кн. Кн. 1: 1914-1916/ отв. сост. В. В. Кондрашин. – Прага, 2014. 544 с.
17. Пензенские Губернские Ведомости. 1914. № 276.